

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Einsatz und Anpassung von Spielmaterial im Zyklus 2 an Regelschulen unter Berücksichti- gung eingeschränkter körperlich-motorischer Fähigkeiten bezogen auf das Autismus-Spekt- rum

Eingereicht von: Lisa Derendinger

Begleitung: Herr Prof. Dr. Ingo Bosse

Datum der Abgabe: 12. Mai 2024

Abstract

Nebst einer angemessenen Beziehungsgestaltung und offener Kommunikation sind Spiel und Spass entscheidend für Schulerfolg und Motivation. Besonders für Lernende im Autismus-Spektrum ist beim Einsatz von Spielen ein pädagogisch-didaktischer Ansatz wichtig, um die körperlich-motorischen Fähigkeiten und die Wahrnehmungsbesonderheiten zu berücksichtigen.

Auf Basis der hermeneutischen Literaturrecherche wird vorhandenes Wissen aus der Literatur gesammelt, um grundlegende Kriterien für den Einsatz und die Anpassung von Spielen bei Lernenden im Autismus-Spektrum mit körperlich-motorischen Schwierigkeiten in einem Praxiskonzept zu entwickeln. Durch passende Rahmenbedingungen und eine ganzheitliche Betrachtungsweise basierend auf der Unterstützungsperspektive wird die Partizipation der Kinder und Jugendlichen fokussiert, ohne vorhandenes Spielmaterial grundlegend verändern zu müssen.

Sprachlicher Hinweis:

Es wird auf eine neutrale Formulierungsform geachtet. Es werden geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Formulierungen nach Vorgabe der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verwendet. Ist dies nicht möglich, wird mit dem Genderdoppelpunkt gearbeitet. Grammatikalische Unstimmigkeiten werden dabei in Kauf genommen.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich während der Erstellung meiner Masterarbeit immer wieder motiviert und unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Herrn Prof. Dr. Ingo Bosse. Sein Fachwissen, das aufbauende Feedback und der förderliche Austausch während den regelmässigen Beratungsterminen waren besonders wertvoll für meine Arbeit. Seine Offenheit und die Geduld für meine Fragen und Anliegen während der ganzen Arbeitsphase schätze ich sehr.

Des Weiteren möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Melanie Willke für die nützlichen Literaturhinweise bedanken, welche mir zentrale Grundlagen für das Schreiben der Arbeit liefern konnten.

Nicht zuletzt gebührt ein aufrichtiger Dank Frau Maja Läuppi. Ihre professionellen Rückmeldungen haben massgeblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen.

Abschliessend möchte ich meiner Familie und meinem Freund meinen Dank aussprechen. Die bedingungslose Unterstützung während der herausfordernden Zeit konnte mir den nötigen Rückhalt geben.

Inhaltsverzeichnis

1	<u> EINLEITUNG</u>	6
1.1	PERSONA / FALLBEISPIEL	6
1.2	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	7
1.2.1	PERSÖNLICHER BEZUG	7
1.2.2	FACHLICHE EINORDNUNG	8
1.3	FRAGESTELLUNG	9
1.4	ZIELSETZUNG	10
1.5	EINGRENZUNG DES THEMAS	11
1.6	FORSCHUNGSMETHODISCHER ANSATZ	11
2	<u> ZENTRALE BEGRIFFE UND AKTUELLE LITERATURVERWEISE</u>	11
2.1	BEDEUTUNG FÜR DIE ARBEIT	11
2.2	GRUNDHALTUNG BASIEREND AUF DER WISSENSCHAFTLICHEN PERSPEKTIVE DER HEILPÄDAGOGIK ...	12
2.2.1	UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION IN DER SCHWEIZ	12
2.2.2	INKLUSION UND INTEGRATION	12
2.2.3	ICF-CY	13
2.2.4	ZWISCHENFAZIT UND ABGELEITETE DEFINITIONEN	14
2.3	GRUNDLAGEN UND VORAUSSETZUNGEN BASIEREND AUF DEN NACHBARWISSENSCHAFTEN	16
2.3.1	KÖRPERBEHINDERTENPÄDAGOGIK	16
2.3.2	AUTISMUS-SPEKTRUM.....	17
2.3.3	NEUROWISSENSCHAFT	19
2.3.4	KÖRPERLICH-MOTORISCHE ENTWICKLUNG	21
2.3.5	SPIESENTWICKLUNG UND SPIELTHEORIE.....	25
2.3.6	ZWISCHENFAZIT ZU DEN NACHBARWISSENSCHAFTEN	28
3	<u> FORSCHUNGSMETHODIK</u>	33
3.1	AUSWAHL DER FORSCHUNGSMETHODIK	33
3.2	HERMENEUTISCHE LITERATURRECHERCHE	34
3.2.1	GRUNDLAGEN DER HERMENEUTIK	34
3.2.2	PERSÖNLICHE ANWENDUNG DER HERMENEUTISCHEN GRUNDLAGEN.....	35
3.3	LITERATURKORPUS	36
3.4	METHODENKRITIK	37
4	<u> VERTIEFTE DARSTELLUNG DER ZENTRALEN BEGRIFFE UND DER LITERATURRECHERCHE</u>	37

4.1	AUTISMUS-SPEKTRUM	37
4.1.1	CORE SET	37
4.1.2	SENSORISCHE WAHRNEHMUNG IM AUTISMUS-SPEKTRUM - AUSDRUCKSFORMEN.....	39
4.1.3	AUTISTISCHE BESONDERHEITEN – FOKUS AUF DEN UMGANG IN DER SCHULE	39
4.2	NEUROWISSENSCHAFT UND NEUROPSYCHOLOGIE	40
4.2.1	AUTISMUS ALS WAHRNEHMUNGS- UND ENTWICKLUNGSSTÖRUNG	40
4.2.2	VORAUSSETZUNGEN FÜR LERNEN UND VERHALTEN	40
4.3	KÖRPERBEHINDERTENPÄDAGOGIK	41
4.3.1	CEREBRALE BEWEGUNGSSTÖRUNGEN	41
4.3.2	KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN	42
4.3.3	KINDER MIT ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN	42
4.3.4	KINDER MIT AUTISMUS.....	43
4.4	KÖRPERLICH-MOTORISCHE ENTWICKLUNG	43
4.4.1	SENSOMOTORIK	44
4.4.2	PSYCHOMOTORIK	45
4.4.3	SOZIOMOTORIK	46
4.4.4	MOTORISCHE UNGESCHICKLICHKEIT	46
4.4.5	MOTORIK UND WAHRNEHMUNG.....	46
4.4.6	FÖRDERUNG BEI MOTORISCHER BEHINDERUNG.....	47
4.5	WAHRNEHMUNG UND SENSORISCHE INTEGRATION	48
4.5.1	SENSORISCHE INTEGRATION – WAS IST DAS?	48
4.5.2	STÖRUNG DER SENSORISCHEN INTEGRATION.....	50
4.5.3	SENSORISCHE INTEGRATION UND AUTISMUS.....	53
4.5.4	SCHULE, TRAINING UND THERAPIE	54
4.6	SPIELENTWICKLUNG UND SPIELTHEORIE	55
4.6.1	WAHRNEHMUNG UND SPIEL	55
4.6.2	BEWEGUNGSPAUSEN.....	56
4.6.3	SPIELMITTEL UND SPIELWELT.....	56
4.6.4	SPIEL UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN	57
4.6.5	SCHWERPUNKTE DER FÖRDERUNG	57
5	<u>DISKUSSION UND DEUTUNG DER ERGEBNISSE</u>	59
5.1	INTERPRETATION DER BEFUNDE ZUSAMMENGEFASST	59
5.2	ABGELEITETE DEFINITIONEN	69
5.2.1	AUTISMUS-SPEKTRUM	69
5.2.2	EINGESCHRÄNKTE KÖRPERLICH-MOTORISCHE FÄHIGKEITEN BEI KINDERN IM AUTISMUS-SPEKTRUM	69
5.2.3	SPIELBAR	71
5.2.4	SPIELMATERIAL	71
5.3	DISKUSSION UND DEUTUNG DER UNTERFRAGEN	72
5.3.1	ERSTE UNTERFRAGE.....	72

5.3.2	ZWEITE UNTERFRAGE	72
5.3.3	DRITTE UNTERFRAGE	73
5.4	BEANTWORTUNG DER HAUPTFRAGE	74
5.5	PRAXISKONZEPT FÜR LEHRPERSONEN UND HEILPÄDAGOGISCHE FACHPERSONEN	75
5.5.1	PRAXISKONZEPT UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	75
5.5.2	AUSWAHL UND BEGRÜNDUNG DER SPIELE	75
5.5.3	GRENZEN DES KONZEPTS	76
5.6	WEITERE FORSCHUNGSMÖGLICHKEITEN.....	77
5.7	KRITISCHE WÜRDIGUNG DER ARBEIT	77
6	<u>LITERATURVERZEICHNIS.....</u>	79
7	<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	84
8	<u>SPIELVERZEICHNIS PRAXISKONZEPT</u>	85
9	<u>TABELLENVERZEICHNIS</u>	86
ANHANG A.....	89
ANHANG B.....	91
ANHANG C.....	93
SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG.....	110

1 Einleitung

Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen erleben im Schulalltag eine grosse Vielfalt an Lernvoraussetzungen, welche sich auf Lernende selbst aber auch sehr stark auf die Umwelt und vorhandene Gegebenheiten beziehen lassen. Lernschwierigkeiten und herausfordernde Situationen gehören zum täglichen Ablauf dazu. Des Weiteren erlaubt die Arbeit von Heilpädagogischen Fachpersonen den Einblick in verschiedene Klassenzimmer und unterschiedlichste Vorgehensweisen, Umsetzungen und Angebote werden ersichtlich.

Bereits seit einigen Jahren gilt an vielen Regelschulen der Inklusionsgedanke, wobei Lernende mit besonderen Entwicklungsbedingungen, Lernschwierigkeiten oder Lernbehinderungen im Unterricht der Regelschule partizipieren sollen. Dazu kommt, dass immer mehr Lehrpersonen mit offenen Unterrichtsformen arbeiten, wobei auch dem Einsatz von Spielangeboten seine Wichtigkeit zugeschrieben wird.

Theorie und Praxis zeigen, wie wichtig der Einsatz von Spiel im täglichen Unterricht ist, allerdings ein sinnvoller Einsatz auf pädagogisch-didaktischer Ebene sehr herausfordernd sein kann. Mit dem Fokus auf die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) im Bereich der Heilpädagogik wird der Bereich der Teilhabe und Aktivität vermehrt in den Vordergrund gerückt. So sprechen beispielsweise Hollenweger und Bühler (2021) von der Unterscheidung zwischen Bildungssituation, Beteiligungssituation und Behinderungssituation, was verdeutlicht, dass immer mehr individualisiertes Denken gefragt ist.

Um die Bereiche der Individualität, Aktivität und Teilhabe zu thematisieren, befasst sich vorliegende Arbeit mit einem kleinen Teilgebiet daraus. Die Arbeit fokussiert Kinder und Jugendliche aus dem Autismus-Spektrum. Dabei steht die körperlich-motorische Entwicklung im Vordergrund, obschon diese oft nicht als vorrangiges Merkmal beschrieben wird. Um die Wichtigkeit des Spiels im Schulalltag aufzugreifen, richtet sich die Arbeit an dem zielgerichteten und passenden Einsatz von Spiel im Unterricht aus. Dabei ist wichtig, dass Lernende mit eingeschränkten körperlich-motorischen Fähigkeiten im Autismus-Spektrum teilhaben und partizipieren können. Kriterien und Gelingensbedingungen bezogen auf die Bereiche Autismus-Spektrum, Spieltheorie und körperlich-motorische Entwicklung müssen dazu geklärt werden. Anhand der Literaturliteratur und der Diskussion wird ein Praxiskonzept entwickelt, welches als Kurzübersicht und Anleitung für den Schulalltag betrachtet werden kann.

Die Arbeit basiert auf der hermeneutischen Literaturrecherche, welche sich mit aktueller Literatur befasst und schlussendlich die Grundlage für die persönliche Interpretation und die Entwicklung des Praxiskonzepts liefert.

1.1 Persona / Fallbeispiel

Folgendes Beispiel soll die Wichtigkeit des gewählten Themas aufzeigen. Das Fallbeispiel und der gewählte Name sind fiktive Formulierungen angelehnt an Aussagen aus einer Studie von Demes (2011) zur schulischen Situation autistischer Kinder in Deutschland:

Tom besucht die 5. Klasse einer Regelschule. Bereits vor mehreren Jahren erhielt er die Diagnose *Asperger-Syndrom*, welches veraltete Formulierung für besondere Verhaltens- und Wahrnehmungsbereiche bei Menschen darstellt und anhand von Diagnosen und Abklärungen zugeschrieben wird. Die soziale Interaktion mit den anderen Lernenden aus der Klasse fällt Tom schwer. Er findet keine

gemeinsamen Gesprächsthemen, Witze und Aussagen der anderen Lernenden kann er oft nicht nachvollziehen. Das Interesse an gemeinsamen Gesprächen verspürt er selten. Die Geräusche, Gerüche und visuelle Eindrücke belasten Tom. Oft verspürt er Stress, wenn viele der Lernenden im Klassenzimmer umherschwirren oder parallel Gespräche geführt werden. Aufträge der Lehrperson gehen teilweise ohne Aufnahme an ihm vorbei. Das Ticken der Uhr nimmt Tom aber oft als sehr laut wahr, das Parfüm seiner Banknachbarin empfindet er als unangenehm und er sagt ihr, sie stinke. Als ihm ein Mitschüler zum Spass in den Nacken bläst, zeigt Tom keine Reaktion darauf. Als ihn die Lehrperson am Arm antippt, um ihn etwas zu fragen, erschrickt Tom offensichtlich und zuckt zusammen. Nach der Hälfte der Lektion beginnt Tom immer wieder seine Arme zu schütteln, was die Aufmerksamkeit der Lehrperson auf sich zieht und mit der Ermahnung zum Stillsein kommentiert wird. Am liebsten würde Tom nun in seinem Buch über das Sonnensystem lesen. Er freut sich auf die Ruhe und seine Planetensammlung zu Hause, auch die Weiterarbeit an einem technischen Modell zu Hause kann er kaum abwarten. Nun gilt es aber zuerst, die Inhalte aus seinem angepassten Dossier zu den Römern zu bearbeiten. Das Notieren von Inhalten ist anstrengend, da sich seine Hände oft verkrampfen. Nicht nur die Hände lassen sich nur schwer koordinieren, auch im Turnunterricht fällt ihm das Fangen oder Werfen der Bälle nicht leicht. Tom arbeitet häufig allein, da er angepasste Lernziele in unterschiedlichen Fächern hat. So hat er zumindest seine Ruhe. Im Verlauf des Morgens wird Tom von der Lehrperson zu verschiedenen Inhalten aus dem Dossier abgefragt, doch immer, wenn er seine Antworten im Kopf sortiert hat, wird er von der Lehrperson unterbrochen. Nach dem anstrengenden Morgen freut sich Tom auf den Mittag zu Hause, obschon ihm das Mittagessen mit dem grünen, breiartigen Spinat widersteht.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

1.2.1 Persönlicher Bezug

Etwas überspitzt formuliert soll das Fallbeispiel einen Einblick in den Tagesablauf eines Lernenden geben, welcher eine Diagnose im Autismus-Spektrum erhielt. Es zeigt nur eine mögliche Interpretation davon, es soll keinesfalls verallgemeinernd wirken. Häufig genannte Hauptmerkmale von autistischen Personen werden im Fallbeispiel angesprochen. Persönliche Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass autistische Kinder und Jugendliche mit vielen Schwierigkeiten aus der Umwelt konfrontiert werden, da sie bestimmte Wahrnehmungen ganz anders empfinden und auffälligere Reaktionen und Verhaltensweisen zeigen. Die Literatur wird dies später weiter verdeutlichen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Spielen im Unterricht im Zyklus 2 an Regelschulen. Dabei stehen die körperlich-motorischen Fähigkeiten von autistischen Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Wird das Fallbeispiel genau gelesen, stehen die körperlich-motorischen Bereiche nicht offensichtlich im Fokus. Verschiedenste Literaturhinweise verdeutlichen allerdings, dass autistische Kinder und Jugendliche nebst unterschiedlichen Auffälligkeiten auch körperlich-motorische Auffälligkeiten vorweisen, welche allerdings häufig nicht im Fokus der Diagnostik und der Förderplanung stehen. Mehr dazu später. Obschon die körperlich-motorischen Fähigkeiten bei autistischen Kindern und Jugendlichen auf den ersten Blick häufig nicht die markantesten Ausprägungen darstellen, besuchen immer mehr autistische Lernende Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen. Nebst den Literatúrauszügen bestätigt dies auch meine persönliche Erfahrung an einer Sonderschule für Kinder

und Jugendliche mit Körperbehinderungen, an welcher etwa die Hälfte aller Lernenden keine offensichtlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen im körperlich-motorischen Bereich aufweisen, sondern Diagnosen in den Bereichen Autismus-Spektrum und ADHS oder ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung oder Aufmerksamkeitsdefizitstörung) erhielten. Besonders diese Erfahrungen und Gegebenheiten rücken die körperlich-motorischen Fähigkeiten autistischer Kinder und Jugendlichen im Bereich der Heilpädagogik speziell für die persönliche Weiterentwicklung in den Fokus.

Nicht nur die Verteilung autistischer Lernender zwischen Regel- und Sonderschule selbst sondern auch die deutlich höhere Häufigkeit an Diagnosen im Autismus-Spektrum in den letzten Jahren zeigt die heilpädagogische Relevanz allgemein. Verschiedenste Diagnosekataloge befassen sich mit dem Autismus-Spektrum. ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) oder ICD-11 (International Classification of Diseases) bieten unterschiedlichste Klassifizierungsmöglichkeiten.

1.2.2 Fachliche Einordnung

Wie bereits erwähnt wurde das Fallbeispiel angelehnt an Aussagen von Demes (2011) formuliert. Sie beschreibt in einer empirischen Untersuchung die schulische Situation von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom in Deutschland aus der Sicht von Lehrpersonen, der Schulleitung und den Lernenden selbst. Dazu wurden insgesamt 300 Fragebögen ausgewertet, welche von Personen aus der Förder- und Regelschule bearbeitet wurden. Es hat sich gezeigt, dass autistische Besonderheiten in den Bereichen soziale Interaktion, Kommunikation, Motorik, Sprache, Spezialinteressen, Denken, Lernen, Rituale und Routinen bestehen. Diese wurden mit Aussagen im *Kapitel Persona* verdeutlicht. Hier nochmals zwei Beispiele daraus:

- Soziale Interaktion: Witze und Aussagen der anderen kann Tom oft nicht verstehen.
- Spezialinteressen: Tom freut sich auf die eigene Planetensammlung
- Motorik: Nach der Hälfte der Lektion beginnt Tom immer wieder seine Arme zu schütteln, ...

Die Studie von Demes (2011) zeigt, dass rund 10 % aller Lernenden nicht dem intellektuellen Niveau entsprechend unterrichtet werden und sich viele autistische Lernende von den anderen Lernenden oder den Lehrpersonen nicht verstanden fühlen. Obschon sich die Untersuchung auf Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Asperger-Syndrom bezieht, dürften sich die Aussagen auf das ganze Autismus-Spektrum ableiten lassen. Nicht nur Demes (2011) beschreibt die schulische Situation autistischer Lernenden. Auch Knorr (2012) befasst sich damit. In seiner Untersuchung beschäftigt er sich mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum, welche eine hohe intellektuelle Begabung zeigen. Dabei thematisiert er die Perspektive verschiedenster Personen; so stehen die autistischen Lernenden selbst, aber auch Eltern und Lehrpersonen im Zentrum der Befragung. Insgesamt 67 Personen wurden anhand von Interviews und Fragebögen befragt. Er unterscheidet dabei zwischen Ressourcen und Risikofaktoren, welche sich auf die Person selbst und auch auf die Umwelt beziehen. Es zeigte sich deutlich, dass nebst den Auffälligkeiten im personenbezogenen Bereich auch die Umwelt, wie zum Beispiel Aufklärung und Haltung, einen starken Einfluss auf die schulische Situation autistischer Lernenden hat. Auch diese Studie zeigt, es besteht allgemein Handlungsbedarf im Bereich pädagogischer Massnahmen und Hilfestellungen für Kinder und Jugendliche mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum. Trotz des zeitlichen

Abstands zu den Studien dürfte die heutige Situation als ähnlich beschrieben werden. Dies verdeutlicht auch eine Studie von Czerwenka (2017) aus Deutschland. Laut dieser wurden 21.3 Prozent der Lernenden im Autismus-Spektrum in der eigenen Schullaufbahn bereits vom Unterricht ausgeschlossen. Um die persönliche Aussage zur Zunahme von autistischen Lernenden an Sonderschulen zu verdeutlichen, können aktuelle Aussagen von Bergeest und Boenisch (2019) beigezogen werden. Bergeest und Boenisch (2019) nennen die Aufnahme von autistischen Lernenden an Sonderschulen als Merkmal der Veränderung in den letzten Jahren. So soll im Jahr 2010 im Bundesland Nordrhein-Westfalen jeder zehnte Lernende an Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung eine Diagnose im Autismus-Spektrum vorweisen. Dies zeigt eine damals durchgeführte Studie von Hansen und Wunderer (2011). Obschon keine verlässlichen Untersuchungen aus anderen Bundesländern vorliegen, zeigen die Ergebnisse eine Tendenz. Als Grund für die Zunahme werden laut Bergeest und Boenisch (2019) häufig die kleineren Klassen genannt, welche das Lernumfeld begünstigen und die Individualisierung der Förderung unterstützen. Ausserdem überschneiden sich Aspekte des Lernumfeldes aus der Körperbehindertenpädagogik und dem Autismus-Spektrum, was weiter als Grund für die Zunahme von autistischen Lernenden an Förderschulen mit Schwerpunkt körperlich-motorischer Entwicklung genannt wird (Bergeest & Boenisch, 2019).

Eine Aussage von Theunissen (2016) zeigt den Grundgedanken der vorliegenden Arbeit deutlich. Einerseits wird klar, dass bestimmte Formulierungen mittlerweile stark hinterfragt werden, so zum Beispiel auch Zuschreibungen in der Bildungspolitik, andererseits befasst sich Theunissen (2016) mit unterschiedlichen Blickwinkeln, wobei der Wertschätzung menschlicher Vielfalt grosse Wichtigkeit zukommt. Dabei betont er den Unterschied der Behandlungs- und der Unterstützungsperspektive, was für die vorliegende Arbeit eine zentrale Grundlage darstellt und den heilpädagogischen Blickwinkel deutlich verändert. Nicht das Behandeln oder Heilen autistischer Menschen, sondern die Bedeutsamkeit von Wahrnehmungsbesonderheiten und Umwelteinflüssen steht im Zentrum.

Zum Abschluss sei darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Studien und Literatúrauszüge im Wesentlichen die Situation in Deutschland beschreiben. Jedoch zeigt die persönliche Erfahrung deutlich, diese Gegebenheiten stellen ganz klar auch die aktuelle Situation an Schweizer Schulen dar. Die beigezogenen Studien liegen bereits einige Jahre zurück. Anstatt diese allerdings als veraltet abzutun, sollte überlegt werden, warum Bergeest und Boenisch (2019) ebenfalls darüber berichten und die aktuellen Erfahrungen aus der Praxis ein vergleichbares Bild zeigen.

1.3 Fragestellung

Ausgehend von der heilpädagogischen Relevanz wird der aktuelle Literaturstand zum Autismus-Spektrum und die damit in Verbindung stehenden Kategorien untersucht, um ein Kurzkonzept für das heilpädagogische Setting abzuleiten. Folgende Haupt- und Unterfragen haben sich daraus ergeben:

Tabelle 1: Hauptfrage

Inwiefern lässt sich vorhandenes Spielmaterial aus den letzten 10 Jahren anpassen und im schulischen Alltag einsetzen, sodass dieses unter eingeschränkten körperlich-motorischen Fähigkeiten bei Lernenden im Autismus-Spektrum im Zyklus 2 an einer Regelschule spielbar ist?

Tabelle 2: Unterfragen

- Welche Bedingungen sind nötig, um eine Unterstützung oder sogar Verbesserung im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum im Zyklus 2 an einer Regelschule zu erlangen?
- Welches sind die wichtigsten Kriterien (in den Bereichen Spielform, Art des Spielens und Spielmaterial) in Bezug auf die körperlich-motorische Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum für die Teilhabe und Aktivität beim Einsatz von vorhandenem Spielmaterial?
- Wie lassen sich diese Kriterien als Hilfestellung / Kurzkonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen zusammenfassen?

Die Fragestellungen haben eine persönliche Bedeutung, da die Zusammenarbeit mit autistischen Kindern und Jugendlichen sowohl an Regelschulen als auch an Sonderschulen einen grossen Raum einnimmt. Mit der Beantwortung der Fragestellungen soll einerseits theoriegeleitetes Grundwissen erlangt und andererseits Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis eruiert werden. Die Studien von Demes (2011) und von Knorr (2012) zeigen deutlich, dass Haltungen und Ansätze in der Praxis noch nicht zufriedenstellend sind. Die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen wird sicherlich weitere Fragen aufwerfen. Dennoch dürfte die Vernetzung unterschiedlicher Grundlagen aus der Theorie zu einem förderorientierten Umgang beitragen. Die Unterfragen konkretisieren die Hauptfrage, indem explizit auf Teilbereiche eingegangen wird, welche die Verbindung von verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten zulassen.

1.4 Zielsetzung

In diesem Abschnitt werden die Ziele der Arbeit aufgelistet und mit möglichen Indikatoren festgehalten. Diese Indikatoren unterstützen später die Beantwortung der Haupt- und Unterfragen. Das Hauptziel der Arbeit liegt im Vergleich wissenschaftlicher Grundlagen aus verschiedenen Nachbargebieten der Pädagogik und der Medizin und soll abschliessend ermöglichen, ein Konzept für Lehr- und heilpädagogische Fachpersonen zu erstellen. Dabei stehen das Autismus-Spektrum und das Spiel gekoppelt an die körperlich-motorische Entwicklung im Fokus.

Tabelle 3: Zielmatrix

Ziel	Indikator
Heilpädagogische Themengebiete aus der Wissenschaft bilden das Grundkonstrukt.	Erste Ableitungen anhand zentraler Grundrechte / Grundhaltungen werden gemacht. Der Fokus wird gelegt auf: UN-Behindertenrechtskonvention, Inklusion, ICF / ICF-CY
Es entsteht Klarheit über unterschiedliche Begrifflichkeiten aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten.	Körperbehindertenpädagogik, Autismus-Spektrum, körperlich-motorische Entwicklung, Neurowissenschaft, Wahrnehmung und sensorische Integration, Spielentwicklung und Spieltheorie, eingeschränkte körperlich-motorische Entwicklung, Spielbarkeit und Spielmaterial
Zusammenhänge aus unterschiedlichen	Autismus-Spektrum, Spieltheorie, körperlich-motorische Entwicklung, Gelingensbedingungen / Kriterien

Wissenschaftsgebieten lassen sich herstellen und diskutieren, um Ergebnisse für das Autismus-Spektrum abzuleiten.	
Grenzen in der Umsetzung des Konzepts werden erkannt.	Was kann das Konzept liefern? Wo liegen Kritikpunkte?

1.5 Eingrenzung des Themas

Die vorliegende Arbeit fokussiert abschliessend ein Konzept für die Umsetzung in der Praxis. Das Themengebiet muss stark eingegrenzt werden, da die verschiedenen Wissenschaftsgebiete der Pädagogik und der Medizin sehr umfassend sind. Das Hauptmerkmal der Arbeit liegt wie von Theunissen (2016) beschrieben auf der Unterstützungsperspektive, was auch durch den Bezug zum ICF-CY deutlich werden soll. Das angestrebte Konzept liefert eine mögliche Anwendung in einem stark spezifizierten Gebiet. In dieser Arbeit wird der Fokus bewusst auf einen Bereich gelegt, welcher häufig nicht als erster Indikator in einem Klassifizierungssystem steht, nämlich die körperlich-motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Dabei ist es zentral anhand von weitgreifenden Grundlagen Informationen für das Autismus-Spektrum abzuleiten und diese auf Aspekte der Spielentwicklung oder der Spieltheorie und der körperlich-motorischen Entwicklung zu beziehen. Dazu legt ein erster Überblick zu den unterschiedlichen Wissenschaften der Pädagogik und der Medizin eine erste Richtung fest, spätere Ableitungen anhand dessen liefern zielgerichtete Aussagen und Ableitungen für das abschliessende Praxiskonzept.

1.6 Forschungsmethodischer Ansatz

Um die Haupt- und Unterfragen zu beantworten wird erlangtes Wissen in Form einer Literaturliteraturarbeit zusammengestellt, wobei passende Literatur zusammengetragen und analysiert wird. In der vorliegenden Arbeit wird die hermeneutische Literaturrecherche verwendet, wobei das Vorgehen von verschiedensten Fachpersonen beschrieben wird. Detaillierte Angaben zur hermeneutischen Literaturrecherche und zur verwendeten Literatur finden sich in *Kapitel 3*.

2 Zentrale Begriffe und aktuelle Literaturverweise

2.1 Bedeutung für die Arbeit

Texte, die sich auf das Autismus-Spektrum beziehen, beschäftigen sich vermehrt auch mit anderen Inhalten, was die Literaturrecherche gezeigt hat. Fakten zur körperlich-motorischen Entwicklung stehen kaum im Fokus, was die Beantwortung der Fragestellung erschwert. Daher wurden verschiedene Nachbarwissenschaften beigezogen, um anschliessend daraus Ableitungen für die Beantwortung der Haupt- und Unterfragen zu ermöglichen.

2.2 Grundhaltung basierend auf der wissenschaftlichen Perspektive der Heilpädagogik

2.2.1 UN-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz

Die UN-Behindertenrechtskonvention, welche ein internationales Menschenrechtsabkommen ist und die Rechte von Menschen mit Behinderungen schützt, wurde von der Schweiz unterzeichnet und trat 2014 in Kraft. Sie liefert den ersten Grundgedanken für die Arbeit. Der Beitritt verpflichtet die Schweiz, Hindernisse für Menschen mit Behinderung zu beheben, den Inklusionsgedanken zu vertreten und mögliche marginalisierende oder exkludierende Gegebenheiten zu vermeiden. Es gilt, die Grund- und Menschenrechte aller Personen zu schützen und zu fördern. (Eidgenössisches Departement des Innern, 2014).

2.2.2 Inklusion und Integration

An dieser Stelle wird keine Unterscheidung zwischen den Begriffen Inklusion und Integration vorgenommen, da dies eine vertiefte Beschreibung voraussetzen würde und für das allgemeine Verständnis der Arbeit nicht als zwingend notwendig erachtet wird. In der Schweiz wird häufig von Integration, nicht von Inklusion gesprochen (Bonfranchi, Dünki & Perret, 2022).

Die Anwendung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz wird durch den Grundgedanken der Inklusion beziehungsweise der Integration untermauert. Eine kurze Definition des Inklusionsbegriffs umschreiben Lütje-Klose, Neumann, Thoms und Werning (2018). Die Soziologie und die Systemtheorie legen wichtige Grundlagen für den Begriff der Inklusion. So stellt aus soziologischer Sicht die Inklusion das Gegenteil zur Exklusion dar, was mit Ausschluss gleichgesetzt wird. Inklusion und Exklusion zeigen immer eine Wechselwirkung und Menschen sind immer von beiden Bereichen betroffen (Lütje-Klose et al., 2018).

Bonfranchi et al. (2022) betonen die Wichtigkeit einer Werthaltung für das Gelingen einer Schule für alle und verbinden damit die Frage, ob Regelschulen bestimmten Forderungen überhaupt nachkommen können. Auch erwähnen sie eine mögliche Bagatellisierung des Behinderungsbegriffs. Laut Bonfranchi et al. (2022) bezieht sich die Integration in der Schweiz auf die Regelschulen, wobei ein besonderer Förderbedarf bei Lernenden gegeben ist und mit Stützmassnahmen darauf eingegangen wird.

Obschon Bonfranchi et al. (2022) viele Aspekte der Integration bzw. der Inklusion aufzeigen, betonen sie einen spannenden Fakt zur Sonderschulung. So lautet die Aussage, dass einige Kinder, welche sich an der Regelschule als nicht förderbar erweisen, nach einiger Zeit an eine Sonderschule wechseln, was auch das zuvor erwähnte Bild nach Bergeest und Boenisch (2019) im *Kapitel 1* untermauert. So soll in verschiedenen Kantonen die Zahl an Sonderschulen wieder zunehmen und eine grosse Heterogenität bestehen. Auch sollen sich Eltern laut Bonfranchi et al. (2022) in den letzten Jahren vermehrt den direkten Schuleintritt in eine Sonderschule für ihre Kinder wünschen, da dort vor allem bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen das Recht auf Teilhabe und Aktivität besser umgesetzt werden soll.

Im Zusammenhang mit der Teilhabe betonen Bonfranchi et al. (2022) das selbstbestimmte Leben und das Vorhandensein von Autonomie, welches durch das Erlangen von Alltagskompetenzen gesichert wird.

Passend zu vorliegenden Aussagen können Äusserungen von Mecheril und Vorrink (2023) beigezogen werden. Oft im Zusammenhang mit der Integration oder der Inklusion steht die Heterogenität, welche die Anerkennung von Abweichungen, die Reduzierung von Chancenungleichheit und die Zunahme von Teilhabe und Aktivität impliziert. Chancengleichheit wird darauf bezogen, mögliche Lasten zu vermeiden und dadurch allen Personen zu ermöglichen, Leistungsfähigkeit zu entwickeln und Leistungen zu erbringen. Dabei steht nicht das Ergebnis, sondern die Ausgestaltung im Fokus. Es bedeutet, dass alle Lernenden am Bildungsgeschehen teilnehmen können (Mecherli & Vorrink, 2023).

Laut Nerowski (2015) müssen das Ziel nicht alle gleichzeitig erlangen, sondern alle die gleiche Chance dazu haben. Laut Mecheril und Vorrink (2023) wird Chancengleichheit aber auch häufig als Illusion angesehen, da ein Bildungssystem immer von Bereichen aus der Gesellschaft wie dem Einkommen, dem Ansehen, den Anrechten oder Privilegien abhängt.

Nebst der Heterogenität oder der Chancengleichheit wird auch das Konzept der Anerkennung angesprochen. So steht vor allem eine Achtsamkeit von Unterschieden im Blickpunkt, wobei Unterschiede positiv angeschaut werden, um stigmatisierende und marginalisierende Haltungen zu vermeiden. So beschreibt auch Prengel (2015) pädagogisches Handeln im Zeichen der Vielfalt, wobei heterogene Lern- oder Verhaltensweisen gleichberechtigt anerkannt werden sollen.

Des Weiteren schreibt Boger (2017) der Inklusion bzw. der Integration den Entscheidungsbegriff zu. So stellen Inklusion und Integration immer ein Abwägen dar, wobei der Fokus auf verschiedene Positionen gelegt wird und keine allgemeine Lösung abgeleitet werden kann.

Im Zusammenhang mit der Körperbehindertenpädagogik sprechen Bergeest und Boenisch (2019) von einer Kunst der Balance und diskutieren auch die reale Durchführbarkeit von Inklusion. Diese Gedanken sollen abschliessend aufgezeigt werden, da die Körperbehindertenpädagogik für die Beantwortung der Fragestellungen zentrale Grundlagen liefern könnte. Wird von Behinderung gesprochen, wird die Körperbehinderung häufig nicht explizit genannt, obwohl der Bereich der Körperbehinderung eine riesige Vielfalt impliziert. Wahrnehmungseinschränkungen oder der Verbleib im Krankenbett stellen den Inklusionsgedanken vor Schwierigkeiten (Bergeest & Boenisch, 2019). Auch soll Inklusion auf Etikettierung verzichten, was in der Körperbehindertenpädagogik kaum umsetzbar ist, da eine medizinische Diagnose unumgänglich ist.

2.2.3 ICF-CY

Allan und Sturm (2018) sprechen mit Blick auf die Gesellschaft und dem Inklusionsgedanken von einer Zwei-Gruppen-Theorie, wobei Menschen mit einer Behinderung von einer bestimmten Norm abweichen sollen und somit das Bedürfnis nach Inklusion / Integration besteht. Zwei Sichtweisen können nach Allan und Sturm (2018) unterschieden werden. Aus medizinischer Sicht versteht sich die Behinderung als personenorientiert, wobei die Ursachen in der Person selbst definiert werden. Die soziale Sicht definiert Behinderung nicht als personenbezogenes Merkmal, sondern sieht darin immer das Zusammenspiel im sozialen Umfeld, wobei Menschen durch Barrieren aus der Gesellschaft behindert werden. Diese Aussage von Allan und Sturm (2018) verdeutlichen die ICF und die ICF-CY.

Die ICF ist die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, welche von der WHO (World Health Organization) im Jahr 2001 verabschiedet wurde (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017). Da den ersten beiden Jahrzehnten der Entwicklung grosse Bedeutung zugeschrieben

wird, folgte basierend auf der ICF die Entwicklung der ICF-CY, welche sich auf die Besonderheit der kindlichen Entwicklung und der Einflüsse aus der Umwelt fokussiert. Wie die ICF dient auch die ICF-CY einer gemeinsamen Sprache, um die Bereiche der Körperfunktionen und Körperstrukturen, der Aktivität und Partizipation, die Umweltfaktoren oder personenbezogene Faktoren zu thematisieren. Der Fokus liegt dabei auf der Funktionsfähigkeit dieser unterschiedlichen Bereiche. Die ICF und die ICF-CY stellen so den Gegenpol zu Klassifikationssystemen, welche stark auf die Medizin ausgerichtet sind (Hollenweger & Klaus de Camargo, 2017). Nachfolgende Abbildung zeigt das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten nach ICF-CY. Anhand der unterschiedlichen Komponenten kann diskutiert werden, welche Barrieren und Ressourcen bestehen, woraus sich eine breite Fassung im Bereich der Diagnostik entwickeln lässt.

Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen Komponenten der ICF-CY, eigene Darstellung nach Hollenweger & Klaus de Camargo (2017), S. 51.

2.2.4 Zwischenfazit und abgeleitete Definitionen

Der Überblick zu den im *Kapitel 2* zusammengetragenen Themen lässt an dieser Stelle ein erstes Fazit für die Ausarbeitung des Praxiskonzepts und Ableitungen zur Beantwortung der Unterfragen zu. Obschon die Themen einen allgemeinen Zugang zu den gewählten Fragestellungen liefern, können erste Aspekte festgehalten werden.

Die Beschäftigung mit dem Inklusionsbegriff, der Chancengleichheit oder der Anerkennung verdeutlicht, wie wichtig eine Werthaltung, wie sie Bonfranchi et al. (2020) ansprechen, ist.

Das Praxiskonzept unterstützt diese Werthaltung, indem es Spiele für Kinder und Jugendliche mit eingeschränkter körperlich-motorischer Entwicklung im Autismus-Spektrum präsentiert. Es kann gesagt werden, dass auch durch das Praxiskonzept Anerkennungen, wie sie Mecherli und Vorrink (2023) ansprechen, entstehen und dies wiederum stigmatisierend sein kann, da einem Lernenden zuerst die Hilfsbedürftigkeit zugeschrieben wird. Angelehnt an diese Aussage und an die Erläuterungen von Bonfranchi et al. (2022) zur Selbstbestimmung und Autonomie kann als zentrale Ableitung für das Praxiskonzept folgende Aussage eruiert werden:

Tabelle 4: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3

Um Stigmatisierung und Etikettierung zu vermeiden, sollte das Praxiskonzept nebst dem Fokus auf das Autismus-Spektrum auch für Kinder und Jugendliche zugänglich sein, welche keine Diagnose im Autismus-Spektrum vorweisen.

Tabelle 5: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3

Die Teilnahme am Spiel ist freiwillig (Autonomie).

Diese Ableitungen für die Unterfrage 3 bestätigen ebenfalls die Aussagen von Bergeest und Boenisch (2019), wenn sie sich auf das Vorhandensein der Balance beziehen. Die Entwicklung des Praxiskonzepts erfordert ein Abwägen und die Balance zwischen einem spezifizierten Zugang für Kinder und Lernende aus dem Autismus-Spektrum und einen offenen Zugang für die ganze Klasse. Anhand der Aussage zur Balance kann eine weitere Aussage für das Konzept zentral sein:

Tabelle 6: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3

Das Konzept dient als Richtwert für die Lehrpersonen und die Heilpädagogischen Fachpersonen. Es dient nicht als unveränderbare Vorgabe und bedingt weitere individuelle Anpassungen bei der Umsetzung in verschiedenen Klassen.

Die drei abgeleiteten Kriterien dürften den Grundgedanken von Inklusion vertreten. Die Aussagen von Bergeest und Boenisch (2019) zu den Zuständen an Sonder- und Regelschulen zeigen ganz allgemein die Wichtigkeit für solche Praxisumsetzungen. Die Beschreibungen von Bergeest und Boenisch (2019) zur Körperbehindertenpädagogik könnten ein Ohnmachtsgefühl verstärken, da deutlich wird, dass in der Realität teilweise schwierige Gegebenheiten vorliegen. Obschon im Autismus-Spektrum nicht direkt von Körperbehinderung gesprochen wird, stimmt es einen nachdenklich, wenn man beachtet, wie viele Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche besuchen. *Tabelle 6* zeigt, wie wichtig die persönliche Haltung ist.

Im *Kapitel 1.2.2* wurden die Aussagen von Theunissen (2016) festgehalten, wobei die Unterstützungsperspektive an Stelle der Behandlungsperspektive gestellt wird. Diese Ansicht lässt sich mit den Grundlagen des ICF-CY, wie sie Hollenweger und Klaus de Camargo (2017) beschreiben, vergleichen:

Tabelle 7: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 1 und 3

Das Praxiskonzept fokussiert an erster Stelle die Unterstützung an der Teilhabe und Aktivität und dient nicht vorrangig der Verbesserung der körperlich-motorischen Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum. Eine mögliche Verbesserung durch den Fokus auf den Zugang soll als wünschenswerter Begleiteffekt angesehen werden.

Abschliessend lässt sich eine erste Definition zu den Begriffen Teilhabe und Aktivität festhalten, indem der Gedanke weg von der Behandlungsperspektive hin zur Umsetzung nach der ICF-CY gelegt wird:

Tabelle 8: Definition Teilhabe und Aktivität, Bezug zur Unterfrage 2

Teilhabe und Aktivität versteht sich als umfassende Beschreibung für die Möglichkeit sich selbst im Unterrichtsgeschehen einzubringen, wobei der Fokus auf den Ressourcen der beteiligten Kinder und Jugendlichen liegt. Die Ressourcen der Lernenden werden aktiv aufgegriffen und Barrieren aus der Umwelt verringert. Weitergedacht besagt dies, dass die Barrieren im Bereich des Spiels, der körperlich-motorischen Entwicklung und des Autismus-Spektrums bewusst gemacht sowie verringert werden und die Stärken in diesen drei Bereichen für das Spiel genutzt werden.

2.3 Grundlagen und Voraussetzungen basierend auf den Nachbarwissenschaften

Die Ergebnisse der Literaturrecherche haben gezeigt, dass vorliegende Nachbarwissenschaften eine Verbindung untereinander zulassen und daraus zentrale Ableitungen für die Arbeit gemacht werden können. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Nachbarwissenschaften vorgestellt, um einen Überblick zu den Grundsätzen zu erhalten.

2.3.1 Körperbehindertenpädagogik

Körperliche Behinderungen und chronische Erkrankungen begleiten die menschliche Entwicklung seit Jahrtausenden. Menschliches Dasein ist abhängig von Gegebenheiten der Umwelt und der Genetik und Unfälle oder Erkrankungen können die Gesundheit erheblich beeinflussen. Körperbehinderung steht immer im Zusammenhang mit sozialen, politischen und pädagogischen Haltungen (Bergeest & Boenisch, 2019).

Eine personenorientierte Definition von körperlicher Behinderung formuliert Leyendecker (2005) wie folgt:

Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist. (Leyendecker, 2005, S. 21)

Eine andere Definition von Ortland (2010) befasst sich vermehrt mit den Einflüssen aus der Umwelt:

Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive wird Behinderung nicht mehr als Kennzeichen einer Person gesehen, sondern als eine Relation verstanden, und zwar als eine Relation zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer Umwelt. (Ortland, 2010, S. 207)

Auch in der Körperbehindertenpädagogik, welche sehr deutlich auf medizinischen Kategorien basiert, versucht man nun vermehrt den Blickwinkel zu öffnen und die Körperbehinderung anhand der ICF zu beschreiben. Eine Notwendigkeit bleibt dennoch der medizinische Hintergrund, da dieser die Förderbedürfnisse prägt. So betont die ICF vor allem die sozialen Ressourcen als Kontextfaktor zur Verbesserung der Situation von körperbehinderten Menschen (Bergeest & Boenisch, 2019).

Basierend auf der ICF fasste bereits Hedderich (2006) Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen auf organischer Ebene (Körperfunktionen und Körperstrukturen), Einschränkungen auf der individuellen

Ebene (Aktivität) oder auf gesellschaftlicher Ebene (Teilhabe) zusammen. Dabei betont er auch den Einfluss der Umweltfaktoren und der personenbezogenen Faktoren.

Orientiert an der pädagogischen Praxis definieren Bergeest und Boenisch (2019) die Personengruppen im Bereich der Körperbehinderung. Diese bezieht auch neuere Erscheinungsformen mit ein und überdenkt die frühere Unterteilung anhand von drei medizinischen Kategorien (Schädigung des Zentralnervensystems, Schädigung der Muskulatur und des Skelettsystems und chronische Krankheiten und Fehlfunktionen von Organen).

Tabelle 9: Personengruppen, eigene Darstellung nach Bergeest und Boenisch (2019), S. 104 ff.

Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen	Körperbehinderte Kinder mit komplexen Kommunikationsstörungen
Kinder mit Spina Bifida	Kinder mit Hydrozephalus
Kinder mit komplexer Behinderung	Epilepsiekranke Kinder
Chronisch kranke Kinder	Progredient kranke Kinder
Kinder mit körperlichen Fehlbildungen	Traumatisierte Kinder
Kinder im Autismus-Spektrum	Kinder mit Entwicklungsstörungen / ADHS

2.3.2 Autismus-Spektrum

Die Auffassung von Autismus hat sich stark verändert. Von früheren Formulierungen im Bereich von Erkrankung wird heute eher abgesehen. Vielmehr wird Autismus als eine Möglichkeit der menschlichen Vielfalt angesehen. Dies bedeutet, dass nun die Wahrnehmungssysteme und Neurodiversität im Fokus stehen (Theunissen, 2016).

Die Selbstvertretungsorganisation autistischer Menschen von 2016, genannt ASAN (US-amerikanische Autistic Self Advocacy Network), bezeichnet Autismus als neurologische Variation, welche als Behinderung eingestuft wird und etwa bei einem Prozent der Bevölkerung auftritt. Es wird betont, dass Autismus keine Krankheit oder psychische Störung darstellt, sondern eine Möglichkeit des menschlichen Seins ist (ASAN, 2012). Bevorzugt werden Formulierungen wie *Autisten/Autistinnen* oder *Menschen im Autismus-Spektrum*. Der Störungsbegriff wird vermieden (ASAN, 2016). Ob Autismus eine Behinderung ist, wird sehr divers diskutiert (Theunissen, 2016).

Im Bereich der Anerkennung der menschlichen Diversität trägt der Fokus auf die Neurodiversität zum Verständnis bei, wobei von Natur aus neuronale Netzwerke und neurologische Variationen vorhanden sind. So können auch die Wahrnehmungsbesonderheiten in den Fokus gelangen (Theunissen, 2016). Neben den Wahrnehmungsbesonderheiten, welche auch die sensorischen Erfahrungen betreffen, nennt ASAN (2016) andere Merkmale, die als autismusspezifisch angesehen werden:

Tabelle 10: Merkmale autistypisch, eigene Darstellung nach ASAN (2016), S. 307.

Unübliches Lernverhalten / Problemlösungsverhalten	Fokussiertes Denken, ausgeprägte Interessen in speziellen Bereichen
--	---

Atypische, manchmal repetitive Bewegungsmuster	Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung
Schwierigkeiten, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken	Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren

Poustka (2023) betont, dass Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum von einer Kommunikationsstörung lebenslang begleitet werden. Autistische Menschen erkennen Zusammenhänge im sozialen Umgang oft nicht und können das eigene Verhalten daher auch nicht darauf ausrichten. Die Genetik soll einen starken Einfluss aus neurobiologischer Sicht darstellen. Besonders wichtig ist die Beachtung der Heterogenität.

Nachfolgend zeigen ICD-10 (2024) und ICD-11 (2022), zwei internationale Klassifikationssysteme für Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme der WHO, aus medizinischer Sicht einen Einblick in unterschiedliche Beschreibungsmöglichkeiten, welche bereits im Bereich der Klassifizierung die grosse Heterogenität bestätigen:

In der ICD-10 Version für das Jahr 2024 ist das Autismus-Spektrum im Kapitel 5 (F00-F89) im Bereich der Psychischen- und Verhaltensstörungen zu finden. Noch klarer definiert wird das Autismus-Spektrum als Entwicklungsstörung (F80-F89). Folgende Tabelle zeigt Beispiele aus dem Bereich der Entwicklungsstörungen:

Tabelle 11: Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-10 (2024), o.S.

Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80)	
Artikulationsstörungen (F80.0)	Expressive Sprachstörung (F80.1)
Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81)	
Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0)	Rechenstörung (F81.2)
Umschriebene Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen (F82)	
Grobmotorik (F82.0)	Fein- und Graphomotorik (F82.1)
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84)	
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Atypischer Autismus (F84.1)
Rett-Syndrom (F84.2)	Andere desintegrative Störungen des Kindesalters (F84.3)
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypen (F84.4)	Asperger-Syndrom (F84.5)

Die genauen Beschreibungen der Entwicklungsstörungen im Bereich der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sind im *Anhang A* aufgelistet.

Nebst der Version der ICD-10 besteht bereits eine Version der ICD-11, welche sich allerdings noch im Qualitätssicherungsprozess befindet. In der ICD-11 ist das Autismus-Spektrum unter Bereich 6 *Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen* aufgelistet. Dort wird eine

separate Kategorie für neuronale Entwicklungsstörungen bezeichnet, wobei Bereich 6A02 als Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet wird. Die verschiedenen Codes sind in *Tabelle 12* aufgelistet:

Tabelle 12: Neuronale Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-11 (2022), o.S.

06: Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen
Neuronale Entwicklungsstörungen
6A02: Autismus-Spektrum-Störung (abgekürzt ASS)
6A02.0: ASS ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
6A02.1: ASS mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
6A02.2: ASS ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
6A02.3: ASS mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
6A02.5 ASS mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache.
6A02.Y Sonstige näher bezeichnete ASS
6A02.Z ASS, nicht näher bezeichnet

Die genauen Beschreibungen der Codes nach ICD-11 aus *Tabelle 12* sind im *Anhang B* aufgelistet.

Meer-Walter (2021) vergleicht die ICD-10 mit der ICD-11. Sie betont, dass sich neuere Ansätze nach ICD-11 mehr und mehr durchsetzen, obschon noch immer ICD-10 Gültigkeit in der aktuellen Anwendung hat. Auch DSM-5, welches in vorliegender Arbeit nicht näher beschrieben wird, da es vor allem im englischsprachigen Raum als Referenz gilt, befasst sich wie die ICD-11 mit dem Ansatz des Spektrums. Es soll nicht mehr anhand von autistischen Formen, wie dies im ICD-10 der Fall ist, unterschieden, sondern als Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst werden, wobei weniger ein kategorialer, als viel mehr ein dimensionaler Ansatz zentral wird (Meer-Walter, 2021).

Laut Meer-Walter (2021, S. 27) liegt dabei der Fokus auf altersunabhängigen Diagnosekriterien. Sie nennt dazu folgende Merkmale:

- Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige Interaktion / Kommunikation zu initiieren / fortzusetzen
- Restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten
- Über- und Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen

2.3.3 Neurowissenschaft

2.3.3.1 Bezogen auf das Autismus-Spektrum

Obschon die Ursachen für das Autismus-Spektrum nicht komplett geklärt sind, wird davon ausgegangen, dass genetische Faktoren und Umweltweinflüsse zusammenspielen, wobei den genetischen Anlagen grössere Wichtigkeit zugeschrieben wird (Meer-Walter, 2021). Aussagen über Beeinflussung des Autismus-Spektrums beispielsweise durch Impfungen oder Alkoholkonsum während der

Schwangerschaft oder eine emotionslose Erziehungsform im Kleinkindalter wurden widerlegt. Es wird gesagt, ein Kind sei von Geburt an autistisch und dies werde es auch bleiben (Meer-Walter, 2021).

Verschiedenste Ansätze wurden zur Erfassung der Ursachen für das Autismus-Spektrum formuliert, so auch Theorien zur zentralen Kohärenz oder zu den exekutiven Funktionen. Autistische Menschen zeigen Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen, welche ermöglichen, eine Handlung zielgerichtet zu planen und auszuführen und sich an eine neue Situation spontan anzupassen und darauf zu reagieren. Zu vermerken ist allerdings, dass bei autistischen Menschen in diesem Bereich zwar Schwierigkeiten bestehen, diese sich aber kaum oder nur sehr selten zeigen, wenn die Person sich mit eigenen Vorlieben oder Spezialthemen beschäftigt (Meer-Walter, 2021).

Zentrale Kohärenz heisst, das Gehirn kann verschiedene Details zu einem Gesamtbild zusammenfügen und der ganzheitliche Bezugsrahmen kann erfasst werden. Autistische Menschen konzentrieren sich häufig stark auf einzelne Details, was auf eine schwach ausgeprägte zentrale Kohärenz hinweist. Heute wird allerdings die Aussage vertreten, autistische Menschen würden nicht bezugslose Einzelheiten sammeln, sondern möchten durch die Wahrnehmung der Details das System dahinter verstehen (Meer-Walter, 2021). Dies zeigt auch der Fokus auf unterschiedliche Wahrnehmungsprinzipien, wobei von sogenannten Top-down-Prozessen und Bottom-up-Prozessen gesprochen wird. Dabei steht die Koppelung höherer Gehirnareale mit lokalen Hirnbereichen im Fokus. Meer-Walter (2021) spricht hier von neurotypischen Menschen im Vergleich zu autistischen Menschen, wobei bei neurotypischen Menschen die Verbindung zwischen den höheren Gehirnarealen mit den lokalen Hirnbereichen hoch sein soll. Bei autistischen Menschen hingegen soll eine dichtere Verbindung zwischen den lokalen Hirnbereichen bestehen und die Koppelung zu den höheren Gehirnarealen geringer sein. Wird von einem Top-down-Prozess gesprochen, so beschreibt dies die Einwirkung der höheren Gehirnareale auf die lokalen Hirnbereiche, wodurch Gesamtzusammenhänge erkannt werden können. Bei autistischen Menschen zeigt sich vielmehr der Bottom-up-Prozess, wodurch autistische Menschen eine starke Detailwahrnehmung vorweisen, Gesamtzusammenhänge allerdings weniger erkennen (Meer-Walter, 2021).

Meer-Walter (2021) spricht auch den Ansatz der Theory of Mind an, welcher die Fähigkeit beschreibt, sich in die Gedanken anderer hineinzusetzen und somit mögliche Ableitungen oder Absichten zu erkennen. Obschon autistische Menschen in diesen Bereich Schwierigkeiten haben, können sie diese teilweise anhand von kognitiven Methoden ausgleichen. Häufig wird daraus eine fehlende kognitive Empathie autistischer Menschen abgeleitet (Meer-Walter, 2021). Dieser Aussage widersprechen Markram und Markram (2010) offensichtlich.

Markram und Markram (2010) betonen, autistische Menschen fühlen nicht zu wenig, sondern zu viel, was auf überaktive Neuronen zurückzuführen sei. Reize werden intensiver wahrgenommen, das Filtern oder Ausblenden bestimmter Reize wiederum findet nicht statt. Des Weiteren betonen sie die zentrale Rolle der Amygdala bei autistischen Menschen. Dieser Hirnbereich ist unter anderem für Ängste und Gefühle zuständig. Dies zeigt, dass von autistischen Menschen nicht nur Reize, sondern auch Gefühle intensiver wahrgenommen werden (Markram & Markram, 2010).

Nummenmaa, Glerean, Hari und Hietanen (2014) sprechen davon, dass sich Gefühle in körperlichen Reaktionen zeigen und ein emotionaler Zustand einen bestimmten Platz im Körper hat. Eine körperliche Reaktion kann daher auf einen Gefühlszustand hinweisen.

2.3.3.2 Bezogen auf die körperlich-motorische Entwicklung

Kasten und Müller-Alcazar (2023) sprechen neurologische Funktionsbereiche des Menschen an, welche im Zusammenspiel wirken. Nachfolgende Tabelle zeigt einen Einblick:

Tabelle 13: Funktionsbereiche, eigene Darstellung nach Kasten und Müller-Alcazar (2023), S. 114 ff.

Bereich	Input / mögliche Störungen
Motorik	Ein Drittel des Gehirns befasst sich mit der Bewegungssteuerung. Neurologische Erkrankungen sind oft Gründe für Schwierigkeiten in der Motorik.
Sensorik	Bewegung braucht Rückmeldung durch das Körpergefühl. Hirnschäden können auch das sensorische System betreffen.
Hören	Verschiedene Hörstörungen sind möglich: Zum Beispiel angeborene Hörstörungen, Hörsturz oder Tinnitus.
Sehen	Bekannte Formen: Kurz- und Weitsichtigkeit, grauer oder grüner Star. Störungen der visuellen Weiterverarbeitung: Teilblindheit, Gesichtsfeldausfälle. Weitere Sehstörungen sind zum Beispiel der Nystagmus (Augen wandern beim Fixieren weg) oder die Achromatopsie (Farberkennungsvermögen fällt aus).
Agnosie und Apraxie	Bei einer Agnosie können Objekte nicht identifiziert werden, bei einer Apraxie weiss man nicht, wozu ein Gegenstand benutzt werden soll. Formagnosie: Konturen, die fortlaufend sind, werden nicht als ganzes Objekt erkannt. Geräuschagnosie: Geräusche können nicht erkannt werden. Gesichtsapraxie: Mimik kann nicht vorgemacht werden.

2.3.4 Körperlich-motorische Entwicklung

2.3.4.1 Grundlagen

Obschon die Begriffe *Bewegung und Motorik* laut Pöhlmann, Ludwig und Pahl (2011) oft synonym verwendet werden, bestehen Unterschiede in der genauen Bezeichnung. So zum Beispiel stellen Bewegungen die kinematischen Gegebenheiten dar, was die äusseren Veränderung des menschlichen Körpers in Raum und Zeit bezeichnet. Die Motorik dagegen zeigt ein Gesamtbild, welches nebst äusseren Bewegungen, beispielsweise der Gliedmassen, auch neurophysiologische und psychologische Prozesse beinhaltet und sich ebenfalls mit soziomotorischen und kommunikationsmotorischen Abläufen befasst (Pöhlmann et al., 2011).

Jedes Lebensalter hat in Bezug auf die Motorik unterschiedliche Aufgaben. Bei Kindern und Jugendlichen steht das Erschliessen der Innen- und Aussenwelt im Zentrum, wie zum Beispiel des Körpers oder der sozial-personellen Lebenswelt (Pöhlmann et al., 2011).

Das Themenfeld der Motorik lässt sich keinesfalls mit einem einzigen Begriff darstellen, da die unterschiedlichsten Gebiete angesprochen werden. Um nur wenige davon zu nennen, kann beispielsweise bereits zwischen Alltagsmotorik, Arbeitsmotorik, Sportmotorik, psycho-verbomotorischer Kommunikation (Sprechen und Lesen) oder nicht-verbal motorischer Kommunikation (Mimik oder Gestik) unterschieden werden (Pöhlmann et al., 2011). Ein Ausschnitt aus einem Klassifikationsansatz zur Motorik nach Pöhlmann et al. (2011) zeigt ebenfalls die Vielfältigkeit der Motorik:

Tabelle 14: Klassifikationsansatz Motorik, eigene Darstellung nach Pöhlmann et al. (2011), S. 24 f.

Kriterium	Klasse
Willenseinfluss	Willkürmotorik / autonome Motorik
Psyche	Psychomotorik / apsychonome Motorik
Determination	Erbmotorik / Erwerbsmotorik
Körperteil	Kopfbewegungen, Augenbewegungen, Atembewegungen, Lippenbewegung
Koordinationsebene	Sensomotorik, Psychomotorik, Soziomotorik

Rosenkötter (2013) nennt eine vereinfachte Darstellung der Motorik:

Tabelle 15: Beschreibung Motorik, eigene Darstellung nach Rosenkötter (2013), S. 21.

Bereich	Beschreibung
Willkürmotorik	Bewusste Bewegung, durch das Zentralnervensystem kontrolliert.
Grobmotorik	Koordination der Haltung / Bewegung zwischen Rumpf, Armen und Beinen.
Feinmotorik	Handgeschicklichkeit, Fingerbewegung
Statomotorik	Abstimmung zwischen Gleichgewicht, Aufrichtung und Gang.

Die biologisch-medizinischen Grundlagen der Motorik liefert laut Pöhlmann et al. (2001) das Zusammenspiel zwischen dem skelettalen System, den muskulären Voraussetzungen, dem Atmungs- und Herzkreislauf sowie dem Nervensystem. Nebst diesen Bereichen beinhaltet die Motorik auch psychologische Subsysteme. Dazu gehören zum Beispiel die Kognition im Bereich der Wahrnehmung oder der Bewegungsvorstellung, die sozialen Interaktionen wie Teamarbeit oder Wettkämpfe oder auch soziomotorische Aspekte wie die verschiedenen Kommunikationsformen (Pöhlmann et al., 2011).

Rosenkötter (2013) definiert die Motorik anhand eines ganzen Systems. So beschreibt er die Motorik als Zusammenspiel zwischen motorischem, sensorischem und vegetativem System. Pöhlmann et al. (2011) unterteilen die Motorik weiter in drei Bereiche; die Sensomotorik, die Psychomotorik und die Soziomotorik.

Die Sensomotorik befasst sich mit angeborenen Reflexen und erworbenen Reaktionen, dabei steht die Informationsaufnahme anhand der Sinnesorgane und Rezeptoren im Fokus. Als Grundlagen werden die verschiedenen Sinnesgebiete angesehen. Nachfolgende Darstellung zeigt die wichtigsten Bereiche zusammengefasst:

Abb. 2: Sensomotorik, eigene Darstellung nach Pöhlmann et al. (2011), S. 62.

Die Psychomotorik befasst sich mit dem Zusammenspiel zwischen den motorischen Prozessen und der menschlichen Psyche. Dabei stehen die Fähigkeiten im psychomotorisch-kordinativen Bereich und psychomotorische Handlungen und Fertigkeiten im Fokus. Auch in diesem Bereich spielen nebst Denk- und Motorikoperationen oder Informationsspeicherung und motorischer Wiederholung ebenfalls Wahrnehmung und Bewegung eine zentrale Rolle. Des Weiteren befasst sich die Psychomotorik mit dem menschlichen Antrieb, den Bedürfnissen oder Beweggründen des Handelns, was den Bereich der Emotion darstellt (Pöhlmann et al., 2011).

Die Soziomotorik zeigt die Beziehung zwischen der Motorik und den sozialen Faktoren, welche sich gegenseitig beeinflussen. Soziale Faktoren stellen beispielweise Regeln, Normen, Sanktionen oder Bewertungen dar, welche in Wechselwirkungen zu motorischen Programmen, wie zum Beispiel kooperative Übungen oder Wettkampfformen, stehen (Pöhlmann et al., 2011).

Nebst den genannten Unterteilungen nennt Leyendecker (2005) als vierten Bereich noch die Neuromotorik, welche sich ähnlich wie die Sensomotorik mit den Vorgängen des zentralen Nervensystems beschäftigt. Dabei werden Einsatz von Gehirn und Rückenmark in Verbindung mit den Moto- und Sensoneuronen diskutiert.

Wird von der motorischen Entwicklung gesprochen kann laut Leyendecker (2005) auch immer der Bereich der motorischen Behinderung thematisiert werden. Leyendecker (2005) setzt die motorische Behinderung mit Körperbehinderung gleich, was bereits das Zitat in *Kapitel 2.3.1 Körperbehindertenpädagogik* verdeutlichte, da eine körperliche Schädigung motorische Auswirkungen hat. Des Weiteren unterscheidet Leyendecker (2005) die Begriffe motorische Behinderung und motorische Beeinträchtigung. So soll eine motorische Beeinträchtigung im Gegensatz zur motorischen Behinderung nicht auf die Schädigung der Körperstrukturen oder der Körperfunktionen zurückzuführen sein, sondern kann beispielsweise auch psychischen Ursprung haben. Auch beschreibt Leyendecker (2005) die motorische Entwicklung als Reifungsprozess, welcher genetisch determiniert ist und nur bedingt durch äussere Gegebenheiten beeinflussbar ist. Dennoch bestimmt der äussere Einfluss wie ein Kind die neuen Fähigkeiten im motorischen Bereich vervollständigen und erweitern kann. Laut Leyendecker (2005) zeigt die motorische Entwicklung eine grosse Vielfältigkeit, wobei dennoch bestimmte Prinzipien in der Entwicklung gegeben sind, so zum Beispiel das Ausdifferenzieren von Bewegungen, die Kontrolle von Teilfunktionen, die Entwicklungsrichtung oder das Vorhandensein von Reflexen. Spricht man von Prinzipien und Gegebenheiten kann, bezogen auf die Beeinträchtigung oder die Behinderung, auch immer von Abweichungen gesprochen werden. Dabei unterscheidet Leyendecker (2005, S. 64) folgende Kategorien:

- Cerebrale Bewegungsstörungen und andere Körperbehinderungen: Schädigung nervlicher Steuerung oder des Stütz- und Bewegungssystems
- Motorische Störungen als sekundäre Folge einer anderen Behinderung: Stereotype Bewegungen, Bewegungskoordinationen
- Umschriebene Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen: Ungeschicktheit, Unbeholfenheit, neurologische Erkrankung muss ausgeschlossen sein
- Psychomotorische / psychosomatische Symptombildungen: Verhaltensstörungen, emotionale Störungen

2.3.4.2 Didaktik und Lernen

Bergeest und Boenisch (2019) beschreiben Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Behinderungen als sich wandelnde Konzepte im Zusammenspiel mit Veränderungen in Schule und Unterricht. Dabei betonen sie die Wichtigkeit einer allgemeinen Didaktik, welche sich von einer körperbehindertenspezifischen Didaktik unterscheidet, indem man den Kindern im körperlich-motorischen Bereich unabhängig von Förderort oder Förderbedarf gerecht werden kann. Zusätzlich sprechen Bergeest und Boenisch (2019) allerdings auch eine spezifische Didaktik bei Lernenden mit körperlich-motorischen Schwierigkeiten an. Vergleichbar zu den Aussagen nach ICF-CY in *Kapitel 2.2.3* betonen sie den Fokus auf den einzelnen Lernenden, wobei vor allem Förderdimensionen wichtig sind, die der Bewältigung der individuellen Lebenssituation dienen. Folgende Dimensionen werden genannt (Bergeest & Boenisch, 2019, S. 314):

- Psychomotorische Dimension: Motorische Fähigkeiten im Fokus
- Kognitive Dimension: Sensorische Integration, Sprache und Kognition
- Sozial-kommunikative Dimension: Soziale Beziehungen, verbale / nonverbale Kommunikation
- Emotionale Dimension: Wahrnehmung, Selbstwertempfindungen
- Psychosexuelle Dimension: Beziehung zum eigenen Körper
- Ästhetisch-kulturelle Dimension: Ausdrucksweisen
- Wertstiftende Dimension: Behinderungsspezifische Grundprobleme

Obschon wie Leyendecker (2005) beschreibt die motorische Entwicklung einen Reifungsprozess darstellt, sind förderliche Bedingungen aus der Umwelt zentral. Ein Kind muss motorische Fertigkeiten erproben und betätigen, um anspruchsvolle Befähigungen zu erlernen. Dieser Ablauf erfolgt nach Leyendecker (2005, S. 70) in drei Phasen, wobei Grob- und Feinkoordination entwickelt, Feinkoordination stabilisiert und variable Verfügbarkeit ausgeprägt werden.

Daraus leitet Leyendecker (2005, S. 71) folgende Merkmale für das motorische Lernen ab:

- Lernaufgabe erfassen und Bewegungsvorstellung bilden
- Sensomotorische Rückmeldungen benutzen
- Übung der Bewegung, neuronale Bahnung
- Automatisierung des Ablaufs der Bewegung

In den letzten beiden Abschnitten wurden die Begriffe *motorische Entwicklung* und *motorisches Lernen* verwendet. Munzert (2010) unterscheidet die beiden Ausdrücke deutlich. Das motorische Lernen bezieht sich auf kurze Zeitabschnitte, es geschieht innerhalb von Sekunden, Minuten oder Stunden und ist stark von der Erfahrung abhängig. Es werden fortdauernde Veränderungen in den Verhaltensmöglichkeiten ersichtlich. Die motorische Entwicklung umschreibt Veränderungen bezogen auf das Lebensalter. Sie zeigt sich in längeren Zeitabschnitten (Jahren). Einerseits baut die motorische Entwicklung auf dem motorischen Lernen auf, andererseits wird die motorische Entwicklung wie es Leyendecker (2005) ebenfalls beschreibt durch Reifungsprozesse oder physiologische-konditionelle Faktoren (Kraft und Ausdauer) beeinflusst (Munzert, 2010).

2.3.5 Spielentwicklung und Spieltheorie

2.3.5.1 *Der spielende Mensch*

Bereits vor vielen Jahren beschrieb Huizinga den Menschen als *homo ludens*, was bedeutet, dass der Mensch seine kulturellen Eigenschaften vor allem über das Spiel entwickelt und definiert (Huizinga & Flitner, 2022). Angelehnt an diese Aussage sprechen auch Schroer, Biene-Deissler und Greving (2016) die Wichtigkeit des Spielens in der menschlichen Entwicklung an. Folgende Merkmale beschreiben Schroer et al. (2016, S. 9) für das Spiel:

- Ein Spiel zeigt immer eine freie Handlung, es entsteht in Freiheit, es schafft Freiheit
- Das Spiel bezieht sich auf sich selbst, zum Spiel gehören Raum und Zeit
- Es gehören veränderbare Regeln dazu und es entsteht Gemeinsamkeit
- Der Mensch kann sich im Spiel als jemand oder etwas anderes erleben

Schroer et al. (2016) betonen, dass Spiel die persönliche Identität prägt und auch immer im Zusammenhang mit Freiheit, Ambivalenz oder Glück steht. Die Wichtigkeit des Spiels im Leben eines Menschen zeigen sie anhand nachfolgender Darstellung:

Abb. 3: Spiel- und Lebenskreis, eigene Darstellung nach Schroer et al. (2016), S. 13.

2.3.5.2 *Erkenntnisse aus der Forschung*

Laut Schroer et al. (2016) sind Menschen dazu in der Lage, sich der Umwelt anzupassen und nutzen Lernfähigkeit und Gedächtnisentwicklung. Das Gehirn eines Menschen verändert sich von Geburt an bis zum Erwachsenenalter in Grösse und Struktur. Dabei vermehren sich Nervenzellen, später verändern sich die Verbindungen der Synapsen. Der Mensch lernt, indem er seine Reaktionen anhand von Erfahrungen auf verschiedene Grundbedingungen verändert. Dies zeigt sich auch im Spiel, so zum Beispiel, wenn ein Kind Farben, Stimmen oder Veränderungen wahrnimmt. Durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen entwickeln sich im Gehirn Gedächtnisspuren, wobei die unterschiedlichen Synapsen zwischen den Nervenzellen verstärkt werden. Es werden Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt, wodurch Kinder und Jugendliche auch später noch wissen, in welcher

Situation welche Erfahrung zu welchem Ergebnis geführt haben. Die Verbindung zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, können einerseits gestärkt, andererseits aber auch geschwächt werden. Wiederholung im Spiel, Experimentieren, Wahrnehmen, Ausprobieren oder Erfahren dienen der Aktualisierung des Gehirns und haben Auswirkung auf Motorik oder andere Gedächtnisinhalte. Das Gehirn kann immer wieder auf neue Situationen und Wahrnehmungen reagieren. Es benötigt dazu Anreize aus der Umwelt anhand der verschiedenen Sinne, wofür unterschiedliche Spielmöglichkeiten, Spielangebote, Materialien oder Farben und Formen dienen. Im frühen Kindesalter vermehren sich die Neuronen besonders schnell, aber auch später ist die Entwicklung unendlich gestaltbar. Die Spielentwicklung steht also in engster Verbindung mit der Lernentwicklung und der Gedächtnisentwicklung und sie beeinflusst zusätzlich die Gestaltung abstrakter Denkprozesse (Schroer et al., 2016).

Eine kreative, abwechslungsreiche und herausfordernde Auseinandersetzung mit Spiel prägt, strukturiert und formt das menschliche Gehirn. Die Spielentwicklung liefert daher eine wichtige Grundlage für Entwicklungsprozesse im Bereich Sozialisation und Lernen. Für die Wahrnehmung von Spiel sind unterschiedliche Elemente zentral, so beispielsweise motorische, körperorientierte oder auch sprachliche. Vor allem in den ersten zehn Lebensjahren beeinflusst die Auseinandersetzung und der Umgang mit Spielmaterial die Lern- und Gedächtnisprozesse stark (Schroer et al., 2016).

Abschliessend bezeichnen Schroer et al. (2016) Lernen, Beziehung und Bindung, Kommunikation und die personale Identität als zentrale Bausteine des Spiels.

2.3.5.3 *Spiel in der Heilpädagogik und in der Entwicklung der Kinder*

Laut Renner (2008) basieren heutige Spieltheorien auf vergangenen Spieltraditionen und Mythen der Geschichte. So schrieben bereits die Griechen dem Spiel eine kulturspezifische Bedeutung zu und bei den Römern waren Schauveranstaltungen Teil des Alltags. Auch später in der Geschichte war das Spiel stets Teil der Gesellschaft. So beschrieb John Locke im 17. Jahrhundert den Erholungscharakter und den pädagogischen Wert des Spiels, Jean Jacques Rousseau betonte im 18. Jahrhundert den Zusammenhang von Spiel und Lernen und die gegenseitige Abhängigkeit (Renner, 2008). Nebst dem Bezug zur Kultur verweisen laut Renner (2008) viele Theorien auf die Phänomenologie. Diese beziehen sich auf die zuvor nach Schroer et al. (2016) beschriebenen Merkmale des Spiels.

Schroer et al. (2016) betonen, dass herausfordernde Situationen durch Spiel einfacher bewältigt werden können. Für das Spiel werden vom Kind die unterschiedlichsten Wahrnehmungsformen genutzt. Folgende Ansätze stehen beim Einsatz des Spiels in der Heilpädagogik im Fokus (Schroer, 2016, S. 48ff.):

- Sozial-kognitiver Ansatz: Schonraum für die Kinder, Entlastung von fordernder Umwelt, Zurechtfinden in unterschiedlichen Spannungsfeldern, Assimilation und Akkommodation (Anpassung an Normen, Umbau eines vorhandenen Schemas)
- Psychoanalytischer Ansatz: Verhältnis zwischen Es-Ich-Über-Ich, Realität, Lust und die Balance dazwischen stehen im Fokus, Tabuthemen können durchbrochen werden, Spiel liefert die Möglichkeit, Hoffnungen und Sehnsüchte auszudrücken oder Erfahrungen zu verarbeiten
- Handlungstheoretischer Ansatz: Verbindung der zwei genannten Ansätze, Spiel definiert sich durch den Selbstzweck, die Wiederholung, das Ritual und den Bezug zur Realität, es geschieht immer zwischen Person und Umwelt und beinhaltet Aneignung und Vergegenständlichung und es passt sich einerseits den Bedürfnissen der Person selbst, aber auch den Normen an

Auch Renner (2008) spricht von dieser Einteilung anhand der drei Ansätzen, wobei er die gleichen Begriffe verwendet. Im Bereich des kognitiven Ansatzes verweist er zusätzlich sehr deutlich auf Theorien nach Piaget, welche ebenfalls Zusammenhänge zu den Forschungsergebnissen im *Kapitel 2.3.5.2* zulassen dürften. Piaget (1969) verdeutlicht mit seinen Theorien zur Intelligenz und zum Spiel, dass Menschen Anpassungen aus der Umwelt vornehmen, wobei Wahrnehmungen und Eindrücke aus der Umwelt eingeordnet und verarbeitet werden.

Renner (2008) spricht beim heilpädagogischen Handeln den Bereich der Lebenswelt an. Dabei stehen Vertrautheit und Unvertrautheit im Fokus. Was vertraut ist, wird als heimisch angesehen, unvertraute Bereiche stellen Grenzen dar und können den Schritt zur nächsten Entwicklung bremsen. Die eigene Lebenswelt steht dabei immer im Wandel, es bilden sich neue Grenzen durch neue Erfahrungen. Lebenswelt bedeutet Alltag und Routine. Diesen Bereich zu verlassen ist oft unangenehm, aber dennoch erforderlich. Auch beim Spiel zeigen sich die Lebenswelten, da es von der eigenen und fremden Lebenswelt abhängig ist. Es ist wichtig, die eigene Lebenswelt immer in Verbindung mit anderen Lebenswelten zu sehen, um die gemeinsame Lebenswelt zu beachten. Orientierung an der Lebenswelt bedeutet auch im Spiel, sich mit Unbekanntem auseinanderzusetzen.

Renner (2008) betont des Weiteren, dass Lehrpersonen ein Spiel nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch vorzeigen und mitspielen sollten. Dabei ist es wichtig, die individuellen Lebenswelten der Spieler zu beachten, diese aber auch anzuregen, neue Entwicklungen zu erlangen und sich auch selbst als Lehrperson auf andere Lebenswelten einzulassen. Ausserdem gilt es, nebst der Beachtung der eigenen und fremden Lebenswelten auch weitere Einflüsse aus der Umwelt zu fokussieren.

Nebst Schroer et al. (2016) und Renner (2008) machen auch Siewert und Fritz (2018) Aussagen zum Einsatz von Spiel im Unterricht. Sie unterscheiden dabei das heimliche Spiel und das Lernspiel. Das heimliche Spiel dient dem Entkommen aus der momentanen Situation und findet im Verborgenen statt, was viel Selbstbestimmtheit bedeutet. Heimliches Spiel kann positiv bewertet werden, da es der Erholung dient und informelle Lerneffekte haben kann, auch wenn es von der Lehrperson nicht steuerbar ist. Beim Lernspiel sind Inhalte, Lernort, Struktur oder Prozesse vorgegeben und angeleitet. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Lernenden nicht im Spiel verlieren und die Lernziele verfolgt werden, obschon auch bei diesem Spiel die Kinder und Jugendlichen ganz in die Spielwelt eintauchen können sollen. Das Spielkonstrukt sollte daher ein Ende vorgeben (Siewert & Fritz, 2018).

2.3.5.4 *Formen des Spiels*

Schroer et al. (2016, S. 60 ff.) unterscheiden vier Spielformen:

- Funktionsspiel: In der frühen Kindheit überwiegend, Spiel findet immer statt, es gibt keine festgelegten Spielzeiten oder Räume, es geschieht situativ, zeigt hohe Eigenmotivation, Erkunden und Experimentieren, es geschieht in verschiedenen Phasen
- Rollenspiel: Entwickelt sich aus dem Funktionsspiel, zeigt ein *So-tun-als-ob*, Erlebnisse werden fantasievoll dargestellt, Emotionen werden ersichtlich und ein sozialer Bezug ist gegeben, die persönliche Lebenswelt und die Eltern-Kind-Interaktion zeigen einen Einfluss, auch beim Rollenspiel durchlebt das Kind verschiedene Phasen (Das Baby imitiert zuerst die Mutter, später führt es beispielsweise das Füttern, also eine symbolische Handlung, an der Puppe durch)

- **Konstruktionsspiel:** Entwickelt sich parallel zum Rollenspiel, Kinder bauen und konstruieren, es entsteht eine Schaffenslust und grosse Aufmerksamkeit auf das Tun, auch bei dieser Spielform zeigen sich verschiedene Phasen (Bauen, Gestalten mit Material, Zeichnen, Malen, Zuordnen oder Puzzeln), die Feinmotorik wird gestärkt, verschiedene Fähigkeiten werden dazu benötigt (Planungsfähigkeit, Zielorientierung, Lage der Objekte oder des Raums erkennen, Ausdauer vorweisen oder Absichten erkennen)
- **Regelspiel:** Entsteht durch die Erfahrungen anhand der anderen drei Spielformen, Orientierung an Regel, richtige oder falsche Spielverhalten, Verbindlichkeiten und soziale Vorgaben sind wichtig, kann nur gelingen, wenn sich alle an die Regeln halten, geschieht ebenfalls in Phasen (mit zwei bis drei Jahren kann sich ein Kind selbst Regeln ausdenken, mit vier bis fünf Jahren versteht ein Kind die Bedeutung des Gewinnens, kann aber noch nicht verlieren)

Auch Renner (2008) nimmt eine Einteilung der Spielformen vor. Er betont, dass es für den Einsatz von Spielmaterial oder Spielmitteln von grosser Bedeutung ist, über die Spielformen in der menschlichen Entwicklung Kenntnis zu haben. Allerdings sei es kaum möglich, eine klare Grenze zu ziehen, da Spielformen von der zuvor erwähnten individuellen Lebenswelten oder auch dem soziokulturellen Kontext und der Beziehung abhängen. Dennoch kann das Kategorisieren von Spielformen nach Renner (2008) sinnvoll sein, um Fachleuten eine Orientierung zu liefern. So dienen verschiedene Ansätze aus der Spieltheorie, der Entwicklungspsychologie und soziokulturelle Aspekte der Klassifizierung von Spielformen. Dabei mischen sich die Spielformen häufig.

Renner (2008) ergänzt die vier Spielformen nach Schroer et al. (2016) wie folgt:

- **Symbolspiel** (nach Piaget, 1969), **Illusionsspiel** (nach Bühler, 1928) oder **Fantasiespiel** (nach Heimlich, 2001): Darstellungen und Handlungen werden anhand von Symbolen entwickelt und auch anderen Personen zugeschrieben, die symbolischen Handlungen basieren auf Vorbildern
- **Rezeptionsspiel** (nach Bühler, 1928): Sind passive Formen des Spiels, Spiele der Fantasie und des Geistes, wird durch das Betrachten von Bildern, Hören oder Zuschauen ausgelöst

2.3.6 Zwischenfazit zu den Nachbarwissenschaften

Bereits zuvor wurde nach *Kapitel 2.2 Grundhaltung basierend auf der wissenschaftlichen Perspektive der Heilpädagogik* ein erstes Zwischenfazit erstellt. Auch an dieser Stelle werden nun die wichtigsten Erkenntnisse für die Beantwortung der Fragestellung und die Erstellung des abschliessenden Konzepts zusammengetragen.

2.3.6.1 Körperbehindertenpädagogik

Für die Beantwortung der Fragestellungen, besonders für die erste Unterfrage, könnte es sinnvoll sein, die von Bergeest und Boenisch (2019) genannten Personengruppen genauer zu betrachten. Zwar nennen sie das Autismus-Spektrum als eigene Gruppe. Es stellt sich allerdings die Frage, ob auch Ableitungen aus den anderen Personengruppen hilfreiches Wissen liefern könnten, da die Literatur nur wenig Informationen im Bereich Körper und Motorik bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum

liefert. Vor allem die Definitionen zur Körperbehinderung nach Orland (2010) und Hedderich (2006) dürften für vorliegende Arbeit und das Konzept von Bedeutung sein. Die beiden Definitionen lassen ebenfalls Bezüge zu den Aussagen nach ASAN (2012, 2016) aus *Kapitel 2.3.2* zu. So zeigen alle drei Aussagen, dass Schwierigkeiten nicht allein einer autistischen Person selbst zugeschrieben werden können und Besonderheiten von autistischen Kindern und Jugendlichen im schulischen Alltag, auch an Regelschulen, genutzt werden können, was bereits in *Kapitel 2.2.4* unter *Tabelle 8* als Kriterium festgehalten wurde.

2.3.6.2 Autismus-Spektrum

Wie bisherige Informationen zeigen, ist die Vielfalt im Autismus-Spektrum enorm und es braucht eine Eingrenzung für das Praxiskonzept. Es stellt sich die Frage, welche Klassifizierung für das Praxiskonzept sinnvoll sein könnte. Die Auseinandersetzung mit den Klassifizierungssystemen ICD-10 (2024) und ICD-11 (2022) und der Vergleich der Inhalte mit Aussagen nach Meer-Walter (2021) dient an dieser Stelle der Entscheidungsfindung der Definition für das Praxiskonzept. Meer-Walter (2021) betont die Verschiedenheit und Individualität autistischer Menschen, welche auch ASAN (2012, 2016) beschreibt. Daher liegt der Fokus für das Praxiskonzept auf den Vorgaben nach ICD-11 (2022). Folgende Codes nach ICD-11 (2022) stehen beim Praxiskonzept im Fokus:

Tabelle 16: Definition Autismus / Praxiskonzept, eigene Darstellung nach ICD-11 (2022), o.S.

6A02.0: Autismus-Spektrum-(Störung) ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
6A02.2: Autismus-Spektrum-(Störung) ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.

Allgemein lässt sich die Klassifizierung nach ICD-11 (2022) vermutlich besser ausweiten und eine individuelle Anwendung dürfte möglich sein. Nach ICD-11 (2022) sollte die Intelligenz separat klassifiziert werden, da es in diesem Bereich enorme Unterschiede gibt. Dies begründet die Auswahl der Codes 6A02.0 und 6A02.2. Bei den gewählten Codes steht die Intelligenzentwicklung nicht im Fokus, was für die Anwendung an Regelschulen sinnvoll sein könnte, da Lehrpersonen und Fachpersonen im heilpädagogischen Bereich keine Diagnosen stellen. Allerdings soll der Bereich der Sprache Thema sein, da beispielsweise *Tabelle 10* nach ASAN (2016), Aussagen von Poustka (2023) oder Meer-Walter (2021) sehr deutlich machen, wie wichtig dieser Bereich bei autistischen Menschen sein kann und sich in diesem Bereich Auffälligkeiten meist leichter erkennen lassen. Im persönlichen Gebrauch wird der Störungsbegriff bei der Definition von Autismus möglichst ausgelassen, um die erwähnte Vielfalt der Wahrnehmung nach Theunissen (2016) zu beachten.

Die neuronalen Entwicklungsstörungen nach ICD-11 (2022), welche im *Anhang B* ausführlich aufgelistet sind zeigen, dass die Codes vor allem auf die Intelligenz und die Sprachentwicklung ausgerichtet sind. Formulierungen, welche den Fokus auf die Motorik legen, sind nicht zu finden, wodurch sich die Frage stellt, ob der Fokus auf die körperlich-motorische Entwicklung im Autismus-Spektrum tatsächlich sinnvoll ist. Es entsteht der Eindruck, dass die ICD-11 (2022) die Nebensächlichkeit der Motorik im Autismus-Spektrum bestätigt. Allerdings schliesst Nebensächlichkeit Notwendigkeit nicht aus und

verschiedenste Literaturverweise betonen, wie zentral die körperlich-motorische Entwicklung im Autismus-Spektrum ist. Auch die Wahrnehmung ist für die weitere Arbeit zentral, was die Aussagen zu verschiedenen Wahrnehmungssystemen und zur Neurodiversität nach Theunissen (2016) und ergänzend dazu die aufgezeigten Merkmale nach Meer-Walter (2021) im Bereich der Über- und Unterempfindlichkeiten bei sensorischen Reizen verdeutlichen.

2.3.6.3 Neurowissenschaft

Die von Meer-Walter (2021) beschriebenen Theorien aus der Neurowissenschaft dürften einige Ableitungen für das Praxiskonzept zulassen, welche es zu beachten gilt, sich allerdings noch nicht direkt auf die körperlich-motorische Entwicklung beziehen. Basierend auf den Aussagen zu den exekutiven Funktionen und zur zentralen Kohärenz können folgende Ableitungen gemacht werden:

Tabelle 17: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Die spielerischen Inhalte sollen die Vorlieben und Spezialinteressen der autistischen Kinder thematisieren. Daher kann das Praxiskonzept auch nach diesen Erkenntnissen nur als Richtwert angesehen werden und benötigt in der Anwendung individuelle Anpassungen.

Tabelle 18: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Spiele wählen, bei welchen die Detailwahrnehmung förderlich ist und Top-down-Prozesse ausgeglichen und von der Begleitperson unterstützt werden können.

Auch anhand der Aussagen nach Markram und Markram (2010) zu den Gefühlen und Reizen lassen sich Ableitungen für das Praxiskonzept festhalten:

Tabelle 19: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Spiele wählen, welche Reize zulassen, diese aber nicht überbeanspruchen, was vermutlich auf simpel-aufgebaute Spiele verweist. Die Emotionalität der Kinder im Spiel sollte anerkannt werden, um sowohl positiven als auch negativen Gefühlen und Ausdrucksweisen Platz zu geben.

Die Aussagen von Nummenmaa et al. (2014) verdeutlichen die Wichtigkeit des Körpers, welcher nach Pöhlmann et al. (2001) ein zentraler Teil der Motorik darstellt. Es lässt sich anhand dessen vermuten, dass auch bei autistischen Menschen der Körper und die Motorik bedeutende Rückschlüsse zulassen und vermutlich auch vermehrt auf die körperlichen Reaktionen geachtet werden sollte, was den Fokus auf die körperlich-motorischen Aspekte verstärkt.

Die Darstellung nach Kasten und Müller-Alcazar (2023) zeigt die Vielseitigkeit der Entwicklung. Nicht allein die rein körperlichen Aspekte liegen im Fokus, sondern es sind viele verschiedene Funktionsbereiche für die körperlich-motorische Entwicklung zuständig. Sensorik, Hören oder Sehen dürften ebenfalls in den Bereich der Wahrnehmung fallen.

Spannend könnte auch der Vergleich zwischen der von Kasten und Müller-Alcazar (2023) genannten Agnosie / Apraxie mit den erwähnten Gebieten aus der Neurowissenschaft sein. So erinnern beispielsweise die Formagnosie, bei welcher Konturen nicht als Ganzes erkannt werden, nicht erkannte Geräusche bei einer Geräuschagnosie oder die Gesichtsapraxie stark an Merkmale aus dem Autismus-

Spektrum. Beispielsweise erinnert die Formagnosie an die Diskussion zu den Top-down- und Bottom-up-Prozessen von Meer-Walter (2021) oder es braucht Mimik, um soziale Interaktion zu verstehen, was nach ASAN (2016) bei autistischen Menschen schwierig sein kann.

2.3.6.4 Körperlich-motorische Entwicklung

Die Kategorisierung nach Leyendecker (2006) liefert eine gute Übersicht, kann im persönlichen Gebrauch allerdings kaum zur Einteilung von autistischen Kindern und Jugendlichen verwendet werden, da eine Zuschreibung zu einer der vier Kategorien anhand vorliegender Informationen aus der Literatur zu unsicher wäre. Es lässt sich aber sagen, dass bestimmte Kriterien den Bezug zu autistischen Menschen zulassen, so zum Beispiel lassen sich die stereotypen Bewegungen oder die Ungeschicktheit mit Aussagen nach ASAN (2016) vergleichen. Es stellt sich auch die Frage, was nun für das Praxiskonzept als körperlich-motorische Entwicklung angesehen werden sollte. Vor allem Pöhlmann et al. (2011) und auch Rosenkötter (2013) zeigen die Vielseitigkeit der körperlich-motorischen Entwicklung auf. So betonen sie nebst den körperlichen Bewegungen, wie zum Beispiel der Kopfbewegung oder der Grob- und Feinmotorik, auch Kommunikationsprozesse, soziale Interaktionen oder Bewegungsvorstellung. Dazu zeigt *Abbildung 2* nach Pöhlmann et al. (2011) das Zusammenspiel der Sensorik und der Motorik, was wiederum auf die Wichtigkeit der Wahrnehmung hinweist. Auch die Aussage nach Pöhlmann et al. (2011), dass bei Kindern und Jugendlichen vor allem die Erschliessung der Innen- und Ausswenwelt wichtig sei, ist für die persönliche Definition wichtig.

Tabelle 20: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Hauptfrage und zur Unterfrage 3

Eingeschränkte körperlich-motorische Entwicklung bezieht sich nebst körperlichen Ausdrucksformen auch auf die Kommunikation, soziale Interaktion und sensorische Wahrnehmung. Einen Zugang oder sogar eine Verbesserung in diesem Bereich anhand des Praxiskonzepts zu erlangen, bedeutet eine vielseitige Betrachtungsweise und eine Öffnung des Blicks, um verschiedenste Formen von körperlich-motorischen Bereichen zu erkennen.

In einem späteren Schritt sollte überlegt werden, wie sich die gewählte Definition zur körperlich-motorischen Entwicklung weiter auf das Autismus-Spektrum beziehen lässt. Die gewählte Definition dürfte an dieser Stelle bereits eine Verknüpfung zu den gewählten Codes in *Tabelle 16* nach ICD-11 (2022) zulassen, da die Sprache und autistmustypische Merkmale nach ASAN (2016) tangiert werden. Auch die sensorische Wahrnehmung wird erneut aufgegriffen. Es wird deutlich, dass Wahrnehmung, soziale Interaktion und Kommunikation sowohl in der körperlich-motorischen Entwicklung als auch im Autismus-Spektrum eine grosse Rolle spielen. Nebst diesen Aspekten und der Sensomotorik lassen sich auch die Aussagen zur Psychomotorik und zur Soziomotorik mit Aussagen zum Autismus-Spektrum vergleichen. Nach Pöhlmann et al. (2011) stellen Emotion, Antrieb oder Wahrnehmung wichtige Ausgangspunkte der Psychomotorik dar, was auch bei Markram und Markram (2010) erwähnt wurde, die Soziomotorik beschäftigt sich mit kooperativen Umgangsformen, was nach ASAN (2016) zu autistmustypischen Schwierigkeiten gehört.

Die Aussagen nach Bergeest und Boenisch (2019) zu einer allgemeinen Didaktik unterstützen das Kriterium aus *Tabelle 6*, wonach das Praxiskonzept als Richtwert dienen sollte. Die Dimensionen zur spezifischen Didaktik dürften einen starken Bezug zum Autismus-Spektrum darstellen. So zeigten nun

bereits mehrere Aussagen in der Arbeit, dass die von Bergeest und Boenisch (2019) genannten Dimensionen wie Sensorik, soziale Beziehungen, Kommunikation, Ausdrucksweisen und Wahrnehmung wichtige Bestandteile in der Entwicklung autistischer Menschen sind.

Eine weitere Überlegung kann zu den Merkmalen nach Leyendecker (2006) für das motorische Lernen gemacht werden. Es stellt sich die Frage, wie die vier Merkmale für das Praxiskonzept genutzt werden könnten. Abschliessend wird die Unterscheidung des motorischen Lernens und der motorischen Entwicklung nach Leyendecker (2006) als wichtige Grundlage für das Praxiskonzept angesehen:

Tabelle 21: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Obschon allgemein von körperlich-motorischer Entwicklung gesprochen wird, werden Reifungsprozesse oder physiologische-konditionelle Faktoren anhand des Praxiskonzepts vor allem indirekt angesprochen, da die motorische Entwicklung auch auf dem motorischen Lernen aufbaut. Das Praxiskonzept dürfte in erster Linie das motorische Lernen ansprechen, wodurch die motorische Entwicklung langfristig beeinflusst werden kann. Teilhabe und Aktivität impliziert in diesem Sinne die Möglichkeit für motorisches Lernen.

2.3.6.5 Spielentwicklung und Spieltheorie

Die Erkenntnisse aus der Forschung, welche Schroer et al. (2016) zusammenfassen, lassen ableiten, dass der Fokus auf das Spiel für die körperlich-motorische Entwicklung sinnvoll ist und der Bereich der Wahrnehmung ebenfalls aufgegriffen werden sollte. Die Aussage von Schroer et al. (2016) zum Einfluss des Spiels auf die Lern- und Gedächtnisentwicklung in den ersten zehn Lebensjahren zeigt, wie wichtig das Spiel auch im Zyklus 2 sein kann. Da Schroer et al. (2016) unter anderem Kommunikation, Beziehung oder Bindung als zentrale Grundsteine des Spiels betiteln, dürfte dies erneut darauf verweisen, wie wichtig es für das Praxiskonzept und die Auswahl der Spiele ist, die Wahrnehmungsbesonderheiten aus dem Autismus-Spektrum als Stärken zu formulieren und Barrieren dazu abzubauen.

Für die Ausarbeitung des Praxiskonzepts erscheint vor allem der handlungsorientierte Ansatz als zentral, da dieser die verschiedenen Ansätze laut Schroer et al. (2016) verbindet. Anhand dieses Ansatzes kann folgendes Kriterium festgehalten werden:

Tabelle 22: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Die Spiele aus dem Praxiskonzept dienen in erster Linie dem Spielen selbst. Sie sollten sich wiederholt einsetzen lassen, was eine überschaubare Zeitdauer impliziert. Die Spiele sollten sich mit den unterschiedlichen Realitäten der Kinder vereinbaren lassen, was erneut zeigt, dass die Vorlage des Praxiskonzepts als Richtwert dient und Anpassungen notwendig sind.
Die Spiele liefern Möglichkeit zur Wahrnehmung und genügend Zeit zur Verarbeitung.

Das Kriterium lässt sich ebenfalls besonders gut mit den autistypischen Merkmalen nach ASAN (2016) verbinden, da es eine gewisse Routine und Beständigkeit impliziert, was laut ASAN (2016) ein wichtiges Bedürfnis autistischer Menschen ist. Die Betonung der verschiedenen Lebenswelten von Renner (2008) und die Verbindung des Lebens- und Spielkreises nach Schroer et al. (2016) zeigt weiter folgendes Kriterium:

Tabelle 23: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Die verschiedenen Lebenswelten sollten beim Spielen beachtet werden. Die Fachperson sollte ein Bewusstsein für die verschiedenen Lebens- und Spielwelten haben und diese individuell aufgreifen. Besonders bei autistischen Kindern und Jugendlichen können sich persönliche Lebenswelten stark unterscheiden, dies auch von der eigenen Lebenswelt.

Besonders der Fokus auf unterschiedliche Wahrnehmungssysteme und die Neurodiversität bezogen auf das Autismus-Spektrum nach Theunissen (2016) untermauern die Wichtigkeit dieses Kriteriums für autistische Menschen. Anhand der Aussagen von Schroer et al. (2016) zu den vier unterschiedlichen Spielformen und den Ergänzungen durch Renner (2008) dazu, kann folgende Interpretation festgehalten werden:

Tabelle 24: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Grundlage für das Praxiskonzept liefert die Spielform *Regelspiel*. Da bei dieser Spielform allerdings auch Voraussetzungen aus anderen Spielformen Platz finden (zum Beispiel Bauen, Ordnen, So-tun-al-ob), kann nicht von einer einzigen Spielform gesprochen werden.

Die formulierten Kriterien werden zu einem späteren Zeitpunkt in der Arbeit nochmals überdenkt, da untersucht werden soll, ob diese zu weiteren Voraussetzungen aus dem Autismus-Spektrum passen. Ebenfalls muss gesagt werden, dass keine Spielform in der persönlichen Praxis erforscht wurde und somit keine Ableitungen aus der Praxis anhand einer Untersuchung erstellt werden können. Die Wahl der Spielform stützt sich rein auf Aussagen der Literatur. Abschliessend sollte es sich bei den Spielen im Praxiskonzept um Lernspiele nach Siewert und Fritz (2018) handeln, da die Spiele von der Fachperson vorgegeben und angeleitet werden:

Tabelle 25: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Die Spiele aus dem Praxiskonzept erlauben ein Eintauchen in die Spielwelt, wobei dennoch zeitliche Strukturen und Lernziele vorgegeben sind.

3 Forschungsmethodik

In folgenden Kapiteln werden die zentralsten Grundlagen des verwendeten Vorgehens erläutert, kritisch diskutiert und die Literaturlauswahl aufgezeigt.

3.1 Auswahl der Forschungsmethodik

Für die Forschungsmethodik der vorliegenden Masterarbeit liefern die Grundsätze der Literaturlauswahl die Basis. Nebst der Möglichkeit einer empirischen Arbeit oder der Entwicklungsarbeit wird diese Methode als eine von drei Möglichkeiten für das Verfassen der Masterarbeit von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich vorgegeben. Die Idee war es, bereits vorhandenes Wissen aus der Literatur in Form von verschiedenen Texten zusammenzutragen, um einen Überblick zu vorhandener Wissenschaft zu erhalten. Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde der Ansatz des systematischen Literaturreviews

thematisiert, da dieser eine übersichtliche Darstellungsform der Literatur zulässt. Zawacki-Richter, Keres, Bedenlier, Bond und Buntins (2020) beschreiben dazu eine aktuelle Vorgehensweise anhand von aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten. So zum Beispiel beinhaltet der systematische Literaturreview laut Zawacki-Richter et al. (2020) das Protokollieren der Literatur in einer Recherchetabelle, Ein- und Ausschlusskriterien für die zusammengetragene Literatur werden bestimmt, die Qualität der Literatur und der Quellen wird bewertet, Inhalte werden codiert und in Flussdiagrammen dargestellt. Laut Zawacki-Richter et al. (2020) liefert der systematische Literaturreview eine sehr übersichtliche Darstellung vorhandener Literatur. Da sich der systemische Literaturreview allerdings auf die Zusammenstellung vorhandener Literaturstudien konzentriert, wurde für vorliegende Arbeit von dieser Vorgehensweise abgesehen. Als passender erwies sich die hermeneutische Literaturrecherche, da sich diese nicht explizit auf Studien bezieht, sondern vorhandene Literatur allgemein beachtet. Die Auseinandersetzung mit dem systematischen Literaturreview lieferte dennoch unterstützende Ansätze, da anhand dessen die hermeneutische Literaturrecherche ebenfalls übersichtlich dargestellt werden konnte. Da die Literatur am Ende nicht wie anfänglich geplant über ein Softwareprogramm zusammengestellt und verglichen wurde, lieferte die Zusammentragung anhand von Literaturtabellen, wie auch beim systematischen Literaturreview erwähnt, eine passende Unterstützung. Weitere Aspekte des systematischen Literaturreviews, wie beispielsweise die Weiterarbeit anhand von Prisma-Checklisten oder Prisma-Flussdiagrammen, wie sie Ritschl, Weigl und Stamm (2023) beschreiben, wurden nicht verfolgt.

3.2 Hermeneutische Literaturrecherche

3.2.1 Grundlagen der Hermeneutik

Die Fragestellung vorliegender Arbeit befasst sich nicht explizit mit Studien. Dazu kommt eine offene Vorgehensweise für die Beantwortung der Fragestellung, anhand welcher ein offener Blickwinkel möglich ist. Die Auseinandersetzung mit erster Literatur zum Thema zeigt die Notwendigkeit von Ableitungen aus verschiedenen Nachbarthemen, da Motorik und Autismus nicht vorrangig in Zusammenhang gebracht werden.

Fahrenberg (2021) befasst sich mit dem Begriff *Hermeneutik*, welcher mit den Synonymen *erklären* oder *auslegen* ergänzt wird. In der Hermeneutik ist der Wahrheitsanspruch zentral. Die Methodik wird als universell angesehen, Sinneszusammenhänge werden dadurch verstanden und aufgedeckt. Hermeneutik bezieht sich nicht nur auf Literatur, sondern auch auf Kunst oder Erzählungen. In der Hermeneutik wird Material anhand verschiedener Grundsätze geprüft. Die Methodik der Hermeneutik basiert auf einem Prozess des Verstehens, welcher als hermeneutischen Zirkel beschrieben wird und von hermeneutischen Regeln geleitet wird (Fahrenberg, 2021).

Danner (2006) beschreibt nebst der Phänomenologie und der Dialektik die Hermeneutik als wichtige Methodik der Pädagogik, um pädagogische Fragen anhand von Forschung zu beantworten, dies auch rein auf Literatur basierend. Die Hermeneutik ordnet er den Geisteswissenschaften zu. Nebst dem hermeneutischen Zirkel und den hermeneutischen Regeln nennt er das Verstehen als wichtigen Grundbegriff. Dem Verstehen stellt Danner (2006) das Erklären gegenüber. Es wird versucht, Gesetzmässigkeiten oder die Natur und Regeln anhand von Vorgängen zu verstehen und Ursachen für Abläufe zu finden, was wiederum der Erklärung der Zusammenhänge dient. Durch das Verstehen und Erklären entsteht

eine Wechselwirkung zwischen Subjektivität und Objektivität. Den hermeneutischen Zirkel beschreibt Danner (2006) als den Weg des Verstehens, welcher kreisförmig verläuft. Von Einzelheiten kann dadurch auf die Ganzheit geschlossen werden, dazu muss allerdings die Einzelheit als Teil des Ganzen gesehen werden. Danner (2006) betont, dass zum Verstehen hermeneutische Regeln wichtig sind, um die Methode anwendbar zu machen. Die Regeln dienen allerdings dem Bewusstmachen des Verstehens und somit als Hilfestellung, nicht als methodisches Instrument. Die Regeln können sich auf die Autonomie des Objekts, sinnhafte Zusammenhänge, Aktualitäten oder auf die Sinnadäquanz beziehen.

3.2.2 Persönliche Anwendung der hermeneutischen Grundlagen

Die Auswahl der Forschungsmethodik lässt sich durch die Aussagen von Danner (2006) verständlich begründen. Da sich vorliegende Arbeit mit einer pädagogischen Fragestellung auseinandersetzt, ist der Bezug zur Hermeneutik und der damit verbundenen Literaturrecherche naheliegend. Wie bereits erwähnt, war es zudem wichtig, eine offene Methode zu finden, um möglichst viele Wissenschaften zu untersuchen. Die Aussage von Danner (2006), dass die Hermeneutik keine technische Methode liefert, betont die Offenheit des methodischen Vorgehens.

Das angesprochene Verhältnis zwischen Verstehen und Erklären nach Danner (2006) zeigt sich im Aufbau der Arbeit, bei welchem sich die eigene Interpretation deutlich von dem aus der Literatur beigezogenen Wissen abgrenzt. Die Zwischenfazite, die Diskussion in *Kapitel 5* und das entwickelte Praxis-konzept zeigen subjektive Interpretationen des gesammelten Wissens, welches auf objektiven Aussagen basieren sollte.

Auch der hermeneutische Zirkel und die Regeln, welche Danner (2006) beschreibt, sind Teil vorliegender Arbeit und somit Teil der Forschungsmethodik. Bereits bei den ersten Schritten in der Recherche zeigt sich der Zirkel, indem immer wieder Wissen mit weiterem Wissen verglichen wird und Informationen von vorne diskutiert und ergänzt werden. Der Zirkel zeigt sich darin, welche Informationen verwendet, wie diese wahrgenommen und verstanden werden, wo man sie notiert und was als wichtig angeschaut wird. Die Regeln der Hermeneutik dürften sich auch in dieser Arbeit als Richtwerte zeigen, da sehr individuell bestimmt wird, welche Zusammenhänge gesehen werden, was als aktuell angeschaut wird oder welche Wissenschaften im Sinne der Autonomie des Objekts beigezogen werden.

Abschliessend soll aufgezeigt werden, warum einzelne Schritte des systematischen Literaturreviews als Ergänzung zur offenen Forschungsmethodik der Hermeneutik als sinnvoll erachtet werden.

Die Verwendung von Schlüsselwörtern ist nach Zawacki-Richter et al. (2020) ein Bestandteil der ersten Schritte aus der Recherche im systemischen Literaturreview. Die Benutzung von Schlüsselwörtern erleichterte auch bei der persönlichen Recherche die Arbeit, dies vor allem bei Onlinewerken.

Da die offene Literaturrecherche ausserdem Einblicke in eine grosse Menge an Literatur ermöglicht, dient auch hier die Verwendung einer Recherchetabelle der besseren Übersicht. Nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der erstellten Recherchetabelle:

Wissenschaftliches Schreiben		Körperbehindertenpädagogik	Inklusion, Grundgesetze	Neuropsychologie, Autismus	Spielenwicklung	Körperlich-motorische Entwicklung
Wahrnehmung / sens. Integration						
1	(Bergeest & Boenisch, 2019)	Körperbehindertenpädagogik	Krankheitsbilder, Förderung bei Körperbehinderung	Körperbehinderung, Förderung, Arten von Körperbehinderung	Spiegelt die Situation zum Thema Körperbehinderung	Im Literaturverzeichnis angeben Buchversion
Textausschnitte: Verwendung ganze Arbeit						
S. 11: Vermerk WHO, ICF S. 13: Kreativer Umgang, Individualität, Kunst der Balance S. 14: Kein willkürliches Vorgehen S. 15: Begrifflichkeit, Etikettierung, Widersprüche S. 19: Körperliche Behinderung S. 20: Definition (und S. 23) S. 22 WHO, ICF S. 28: Beschreibung Körperbehindertenpädagogik S. 30 Definition S. 40 Inklusion / Definition S. 49: Theorie-Praxis-Dilemma S. 60: Schwierigkeit in der Praxis S. 77-81 Grundlagen / Theorien S. 99 Definition S. 100f. ICF S. 102/103: Autismus in diesem Bereich Ab S. 104: Personengruppen S. 104: neue Erscheinungsformen S. 104-120 Cerebrale Bewegungsstörungen S. 104/105: Reflexe / vgl. ASS? S. 108: GMFCS-Klassifikation: Für die Diskussion mit ASS? S. 112: Förderung cerebrale Störungen / vgl. ASS? S. 115: Bobath-Konzept vergleichbar ASS? S. 116: Voita-Methode: Vergleich zu S. 122 ASS S. 116 weitere Therapieformen evtl. vergleichbar mit ASS S. 117 Wichtigkeit von Ergotherapie S. 117 Studie zur Förderung nach Pöte S. 117: Bezug zu heute allgemein S. 118: Wichtigkeit von Bewegung / Übungen S. 120-133: Kommunikationsstörungen S. 120: Dysrhythmie und Dysphonie Verbindung ASS? S. 121: Grundlegende Hilfsmassnahmen, auch bei ASS? S. 121/122: UK: Wichtigkeit davon! Passt auch zu ASS-Kinder, S. 122 Bezug zu ASS-Kinder S. 122 Studie S. 123: Dilemma in Schule mit Sprachförderung S. 123: Misslingende Inklusion S. Neue Forschung zu Kernvokabular → Passt dazu, was bei Spielen ergänzt werden könnte S. 124: Wichtigkeit von Schriftspracherwerb → Ergänzung bei Spielen, kein Mundart S. 125: Zeigt, dass UK auch bei anderen Krankheitsbildern zentral ist S. 144: Förderbedürfnisse bei komplexer B.: Auch für ASS? S. 158: Förderbedürfnisse bei chronischer Krankheit: Auf für ASS? S. 197-200: Kinder mit Autismus S. 197: Definition S. 197: Studie, warum bei Körperbehindertenpädagogik S. 197: Schwierigkeit bei Diagnose, Häufigkeit S. 198: Wahrnehmungsbereiche: Viele genannt, Spielfähigkeit → Kapitel 4 S. 198: Was ist also bei Spielen wichtig? S. 198: Link zu Bewegungsstörung, motorische Unsicherheit S. 199: Fördermassnahmen im Überblick S. 199: Teacch S. 199: Visualisierung und Strukturierung S. 200: Stärken und Schwächen beachten als Förderung S. Allgemein wichtig für Regelschule nicht nur ASS S. 200: PECS S. 200: Erklärung, warum ASS in Schulen für Körperbehinderungen S. 201-210: Kinder mit Entwicklungsstörungen und AD(H)S: S. 202: Körperwahrnehmung, Sinne, auditive Sinne → Erinnert an ASS-Kinder S. 205: Kann alles bei ASS-Kinder teilweise auch gesehen werden S. 206/5, 109: Liste von Auffälligkeiten und Wichtigkeit, wie ASS auch Entwicklungsbedingungen: → Gut für kurzen Einstieg ins Thema S. 211: Schönes Zitat S. Theorie von Piaget als Grundlage für Entwicklung bei Menschen mit Körperbehinderung S. 214: Grundlagen sensorische Integration, als grundlegende Theorien für Körperpädagogik Körperlich-motorische Entwicklung: S. 223: Sechs Förderprinzipien (nicht verwenden) Pädagogische Förderung: Kann diese Inhalte einfach sehr allgemein verwenden, beziehen sich aber noch nicht nur auf körperlich-motorische Entwicklung S. 249: Definition Förderdiagnostik S. 284/285: Inklusion bei Körperbehinderung S. 291-294: Förderung bei körperlicher Behinderung allgemein: Eher hinterfragt, veraltet S. 294f.: Förderung 2010/2006 S. 296/297: Merkmale guter Unterricht bezogen auf Körperbehinderung S. 298/299 und folgende: Aktualität: Hansen 2010, Helmke 2010, Reich 2010: Balance und Beziehung S. 304: Betonung, dass es verschiedene Modelle und viel Wandlung gibt S. 305: Allgemeine Didaktik! Weg von körperbehindertenspezifischer Didaktik, zeigt Wichtigkeit meines Themas S. 305: Leitmerkmale für Unterricht mit SuS im Bereich Körperbehinderung → Ist aber auch als allgemeine Didaktik anzusehen, für alle Kinder in Regelschule S. 313: Spezielle Didaktik für Kinder mit körperlicher Behinderung S. 316: Spezifische Merkmale der Organisation des Unterrichts bei Kindern mit körp. Behinderung S. 337: Leichte Sprache → Könnte für Spiele wichtig sein alles Kapitel 4 S. 340: Geometrie schwierig → Sollte in Spielen evtl. trainiert werden S. 341: Wichtige Aspekte bei der Arithmetik: Evtl. bei Spielen auch? S. 344: Sport: Diese Inhalte könnten für die Bewegungspausen wichtig sein S. 345/347: Passende Sportübungen						

Abb. 4: Ausschnitt aus der persönlichen Recherchetabelle, eigene Darstellung, angelehnt an den systemischen Literaturrevier nach Zawacki-Richter et al. (2020)

3.3 Literaturkorpus

Die Literaturrecherche beschränkte sich hauptsächlich auf deutschsprachige Literatur, um verwendete Definitionen und Formulierungen im engeren Sinne ableiten zu können. Die Literaturrecherche wurde sehr offen angewendet. Da die Literatur nur wenige Aussagen zum Autismus-Spektrum in direkter Verbindung zur körperlich-motorischen Entwicklung zulässt, dient die offene Recherche dazu, Informationen aus passenden Nachbarwissenschaften wie der Pädagogik, der Psychologie und der Medizin beizuziehen. Es wird hauptsächlich Literatur zu den in *Abbildung 4* dargestellten Oberthemen verwendet. Neben sehr aktuellen Werken aus den letzten fünf Jahren werden auch Informationen aus älteren Publikationen beigezogen, da Aussagen aus neuerer Literatur oft auf Theorien und Forschung aus früherer Zeit verweisen, was zeigt, dass diese durchaus noch immer aktuell sind. Ansätze bekannter Autoren wie die von Heimlich, Prengel oder Markram werden daher auch in vorliegender Arbeit verwendet. Die Arbeit basiert ausserdem auf den Grundlagen pädagogischer Gesetze und Vorlagen, wie die Behindertenrechtskonvention oder Systeme zur internationalen Klassifikation aus Medizin und Pädagogik. In vorliegender Arbeit werden nur im weiteren Sinne Bezüge zu Studien vorgenommen, da diese in sehr geringem Masse vorzufinden sind und sich kaum auf das eigentliche Thema der Arbeit beziehen lassen. Die Informationen stammen aus Fachliteratur, welche in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich abgelegt ist. Ausserdem diente der Onlinezugriff der weiteren Literaturrecherche. Verwendet wurden beispielsweise Swiscovery oder Contentselect. Auch Informationen aus Zeitschriften der Pädagogik und der Medizin dienten der Wissenserweiterung.

3.4 Methodenkritik

Die hermeneutische Literaturrecherche stellte sich als zielführend heraus, die leichte Handhabung und die Offenheit erleichterte die Literaturrecherche deutlich. Durch diese Methode ist es möglich, die Perspektive zu erweitern und Einblicke in umfangreiche Fachgebiete zu erhalten. Ausserdem dient die Forschungsmethode dem Bewusstsein für die Unterscheidung zwischen Subjektivität und Objektivität, was den Aufbau der Arbeit unterstützt und gliedert. Die Bearbeitung einer Fragestellung auf Basis der hermeneutischen Literaturrecherche ermöglicht auch viel Spielraum in der Auslegung des erlangten Wissens. Dies dürfte einerseits positiv gewertet werden, da individuelle Anschauungen und Interpretationen möglich sind und den persönlichen Bezug zur Arbeit betonen. Andererseits dürfte dies auch zeigen, wie austauschbar Ergebnisse möglicherweise sein könnten, da diese je nach Fokus der Person stark variieren.

Durch die Offenheit der Methode kann es schwierig werden, den Fokus auf die eigentliche Fragestellung zu behalten. Zwar liefern die hermeneutischen Regeln nach Denner (2006) Anhaltspunkte im Vorgehen, sie lassen aber ebenfalls viel Interpretationsspielraum in der Vorgehensweise zu, was bedeutet, dass es unklare Richtlinien gibt, an welchen man sich orientieren kann. Eine klarere Strukturierung im Vorgehen kann die Arbeit unter Umständen auch erleichtern. Daher wird der Einsatz der Recherchetabelle als Ergänzung aus dem systemischen Literaturreview als unterstützend und sinnvoll gewertet.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Forschungsmethodik viel Aufwand beinhaltet, obschon keine engen Strukturen verfolgt werden müssen. Die offene Methode bedeutet die Auseinandersetzung mit einer grossen Menge an verschiedener Literatur, was als zeitaufwändig angesehen werden kann.

4 Vertiefte Darstellung der zentralen Begriffe und der Literaturrecherche

Vorliegendes Kapitel befasst sich weiterhin mit zentralem Wissen und Darstellungen aus der recherchierten Literatur. Die Grundlagen aus *Kapitel 2* werden an dieser Stelle aufgegriffen und ergänzt, um engere Bezüge zur Fragestellung ableiten zu können.

4.1 Autismus-Spektrum

4.1.1 Core Set

Das Kriterium aus *Tabelle 8 in Kapitel 2* befasst sich mit der Teilhabe und der Aktivität und formuliert diese Bereiche als wichtiges Leitbild. Auch die erwähnten Definitionen zur Körperbehinderung nach Ortland (2010) und Hedderich (2006) benennen die Umwelt als wichtigen Faktor, was einen weiteren Blick auf die ICF - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit nach der WHO (2001) - erfordert.

Seidel, Schneider und Steinborn (2021) nehmen Bezug zu sogenannten Core Sets für das Autismus-Spektrum, welche von einer internationalen Arbeitsgruppe basierend auf der ICF (2001) erstellt wurden. Mit den Core Sets wird versucht, das Autismus-Spektrum anhand der Funktionsfähigkeiten möglichst

genau zu beschreiben und erdenkliche Barrieren zu fokussieren. Die Core Sets liefern einen Richtwert, was nicht bedeutet, dass sie für alle autistischen Menschen genau in dieser Form ableitbar sind (Seidel et al., 2021). Die detaillierten Angaben können unter folgendem Link der ICF Research Branch (2024) direkt eingesehen werden: <https://www.icf-core-sets.org/en/page1.php>

Bezogen auf die genannten Codes 6A02.0 und 6A02.2 der ICD-11 (2022) aus *Kapitel 2* und die körperlich-motorische Entwicklung werden nachfolgende ICF-Codes aus der Zusammenstellung von Seidel et al. (2021) hervorgehoben, welche sich im Bereich Teilhabe / Aktivität und Umweltfaktoren zeigen:

Tabelle 26: Core Sets Autismus-Spektrum, eigene Darstellung nach Seidel et al. (2021), S. 35 ff.

Code	ICF-Kategorie	Beschreibung
Aktivität und Teilhabe		
d110	Zuschauen	Zuschauen
d115	Zuhören	Zuhören
d132	Informationen erwerben	Fragen: Warum, was, wie, ...
d155	Sich Fertigkeiten aneignen	Werkzeuge oder Spiele handhaben, ...
d175	Probleme lösen	Analysieren, Lösungen finden
d250	Sein Verhalten steuern	Ausdruck von Gefühlen bezogen auf Situationen oder Personen
d310	Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen	Wörtliche und übertragene Bedeutung von Mitteilungen erfassen
d315	Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen	Gesten, Zeichen, Symbole, Zeichnungen, Fotos
d330	Sprechen	Mündliche Mitteilungen, ...
d331	Präverbale Äusserungen	Lautieren, Lallen als Antwort auf Sprache
d335	Non-verbale Mitteilungen produzieren	Körpersprache, Zeichnungen und Fotos machen, ...
d350	Konversationen	Unterhaltungen beginnen, beenden, ...
d710	Elementare interpersonelle Aktivitäten	Angemessenheit, sozialer Kontext, Rücksichtnahme und Wertschätzung
d740	Formelle Beziehungen	Beziehung zu Fachleuten aufbauen, aufrecht erhalten
d750	Informelle soziale Beziehungen	Kontakt zu Freunden, Nachbarn, Bekannten
d880	Sich mit Spielen beschäftigen	Spiele, Material, Gegenstände, ...
Umweltfaktoren		
e320	Freunde	Unterstützung, Vertrautheit
e330	Autoritätspersonen	Zum Beispiel Lehrpersonen
e430	Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen	Individuelles Verhalten, ...

4.1.2 Sensorische Wahrnehmung im Autismus-Spektrum - Ausdrucksformen

Bereits in *Kapitel 2.3.3* wurde der Bereich der Wahrnehmung anhand der Aussagen nach Markram und Markram (2010) angesprochen. Meer-Walter (2021) betont erneut die Herausforderungen, welche autistische Menschen in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion und sensorische Wahrnehmung zu bewältigen haben. Im Bereich der Wahrnehmung gilt es, die Balance zwischen der Über- und Unterempfindlichkeit gegenüber von Reizen zu finden. Spannend dabei ist, dass teilweise nicht alle Sinne gleich empfindlich reagieren oder sich zwei Sinne sogar miteinander vermischen. Autistische Menschen können beispielsweise stark auf Berührungen, Geräusche, Gerüche oder hohe Temperaturen reagieren (Meer-Walter, 2021).

Auf die Überflutung durch Reize reagieren autistische Menschen häufig durch *Stimming*, was ein sich selbst stimulierendes Verhalten meint. Ausdrucksformen können Bewegungen sein, die sich wiederholen wie das Vor- und Zurückschaukeln des Oberkörpers, erzeugte Geräusche, Bewegungen der Arme, Beine oder Füße durch Wippen oder Flattern oder das Bewegen von Gegenständen. Diese Verhaltensweisen dienen dem Abbau der Anspannung und lassen erschliessen, dass sich die autistische Person in der Situation unwohl fühlt. Daher sollte das Stimmig jeglicher Art den betroffenen Personen auf keinen Fall verboten werden (Meer-Walter, 2021).

Weiter spricht Meer-Walter (2021) von der sensorischen Überlastung durch die Reize, Menschen oder Ängste, wenn autistische Menschen diese nicht mehr bewältigen können. In solchen Situationen ist die Notwendigkeit sehr gross, die Situation zu verlassen, andererseits droht häufig der sogenannte *Shut-* oder *Meltdown*. Ein Shutdown bedeutet der völlige Rückzug in sich selbst, was das Sprechen oder den Kontakt zur Umwelt nicht mehr möglich macht. Beim Meltdown wirkt es wie ein Wutausbruch, wobei Schreien, Treten oder Beleidigen Ausdrucksformen sind und folglich ein unerträglicher Zustand für alle betroffenen Menschen in der Situation besteht.

4.1.3 Autistische Besonderheiten – Fokus auf den Umgang in der Schule

Meer-Walter (2021) stellt autistische Besonderheiten dar. Diese gilt es an dieser Stelle als Stichworte zusammenzufassen, um später weitere Ableitungen für das Praxiskonzept definieren zu können.

Tabelle 27: *Autistische Besonderheiten, eigene Darstellung nach Meer-Walter (2021), S. 73 ff.*

Bereich	Besonderheiten / besondere Beachtung
Soziale Interaktion und Kommunikation	Classroom-Management, soziale Interaktionsstrategien, Spielregeln, Klassenrat, Pausen und Rückzug, kein Zwang, Strukturierung, Soziales Training (social Stories, Comics, Fotogeschichten), Ansprechpartner
Sensorische Wahrnehmung	Reize, Räume, Strukturierung, Stimming, wichtige Gegenstände, Auszeiten, Sitzplatz
Regeln, Routinen und Rituale	Vorhersehbarkeit, Erwartungen, Visualisierung, Veränderungen benennen
Autistisch sprechen	Klare Wortwahl, keine Metaphern, kein Sarkasmus, kurze Sätze, Zeit für Antwort ermöglichen, kein Zwang zum Augenkontakt

Motorik und Sport	Verkrampfung der Hände möglich, keine zu kleinen Vorlagen wählen, Stimming erlauben, Koordinationsprobleme beachten, Ausweg ermöglichen, Mannschaftsspiele vorsichtig einsetzen, Körperkontakt vorsichtig einsetzen
Anderes	Spezialinteressen

4.2 Neurowissenschaft und Neuropsychologie

4.2.1 Autismus als Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörung

Kasten und Müller-Alcazar (2023) sprechen im Bereich der autistischen Besonderheiten von Wahrnehmungsstörungen, welche beispielsweise auditiv oder visuell sind oder die Gesichtswahrnehmung betreffen können. Laut Kasten und Müller-Alcazar (2023) gibt es unterschiedliche Therapieformen, die grundsätzlich Vorgehensweisen befolgen, wie diese auch bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen eingesetzt werden. Sie betonen aber auch, dass Ansätze aus der Neuropsychologie zur Therapie genutzt werden, da Autismus auch als Wahrnehmungsstörung angesehen wird. So erwähnen Kasten und Müller-Alcazar (2023) die Behandlungsform mit Übungen zur sensorischen Integration.

4.2.2 Voraussetzungen für Lernen und Verhalten

Milz (2006) spricht im Bereich des Lernens und des Verhaltens die Wichtigkeit der Bewegung an. Dazu beschreibt sie verschiedenste Grundlagen zum Zentralnervensystem, zum peripheren Nervensystem oder zur Funktion der Nervenzellen. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf das limbische System und die *Formatio reticularis*.

4.2.2.1 *Limbisches System*

Laut Milz (2006) stellt das limbische System eine Art Zentrale dar, welche als Regulationssystem dient. Die Nervenkerne des limbischen Systems sind für die Motivation von Verhaltensweisen und die Emotionalität, ausserdem vermutlich auch für das Kurzzeitgedächtnis ausschlaggebend. An diesem Ort werden afferente (von den Sinnesorganen zum Gehirn) Signale aus dem Innern des Körpers und auch aus den peripheren (aus der Umwelt) Bereichen über die *Formatio reticularis* verarbeitet. Motivierende Umstände führen dazu, dass Wahrnehmungen besser eingepägt und behalten werden können.

4.2.2.2 *Formatio reticularis*

Die *Formatio reticularis*, übersetzt *Retikularisformation*, ist laut Milz (2006) eine Art Netz mit unterschiedlichen Nervenkerne, mit welchen es den Hirnstamm durchzieht. Es hat folgende Aufgaben (Milz, 2006, S. 48f.):

- Einfluss auf die sensomotorischen Systeme des Rückenmarks
- Enthält Impulse von Sinneskanälen, diese werden gehemmt / verstärkt, Aktivierung
- Zentrum für Ein- und Ausatmung, Reflexe, Kreislaufregulation, Ausscheidung und weiteres

4.2.2.3 *Motorische und sensorische Entwicklung*

Motorisches Lernen, wie es bereits von Munzert (2010) in *Kapitel 2.3.4.2* beschrieben wurde, beginnt laut Milz (2006) auf der Reflexebene. Mit der Zeit werden durch sensomotorische Funktionen schwierigere Verarbeitungsformen möglich; die ursprünglichen Reflexe können dann flexibler und erweitert angewendet werden. Neben den Reflexen zeigen sich zur gleichen Zeit generalisierte Bewegungen, welche ebenfalls wie die Reflexe angeboren sind. Für zielgerichtete Bewegungen benötigt es motorische Reaktionen, die erlernt werden müssen. Das Lernen folgt zwei Richtungen: Von Kopf bis Fuss und von innen nach aussen, da sonst von Splitterfertigkeiten gesprochen wird, welche nicht effizient sind und keine Verbindung zu anderen Aktivitäten zulassen (Milz, 2006).

Auch die Sensorik durchläuft nach Milz (2006) verschiedene Lernphasen. Erste Eindrücke geschehen als Ganzes ohne weitere Details und können ebenfalls reflexartig sein. Informationsverarbeitung benötigt allerdings weitere Ausdifferenzierungen. Milz (2006) bezeichnet diese Abläufe als sensorische Integration, wodurch komplexere Lernschritte erst möglich werden.

4.3 Körperbehindertenpädagogik

Bevor die von Milz (2006) erwähnte sensorische Integration im nächsten Kapitel als weiterer Ansatz vertieft wird, erfolgt nun in diesem Kapitel ein Einblick in vier Personengruppen der Körperbehindertenpädagogik nach Bergeest und Boenisch (2019).

4.3.1 Cerebrale Bewegungsstörungen

Nach Bergeest und Boenisch (2019) gehört zur Gruppe der cerebralen Bewegungsstörungen auch die infantile Cerebralparese, wobei es sich um eine sensomotorische Störung handelt, welche in Folge einer Hirnschädigung in der frühen Kindheit entsteht. Die Zusammenhänge zwischen Motorik und Sensorik sind beeinträchtigt. Betroffen ist die Hemmung, also die Inhibition unwillkürlicher Bewegungen und frühkindlicher Reflexe bei der Entstehung willkürlicher Motorik. Die unwillkürlichen Bewegungen, welche zur Struktur älterer Hirnregionen gehören, werden nicht von willkürlichen motorischen Kompetenzen gehemmt, daher nehmen diese Überhand. Es zeigen sich unregelmässige Verzögerungen in der Entwicklung und Erfahrungsverluste, die Fülle an Bewegungsmustern ist gering und es kommt zu stereotypen reflexbestimmten Abläufen, welche sich mit der Zeit in der Willkürmotorik einprägen. Dazu gehören beispielsweise ungewöhnliche Muskelspannungen in Verbindung mit zu viel oder zu wenig Bewegung durch die Willkür, übermässige Reflexe oder die Mitbewegung anderer Körperteile, welche nicht unterdrückt werden kann (Bergeest & Boenisch, 2019). Als Begleitstörungen nennen Bergeest und Boenisch (2019) unter anderem Störungen des Sprechens oder Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung.

Im Bereich der Förderung sprechen Bergeest und Boenisch (2019) die Wichtigkeit der sensorischen Integration an, wobei planvolle Handlungen und Automatismen für die Bewegung zentral sind. Sie nennen beispielsweise das Bobath-Konzept, welches häufig Anwendung findet. In der therapeutischen Behandlung anhand des Konzepts ist es unter anderem wichtig, dass die Kinder selbst Initiative zeigen, nebst Physiotherapie zusätzlich Ergotherapie für die Wahrnehmungs- und Sprachkompetenzen zum Einsatz kommt und flexible Ansätze in der Methodik die Grundlage bilden.

Bei eingesetzten Therapieformen wird davon ausgegangen, dass nicht separiert auf die Funktionsstörungen eingegangen werden sollte, sondern alltagsrelevante Fähigkeiten im Vordergrund stehen und diese mit Kind, Familie und mit psychologischer und pädagogischer Unterstützung angegangen werden sollten (Bergeest & Boenisch, 2019).

4.3.2 Kommunikationsstörungen

Bergeest und Boenisch (2019) betonen die Wichtigkeit der Kommunikation, welche einen grossen Bestandteil in der Gesellschaft darstellt. Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern und Jugendlichen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen haben häufig Einfluss auf die Kommunikation.

Es können sich Auffälligkeiten im Bereich des Sprechrhythmus oder der Stimmgebung zeigen und das Verständnis für Sprache allgemein, beispielsweise in Grammatik oder im Wortschatz, eingeschränkt sein (Bergeest & Boenisch, 2019).

Laut Bergeest und Boenisch (2019) können Sprachstörungen motorisch, sprachlich oder kognitiv bedingt sein; eine Zuordnung ist aber aufgrund der Komplexität der Sensomotorik schwierig.

Wenn von Kommunikationsstörungen gesprochen wird, stellt unterstützte Kommunikation ein häufig eingesetztes Hilfsmittel dar, um die allgemeine Sprachsituation zu verbessern. Dabei gibt es körpereigene Kommunikationsformen wie beispielsweise Mimik oder Gestik, aber auch körperfremde Kommunikationsformen wie zum Beispiel elektronische Kommunikationshilfen oder Bild- und Symbolkarten.

Unterstützte Kommunikation kann Sprachtherapie aber nicht ersetzen (Bergeest & Boenisch, 2019).

Neue Forschung zeigt die Wichtigkeit des Kernvokabulars bei unterstützter Kommunikation. Als Kernvokabular werden kleine Wörter wie beispielsweise *ich*, *du*, *nicht* oder *was* und zentrale Verben angesehen. Da Gespräche immer in einem bestimmten Kontext stattfinden, kann das Kernvokabular sehr gut genutzt werden. Die Forschung zeigt, dass die 200 am häufigsten gesprochenen Wörter bei Gesprächen im Alltag ca. 80% ausmachen, unabhängig vom Alter der Personen oder von Inhalten (Bergeest & Boenisch, 2019).

4.3.3 Kinder mit Entwicklungsstörungen

Bergeest und Boenisch (2019) beschreiben Entwicklungsstörungen als Störungen in der Verarbeitung sensorischer Informationen. Betroffen ist die Körperwahrnehmung, die taktile und die propriozeptive Wahrnehmung oder visuelle und auditive Systeme.

Häufig ist eine Dyspraxie zu erkennen, welche eine Unstimmigkeit zwischen der Handlungsplanung und der Handlungsausführung beschreibt. Eine motorische Feinabstimmung gelingt häufig nicht, es zeigen sich unsichere, unrhythmische oder instabile Bewegungsformen (Bergeest & Boenisch, 2019).

Nachfolgende Darstellung zeigt einen Ausschnitt der Auffälligkeiten, welche Bergeest und Boenisch (2019, S. 205f.) nennen:

Tabelle 28: Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach Bergeest und Boenisch (2019), S. 205 f.

Auffälligkeit	Beschreibung
Körper in Bewegung	Schwerfälligkeit beim Gehen, wenig Federn und Abrollen, Gang auf den Zehenspitzen, Anrempeln, Stolpern oder hinfallen, ...

Reste frühkindlicher Reaktionen	Gebeugte Arme beim Laufen, Fäuste neben den Schultern, Grimassen, ...
Feinsteuerung	Gleichgewichts- oder Rhythmusprobleme, Fangunsicherheit, ...
Handmotorik	Verkrampfte Finger, Schwierigkeiten beim Pinzettengriff oder beim Basteln
Tiefenwahrnehmung	Hyper- und Hyposensibilität, Dyspraxie, ...

Nach Bergeest und Boenisch (2019) benötigen Kinder mit Entwicklungsstörungen Übungen im Bereich der sensorischen Integration, aber auch Strukturen und klare Tagesabläufe.

4.3.4 Kinder mit Autismus

Autismus stellt eine Entwicklungsstörung dar, bei welcher Probleme in der sozialen Beziehungsgestaltung und der Kommunikation bestehen und eingeschränkte Interessen und Selbstbezogenheit vorhanden sind. Es zeigen sich häufig keine körperlichen Primärbehinderungen (Bergeest & Boenisch, 2019). Ergänzend zu der Darstellung nach Meer-Walter (2021) in *Tabelle 27* nennen Bergeest und Boenisch (2019, S. 198) folgende Erscheinungsformen, welche allerdings stark variieren können:

- Keine ausreichende Kommunikation, ca. bei der Hälfte autistischer Menschen
- Besonderheiten: Echolalie, Sprechrhythmus, kein Verständnis von Ironie oder Metaphern, fehlendes Verständnis und fehlender Einsatz von Körpersprache
- Schwieriges Sozial- und Kontaktverhalten, veränderte Interessen, Auffälligkeit in Spielfähigkeit
- Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeit und bei der Informationsverarbeitung
- Repetitive und stereotype Verhaltensweisen und motorische Unsicherheit
- Ungewöhnliche Sinnesreaktionen und Sensibilitäten

Folgende Fördermassnahmen sind nach Bergeest und Boenisch (2019) unverzichtbar:

- Klare und andauernde Strukturierungen: Bezogen auf Raum, Zeit und Material
- Einstellung auf die besondere Art des Denkens autistischer Menschen durch Fachpersonen
- Möglichkeit für Erfahrungen im sozialen Bereich, in der Kommunikation und zum Erforschen

Förderkonzepte wie das TEACCH-Konzept (*Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children*) oder der Einsatz von PECS (*Picture Exchange Communication System*) basieren auf diesen Grundlagen. Mit dem TEACCH-Konzept wird versucht, die Kommunikation zwischen autistischen Menschen und der Umwelt zu verbessern. Dazu wird besonders auf Visualisierungen sowie Strukturierungen geachtet und die Stärken und Interessen der autistischen Menschen als Anknüpfungspunkte verwendet. PECS zielt auf das Lernen und Einfordern von Wünschen ab, indem Bildkarten gegen reale Gegenstände getauscht werden (Bergeest & Boenisch, 2019).

4.4 Körperlich-motorische Entwicklung

Die in *Kapitel 2* umschriebenen drei Bereiche der Motorik werden in diesem Kapitel erneut aufgegriffen und Teilbereiche ausführlicher dargestellt. Ausserdem liegt der Fokus auf möglichen Störungen der Motorik und auf Förderprinzipien.

4.4.1 Sensomotorik

Laut Pöhlmann et al. (2011) sind motorische Abläufe an die menschlichen Sinne gebunden. Umgekehrt benötigen Sinneseindrücke ebenfalls die motorischen Komponenten. Häufig wird von den Kopfsinnen *Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Lage- und Raumorientierung* gesprochen. Ergänzt werden diese durch die Unterscheidung zwischen *Distanz- und Nahsinne* oder durch *innere und äussere Sinne*. Zentral dabei ist, dass mehrere Sinne oft miteinander verschmelzen können und motorische Abläufe beeinflussen oder durch diese beeinflusst werden (Pöhlmann et al., 2011).

Die Koordination zwischen Sensorik und Motorik dient der Erforschung der Umwelt, der Materialerfahrung und dem Körperbewusstsein (Pöhlmann et al., 2011).

Im visuell-motorischen System stellen das Auge und alle dazugehörigen körperlichen Komponenten wie beispielsweise die Augenlider, die Hornhaut, die Linse oder das ganze Muskelsystem die Grundlage. Für das Lernen durch Nachahmung oder das Lernen am Modell ist das visuell-motorische System zentral (Pöhlmann et al., 2011).

Pöhlmann et al. (2011) sprechen von Kinästhesie und Propriozeptorik. Die Kinästhesie beschreibt die Fähigkeit, die Richtung von Bewegungen oder die Lage von Körperteilen, auch zur Umwelt, zu steuern und zu kontrollieren. Die Propriozeptorik beschreibt die Wahrnehmung der Selbstbewegung des Körpers, welche durch Sehnen, Muskeln und Gleichgewichtsorgane geschieht. Im Bereich der Propriozeptorik und der Kinästhesie sprechen Pöhlmann et al. (2011) von äusseren Reizen. Diese werden von Aussenrezeptoren aufgenommen. Hingegen werden Reize aus dem Körperinnern von den Innenrezeptoren aufgenommen. Die Propriozeptoren befinden sich in Muskeln, den Muskelhüllen, den Sehnen und den Gelenken. Eine positive Auswirkung auf die Propriozeptorik haben laut Pöhlmann et al. (2011, S. 68) unter anderem Spannungs- und Entspannungsübungen, leichte und schwere Handgeräte, der Abschluss visueller Informationen und verschiedenartige Medien und Variation in Bewegung.

Auch die Haut bildet einen wichtigen Teil der Sensomotorik. Bezogen auf die Fläche ist die Haut das grösste Sinnesgebiet des Menschen. Im Vergleich zum visuellen- oder auditiven System besitzt die Haut keinen einzelnen speziellen Nerv. Vier verschiedene Rezeptorarten liefern Eindrücke zu Druck, Temperatur, Berührung und Schmerz (Pöhlmann et al., 2011).

Das Vestibulärsystem mit den Gleichgewichtsrezeptoren ist beim Menschen besonders wichtig, da er aufrecht steht. Die Gleichgewichtsorgane (Ohr) sind am Kopf zu finden. Der Vestibularapparat dient nicht allein dem Gleichgewicht, sondern es zeigt sich ein Zusammenspiel mit den visuellen, auditiven, taktilen und propriozeptiven Systemen. Bei Übungen können unter anderem verschiedene Variationen vorgenommen werden: Verschiedene Positionen des Körpers können eingenommen, Dreh- und Rollbewegungen eingesetzt oder sensorische Informationen verändert oder ausgeschaltet werden (Pöhlmann et al., 2011).

Abschliessend sprechen Pöhlmann et al. (2011) das auditive System an. Nebst der Funktion als Gleichgewichtsorgan dient das Ohr der Aufnahme von Tönen oder Geräuschen. Der Reiz dabei entsteht hauptsächlich durch Schallwellen in der Luft. Das akustische System spielt bei verbalen Anleitungen, Erklärungen und Beschreibungen eine zentrale Rolle. Ausserdem ist die Rhythmisierung der Sprache auch in diesem System wichtig. Auch werden Geräusche einem bestimmten Gegenstand oder einer Situation zugeschrieben, was dem Lernen dient (Pöhlmann et al., 2011).

4.4.2 Psychomotorik

Die Psychomotorik befasst sich mit dem Zusammenspiel zwischen Motorik und der menschlichen Psyche, das heisst, die motorischen Abläufe werden im wesentlichen Sinne durch die Psyche bestimmt. Als Hauptbereiche der Psyche werden kognitive, emotionale, motorische und kommunikative Prozesse sowie interpersonale Interaktionen beschrieben. Dabei spielen auch antriebssystemische Grundlagen wie Motive und Einstellungen eine zentrale Rolle. Kognitive Prozesse, beispielsweise Wahrnehmungs- und Vorstellungsprozesse, Arten des Denkens oder Gedächtnisprozesse liegen ebenfalls im Fokus.

Wie die Aussagen aus *Kapitel 4.4.1* zeigen, sind Sinnesempfindungen in der menschlichen Entwicklung zentral. Allerdings benötigt es dazu auch Verarbeitung, Strukturierung und Bewertung (Pöhlmann et al., 2011). Denken und Lernen hängt mit weiteren kognitiven Prozessen zusammen, unter anderem mit Wahrnehmung, Emotionen, Kommunikation und Motorik. Der Bezug zu motorischen Prozessen ist stets gegeben. So entstehen beispielsweise in der Sprachentwicklung durch motorische Reflexe erste Ausdrücke oder der motorische Umgang mit Materialien dient sprachlichen Ausdrucksformen. In diesem Zusammenhang wird auch von einem motorischen Gedächtnis gesprochen. So werden bei motorischen Handlungen Reize bewusst oder unbewusst erlebt und langfristig oder kurzzeitig gespeichert. Dazu nennen Pöhlmann et al. (2011, S. 94) zum Beispiel folgende Merkmale:

- Verknüpfungen mit bereits erfahrenen Inhalten erleichtern das Lernen
- Ordnen und Gruppieren erleichtert das Behalten
- Wenn mehrere Dinge hintereinander gelernt werden, dient eine Wiederholung dem zuletzt gelernten Inhalt am meisten

Ein besonderes Augenmerk legen Pöhlmann et al. (2011) auf den Antrieb. Dazu gehören unter anderem Triebe, Dränge, Emotionen, Bedürfnisse oder auch Interessen und Einstellungen. Bei Fördermassnahmen geht es um die Erhöhung des Antriebs, aber auch um Regulierung und Harmonisierung, beispielsweise um Entspannung. Auch die Wichtigkeit von Bedürfnissen wird deutlich. Antrieb und Bedürfnis können zusammenhängen. Werden Bedürfnisse nicht beachtet, ist es oft so, dass auch Antriebselemente nicht befriedigt sind und Ersatz- und Leerlaufhandlungen wie stereotype Schaukelbewegungen oder Nägelkauen entstehen. Abschliessend sprechen Pöhlmann et al. (2011) die motorische Koordination an, dazu gehört auch die sozomotorische Koordination, wenn Kinder in Gruppen oder Teams spielen, wobei eine Wechselbeziehung zwischen den Teilnehmenden entsteht.

In *Kapitel 2.3.3* wurden die exekutiven Funktionen von Meer-Walter (2021) bezogen auf das Autismus-Spektrum hervorgehoben. Auch mit dem Fokus auf die Psychomotorik spricht Kuhlenkamp (2022) die exekutiven Funktionen an. Diese mentalen Funktionen werden durch Reifungsprozesse und Erfahrungen bestimmt und haben Einfluss auf das Lernen. Für die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist laut Kuhlenkamp (2022) Bewegung und selbstgesteuertes Spiel besonders wichtig. Dabei wird die Selbstregulation durch motorische und spielerische Aneignungsabläufe gestärkt.

Kuhlenkamp (2022, S. 121 ff.) nennt ergänzend zu den Merkmalen nach Pöhlmann et al. (2021) wichtige Handlungsprinzipien der Psychomotorik:

- Orientierung an der Persönlichkeit und am Individuum, Fokus auf Prozess, nicht auf Produkt
- Offene Bewegungssituationen, freie Handlungsmöglichkeiten, Selbstbestimmung, Beziehung
- Achtsamkeit bei Berührungen, Feinfühligkeit, Akzeptanz, Wertschätzung, Authentizität

4.4.3 Soziomotorik

Laut Pöhlmann et al. (2011) beeinflussen sich soziale und motorische Faktoren gegenseitig. Gruppenübungen, Rollenspiele oder auch Wettbewerbe erfordern motorische Aktivität im sozialen Raum. Soziomotorische Koordination, aber auch soziomotorische Interaktionsformen gehören dazu. Bei der soziomotorischen Koordination geht es um eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, um den Erhalt zwischenmenschlicher Beziehungen und um Erfahrungen in soziomotorischen Interaktionen. Zur soziomotorischen Koordination gehört auch die Kommunikationsmotorik, bei welcher Mimik, Gesten, Sprechen, Schreiben oder Lesen in zwischenmenschlichen Aktionen im Vordergrund stehen. Die soziomotorischen Interaktionsformen beziehen sich unter anderem auf Exhibition und Imitation. Bei der Exhibition steht das Tun vor anderen Menschen im Fokus, was sowohl positive (Kontaktaufnahme oder Selbstverwirklichung) als auch negative (Manipulation oder Öffentlichkeitsangst) Effekte haben kann. Bei der Imitation geht es um Nachahmung, wobei es im positiven Sinne zu Lösungswegen, Verhaltensnormen oder Lernmotivation und im negativen Sinne zu Frustration, geringer Selbstbestimmung oder Demotivation kommen kann (Pöhlmann et al., 2011).

4.4.4 Motorische Ungeschicklichkeit

Schott (2010) spricht die motorische Ungeschicklichkeit im Bereich der motorischen Entwicklung an. Die motorische Ungeschicklichkeit wird auch als *Clumsy Child Syndrom* oder neuer als *Developmental Coordination Disorder* (DCD) übersetzt. Studien zeigen, dass 5 bis 15 % aller Grundschul Kinder Defizite in der motorischen Koordination zeigen. Defizite zeigen sich besonders in der motorischen Kontrolle bei der Reaktionszeit, der Rhythmisierung, und der Haltungskontrolle, in der motorischen Leistungsfähigkeit wie beispielsweise die der Ausdauer oder der motorischen Fertigkeiten wie Werfen, Fangen, Gehen oder Hüpfen. Bei der motorischen Ungeschicklichkeit liegt keine neurologische Störung oder Intelligenzminderung vor, die genaue Ursache dafür ist allerdings unbekannt. Erklärungsansätze nehmen propriozepitive und vestibuläre Störungen, visuo-motorische und visuo-räumliche Koordination, Handlungsplanung, die Integration der sensorischen Wahrnehmung oder die visuelle Informationsverarbeitung in den Fokus. Schott (2010) betont die Wichtigkeit individueller Vorgehensweisen bei der Therapie. Defizite der Kinder müssen individuell diskutiert werden. Zugänge in der Therapie bilden laut Schott (2010) die prozessorientierte Form mit dem Bottom-up-Prinzip im Bereich des Wahrnehmungstrainings oder der sensorischen Integration, aber auch eine produktorientierte Form anhand des Top-down-Prinzips, beispielsweise anhand von Ansätzen in der Informationsverarbeitung.

4.4.5 Motorik und Wahrnehmung

Rosenkötter (2013) spricht die Motorik und die Wahrnehmung im Kindesalter an. Er betont dabei den gegenseitigen Einfluss zwischen Wahrnehmung, Kognition, Intelligenz und Lernen. Wie bereits Pöhlmann (2011) in *Abbildung 2* in *Kapitel 2.3.4* zeigt Rosenkötter (2013) den engen Zusammenhang zwischen Sensorik und Motorik, ergänzt diesen allerdings mit weiteren Ebenen:

Abb. 5: Wahrnehmungsprozesse, eigene Darstellung nach Rosenkötter (2013), S. 82.

Anhand der Darstellung werden laut Rosenkötter (2013) Bottom-up-Prozesse und Top-Down-Prozesse ersichtlich. So stellt der Weg von den basalen Reizen über komplexere Reize bis zur Bewusstheit ein Bottom-up-Prinzip dar, welches grundsätzlich unbewusst abläuft. Das Top-down-Prinzip ermöglicht das Bewusstmachen komplexer Funktionen. Dabei steuern Emotion, Aufmerksamkeit oder auch das Gedächtnis die Funktionen, behalten sie im Bewusstsein und speichern diese.

4.4.6 Förderung bei motorischer Behinderung

Leyendecker (2005) fasst den pädagogischen Förderbedarf für Kinder und Jugendliche mit motorischen Behinderungen zusammen. Nachfolgende Darstellung dient der Einsicht in die Bedürfnisse und Schwerpunkte der Förderung, indem eine Auswahl der Kriterien dargestellt wird:

Tabelle 29: Förderung bei motorischer Behinderung, eigene Darstellung nach Leyendecker (2005), S. 146f.

Motorik	Perzeption	Kognition	Emotion	Kommunikation	Lernverhalten
Muskuläre Stimulation,	Vestibuläre Wahrnehmung	Erweiterung des Erfahrungsraums	Gefühlsausdruck	Kommunikative Ausdrucksweisen erkennen	Motivationsaufbau
Bewegungsförderung, Grob- und Feinmotorik	Vibratorische Wahrnehmung	Erfahrungen, multisensorisch	Stabilität	Unterstützte Kommunikation, verbale und non-verbale Ausdrucksformen	Lernbereitschaft

Graphomotorik	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Merkfähigkeit	Selbstakzeptanz	Sprachtherapie	Konzentration
Körperhaltung	Körperwahrnehmung	Transfer von Erfahrungen	Selbstwertgefühl	Kontaktaufnahme	Leistungsverhalten

Ebenfalls spricht Leyendecker (2005) verschiedene Therapieformen an, von welchen einige bereits in den vorherigen Kapiteln thematisiert wurden. Dazu zählen Physio- oder Ergotherapie. Besonders bekannt ist in der Ergotherapie der Ansatz nach Jean Ayres zur sensorischen Integrationstherapie, welche im *Kapitel 4.5* ausführlich dargestellt wird. Auch die Sprachtherapie und unterstützte Kommunikation liefern zentrale Therapien. Ausserdem bildet die Förderung durch Bewegung eine zentrale Grundlage, wozu Leyendecker (2005) auch die Spielförderung zählt.

4.5 Wahrnehmung und sensorische Integration

Verschiedenste Aussagen aus den vorherigen Kapiteln erfordern an dieser Stelle den Einblick in ein weiteres Themengebiet, welches als zentrale Grundlage angesehen werden dürfte. Obschon auch beispielsweise die Psychomotorik weitere Einblicke zuliesse und der weitere Bezug darauf durchaus berechtigt wäre, verweisen viele der verwendeten Inhalte auf die sensorische Integration.

So lieferten Markram und Markram (2010) erste Hinweise zur sensorischen Integration durch die Aussagen zur Wahrnehmung, welche von Meer-Walter (2021) aufgegriffen wurden. Auch Kasten und Müller-Alcazar (2023) benennen die sensorische Integrationstherapie als zentrale Behandlungsform für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum. Weiter liefern die Aussagen von Meer-Walter (2021) zu den Bottom-up-Prozessen bei autistischen Menschen im Vergleich zu den von Schott (2010) genannten Therapien in Form von sensorischer Integrationstherapie basierend auf dem Bottom-up-Prinzip spannende Vergleiche. Beachtet man ausserdem, dass ICD-11 (2022) und ICD-10 (2024) Autismus als Entwicklungsstörung benennen, wird die Aussage von Bergeest und Boenisch (2019) relevant, dass autistische Lernende Übungen im Bereich der sensorischen Integration benötigen. Schlussendlich dürfte das Wissen zur sensorischen Integration auch dem Verständnis der Aussagen von Milz (2010) zu den verschiedenen Lernphasen der Sensorik dienen.

4.5.1 Sensorische Integration – Was ist das?

Als sensorische Integration beschreibt Ayres (2016) die Verarbeitung und das Ordnen von Sinnesinformationen, damit sie genutzt werden können. Die Sinnesinformationen müssen also integriert und dabei miteinander verknüpft werden. Dies stellt die Grundlage für Lernen und beginnt bereits im Mutterleib. Ayres (2016) betont, dass sich Spielen besonders dafür eignet, um Sinnesinformationen zu verarbeiten und zu integrieren, da die eigene Aktivität des Kindes dabei zentral ist. Geschieht eine sensorische Erfahrung, so kommt es zu einer anpassenden Reaktion, wodurch neue Fähigkeiten gelernt werden und das Gehirn sich entwickelt; dasselbe geschieht im Spiel. Vor allem die ersten sieben Lebensjahre gelten als besonders wichtige Phase für die sensorische Integration. Wenn die Sinnesinformationen

beim Spielen, Bewegen oder beim Sprechen verarbeitet und organisiert werden, liefert dies die wichtigste Grundlage für späteres Rechnen, Lesen oder Schreiben (Ayres, 2016).

Folgt man dem Grundprinzip der Ordnung nach Ayres (2016), müssen die anpassenden Reaktionen durch Aktivität vom Kind selbst kommen, welche durch einen inneren Antrieb geleitet wird. Dabei stellen zuerst die Nahsinne, später die Fernsinne und schlussendlich die visuell-perzeptiven Leistungen die Bausteine. Kognitive Fertigkeiten, Verhalten und Emotionen basieren auf diesen Bausteinen und können in verschiedene Entwicklungsstufen vom 1. bis zum 8. Lebensjahr eingeteilt werden. So zum Beispiel spielen die Berührungen zwischen Mutter und Säugling für die Gehirnentwicklung eine wichtige Rolle oder der erste Baustein der Sprache ist die Reaktion auf Geräusche (Ayres, 2016).

Grundlage für all diese Abläufe bildet das Nervensystem mit Grosshirn, Kleinhirn, Rückenmark, Hirnstamm und den vielen Nervenzellen, den sogenannten Neuronen. Sensorische Neuronen leiten Informationen vom Körper zum Gehirn, Motoneuronen leiten Impulse vom Gehirn zu den Muskeln, Sinnesorgane beziehungsweise Rezeptoren nehmen Reize auf. Sensorische Integrationsstörungen betreffen nicht das Rückenmark (Ayres, 2016).

Bundy und Murray (2002) beschreiben das Gehirn als heterarchisch, so geschehen nicht nur Top-down-Abläufe, sondern es kommen auch gleichzeitige Aktivität und gegenseitige Beeinflussung vor.

Wie bereits Milz (2006) spricht auch Ayres (2016) die *Formatio reticularis* an, welche sich aus Neuronen und sogenannten Kernen, also Anhäufungen von Nervenzellen, zusammensetzt. Durch die starke Vernetzung spielt die *Formatio reticularis* bei der Verarbeitung und Integration von Sinneswahrnehmungen eine besonders wichtige Rolle. Leichte Erregbarkeit oder fehlende Aufmerksamkeit können durch mangelnde Prozesse in der *Formatio reticularis* entstehen. Ebenfalls beschreibt Ayres (2016) auch das von Milz (2006) erwähnte limbische System als Zentrum für das emotionale Verhalten. Ayres (2016) benennt die Synapsen als Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, welche verändert werden müssen, damit Lernen entstehen kann. Kommt bei einem Reiz kein anpassendes Verhalten oder eine Wahrnehmung bedeutet dies, dass die Information nicht über die Synapsen weitergeleitet wird. Nicht nur die Synapsen sondern auch die Regulation der Sinnesempfindungen ist für die Entwicklung zentral. Nach Ayres (2016) kann sich ein System von Sinnen nur entwickeln, wenn die Rezeptoren durch Reize aktiviert werden. Abschliessend gilt dabei: Je mehr Nervenverbindungen ein Mensch besitzt, umso besser wird er lernen können (Ayres, 2016).

Ayres (2016) betont die Wichtigkeit der Sinnesreize. Damit das Gehirn funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt es Reize anhand der verschiedenen Sinne. Ayres (2016) nennt dazu folgende Sinne:

Visuelle, auditive oder gustatorische Sinne ermöglichen die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen. Auch der olfaktorische Sinn (Geruchssinn) gehört dazu. Besonders am Geruchssinn ist, dass die Informationen direkt in das limbische System gelangen und dabei Emotionen ausgelöst werden können.

Der taktile Sinn stellt das grösste Sinnessystem des Menschen dar und ist bereits im Mutterleib das zuerst ausgebildete.

Dazu kommt der propriozeptive Sinn, wobei auch von Kraft- und Stellungssinn gesprochen wird. Er hilft dem Menschen sich schnell, geschmeidig und unangestrengt zu bewegen.

Die Rezeptoren des vestibulären Sinns (Gleichgewichtssinn) befinden sich im Ohr. Die Rezeptoren reagieren auf die Schwerkraft und somit auch auf die Bewegung im Raum. Die Verknüpfung der

Gleichgewichtsinformationen mit weiteren sensorischen und motorischen Impulsen beeinflussen die Haltungskontrolle, die Balance und die Bewegungssteuerung. Alle anderen Sinnesempfindungen werden immer in Bezug zum vestibulären System verarbeitet.

Laut Ayres (2016) hängen spätere kognitive Leistungen von der sensomotorischen Erfahrung ab. Im Spiel und in der Anwendung der verschiedenen Sinne lernt das Kind überhaupt zu lernen. Dabei gilt, je häufiger Synapsen im Gehirn genutzt werden, umso stärker werden sie.

4.5.2 Störung der sensorischen Integration

Muskeln oder Nerven funktionieren bei Kindern mit sensorischen Verarbeitungsschwierigkeiten gut, aber das Gehirn verknüpft und ordnet die Informationen nicht richtig. So kann auch das Verhalten nicht richtig gesteuert werden und das Lernen ist allgemein beeinträchtigt. Dies kann sich dann im Spielverhalten zeigen, indem es dazu führt, dass diese Kinder zum Beispiel Spielsachen oder Materialien nicht mögen, Dinge kaputt machen oder Details übersehen. Nicht nur beim Spielen, sondern auch in der Sprachentwicklung zeigen sich Auffälligkeiten. Ausserdem haben Kinder mit sensorischen Verarbeitungsschwierigkeiten oft wenig Interesse an Aufgaben, da diese unbefriedigend oder bedeutungslos sind. Auch starke Reaktionen auf Reize der Haut, Lärm oder Licht können diese Kinder stören. Weiter zeigen sich Schwierigkeiten beim Erschliessen und Aufrechterhalten von Freundschaften oder hyperaktive oder aggressive Reaktionen (Ayres, 2016).

Laut Ayres (2016) liegt bei einer sensorischen Integrationsstörung grundsätzlich keine Schädigung des Gehirns vor. Neurologische Untersuchungen ermöglichen daher meistens keine Nachweise. Eine sensorische Integrationsstörung stellt keine Krankheit dar. Sie kann, muss aber nicht, Ursache für Lern- und Entwicklungsstörungen sein.

Kinder mit sensorischen Verarbeitungsstörungen sind meistens normal oder überdurchschnittlich intelligent. Es kann den Kindern aber schwerfallen, Informationen zu verallgemeinern. Allerdings zeigen sich oft hauptsächlich Schwierigkeiten in der Bewegungsplanung (Ayres, 2016).

Bei einer sensorischen Integrationsstörung fehlen Funktionen nicht komplett, sondern sie sind ungenügend. Kinder mit einer sensorischen Integrationsstörung haben gleich viele Neuronen wie andere Kinder auch, aber die Koppelungen sind nicht gleich intakt, wodurch die Neuronen nicht als Einheit zusammenarbeiten (Ayres, 2016).

Ayres (2016) beschreibt die Ursachen für eine sensorische Integrationsstörung sehr vorsichtig. So nennt sie eine Kombination zwischen erblichen und chemischen Faktoren als mögliche Ursache, beispielsweise Giftstoffe in der Umwelt, aber auch die Verletzbarkeit während den ersten Schwangerschaftswochen oder bei der Geburt. Auch nennt sie den Vergleich zur sensorischen Deprivation, was einen völligen Entzug von Anregung aus der Umwelt in Form von Spiel, Bewegung oder weiterer sensorischer Anregungen bedeutet. Bei einer sensorischen Integrationsstörung wird allerdings eher von einem sensorischen Entzug, also einer milderen Form von sensorischer Deprivation gesprochen.

Cermak, Gubbay und Larkin (2002) betonen ergänzend, dass motorische Koordinationsstörungen nicht direkt ein motorisches Problem darstellen, sondern das Problem in der sensorischen Verarbeitung liegt.

Ayres (2016) nennt Unterschiede in der Symptomatik. Nachfolgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung möglicher Anzeichen bei einer sensorischen Integrationsstörung:

Tabelle 30: Symptome sensorische Integrationsstörung, eigene Darstellung nach Ayres (2016), S. 70 ff.

Bereich	Beschreibung
Hyperaktivität / Ablenkbarkeit	Ständige Bewegung, ziellose und unzweckmässige Aktivitäten, Ablenkung durch Licht oder Geräusche, Unstrukturiertheit, Unordnung
Verhaltensprobleme	Unglücklich, wenig Spass am gemeinsamen Spiel, kann nicht verlieren, teilt nicht gerne, sehr empfindlich, gestresst, wenig Freunde
Verzögerung der Sprachentwicklung	Schwierigkeiten bei der zwischenmenschlichen Kommunikation
Muskelspannung / Koordinationsprobleme	Niedriger Muskeltonus, schlaff und schwach, schnelle Ermüdung, Schwierigkeiten in der Koordination von Bewegung
Lernschwierigkeiten in der Schule	Probleme beim Lesen und Schreiben, Schwierigkeiten in der Raumwahrnehmung
Jugendalter	Schlechte Organisationsfähigkeit

Die genannten Bereiche zeigen das Endprodukt der fehlenden Verarbeitung und Integration der Sinneseindrücke. Fähigkeiten der sensorischen Integration entwickeln sich parallel in verschiedenen Stadien. Es gilt, die Lücken der unterschiedlichen Stadien zu füllen und nicht das Endprodukt zu verändern. In diesem Zusammenhang spricht Ayres (2016), wie auch bereits Milz (2006) im *Kapitel 4.2.2.3*, die sogenannten Splitterfertigkeiten an, mit welchen ein Kind die schwache sensorische Integration versucht zu kompensieren.

4.5.2.1 Gleichgewichtssystem

Aus neurologischer Sicht lohnt sich ein weiterer Blick auf das Gleichgewichtssystem, da dieses die empfindsamsten Rezeptoren hat. Dabei sind die vestibulären Kerne zentral, welche Gleichgewichtsinformationen und weitere Informationen zum Beispiel von Haut, Augen oder Muskeln verbinden. Auch weitere Impulse werden von den vestibulären Kernen verarbeitet (Ayres, 2016).

Im Zusammenhang mit dem vestibulären System steht auch ein Netzwerk aus Neuronen, die *Formatio reticularis*, welche auch von Milz (2006) in *Kapitel 4.2.2.2* angesprochen wurde. Die Form der Aktivierung von Milz (2006) beschreibt Ayres (2016) mit dem Begriff *Wachheitszustand*. Das vestibuläre System liefert den Grossteil an Impulsen, wodurch die *Formatio reticularis* aktiviert wird und somit eine modulierende (Steigerung und Reduktion) Wirkung entsteht.

Ayres (2016) betont, dass das vestibuläre System eine Verbindungsstelle zwischen allen Sinnen darstellt, da in den vestibulären Kernen und der *Formatio reticularis* alle Sinneseindrücke der verschiedenen Sinnessysteme zusammenkommen.

Laut Ayres (2016) können Sprachstörungen ebenfalls mit dem vestibulären System zusammenhängen. So sollen viele Kinder mit Störungen im Bereich der Artikulation oder der Sprache einen verkürzten postrotatorischen Nystagmus zeigen, was bedeutet, dass die Augen beim Drehen um die eigene Achse nach dem Abstoppen nur sehr kurz weiter hin und her bewegen. Besonders kurz war dieser bei Kindern mit Schwierigkeiten im symbolischen Sprachgebrauch oder im Satzbau.

Abschliessend berichtet Ayres (2016) von möglichen Überreaktionen auf Gleichgewichtsreize, so zum Beispiel in Form von Schwerkraftunsicherheit oder Bewegungsüberempfindlichkeit.

4.5.2.2 *Entwicklungsdyspraxie*

Die Entwicklungsdyspraxie ist laut Ayres (2016) eine Koordinationsstörung, welche in den Bewegungen ersichtlich wird und auf Schwierigkeiten in der sensorischen Integration hinweist. Dazu gehören Defizite in der Bewegungsplanung. Die Apraxie und die Dyspraxie, welche bereits Kasten und Müller-Alcazar (2023) in *Kapitel 2.3.3.2* angesprochen haben, stellen schwerwiegendere Formen dar. Bei einer Dyspraxie haben die Kinder Mühe, eine neue Tätigkeit zu planen und auszuführen, bei einer Apraxie hingegen können die Kinder gar keine neuen Bewegungen planen.

Im Zusammenhang mit der angesprochenen Bewegungsplanung steht der Berührungssinn, wobei Kinder mit einer Entwicklungsdyspraxie Auffälligkeiten zeigen. Der Berührungssinn kann bei betroffenen Kindern sehr empfindlich sein und Berührungen werden dadurch als unangenehm empfunden. Es ist aber oft auch der Fall, dass die betroffenen Kinder nicht genau spüren, wo sie berührt werden oder der Berührung keine Bedeutung geben. Nebst diesem Bereich zeigt auch der propriozeptive Sinn Auffälligkeiten, da dieser bei betroffenen Kindern oft schlecht funktioniert (Ayres, 2016).

Aufgrund der schlechten Bewegungsplanung müssen Betroffene viel zu viel planen, die Bewegungen werden nicht automatisiert. Sie sind sich des eigenen Körpers kaum bewusst. Spielgeräte oder Spielmaterial wird oft nicht kreativ eingesetzt. Auch das Anziehen von Kleidung oder der Gebrauch von Werkzeugen stellt eine Herausforderung dar (Ayres, 2016).

In diesem Bereich spricht Ayres (2016) erneut die zuvor erwähnten Splitterfertigkeiten an.

4.5.2.3 *Taktile Abwehr*

An dieser Stelle spricht Ayres (2016) von Über- oder Unterempfindlichkeiten im Bereich von Geräuschen, Gerüchen, Berührungen oder Geschmäckern, was als Modulationsstörung bezeichnet wird. Negative oder emotionale Reaktionen sind das Ergebnis davon.

Taktil abwehrende Kinder reagieren je nach Situation sehr unterschiedlich. Wird in der einen Situation eine Berührung zugelassen, kann diese in einer anderen Situation auch auf grosse Abwehr stossen und als sehr unangenehm empfunden werden.

Ayres (2016, S. 151) unterscheidet zwei Arten von Reaktionen:

- Schutz- oder Abwehrreaktion, welche den Menschen vor Gefahren schützen
- Diskriminative Reaktionen, welche dem Erkennen und Unterscheiden der Reize dienen

Bei taktil abwehrenden Kindern sind laut Ayres (2016) die Schutz- und Abwehrreaktionen zu hoch, was bei betroffenen Kindern in bestimmten Situationen zu Kampf oder Flucht führt.

Als unterstützend für taktil abwehrende Kinder nennt Ayres (2016, S. 153 ff.) folgende Grundlagen:

- Spielgeräte mit verschiedenen Stoffen
- Eigene Aktivität des Kindes, selbstgewähltes Spiel
- Taktile Aktivitäten mit Bewegung und Tiefendruck verbinden
- Fester, gleichmässiger Druck bei Berührungen
- Irritationen durch Stoffe oder Materialien vermeiden

4.5.3 Sensorische Integration und Autismus

Bei autistischen Kindern zeigen sich laut Ayres (2016) viele Ähnlichkeiten zu Kindern mit sensorischen Integrationsstörungen. Allerdings sollen bei autistischen Menschen noch weitere Probleme in anderen Bereichen dazukommen. So beschreibt Ayres (2016, S. 172) autistische Menschen wie folgt:

- Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, wirken, als wären sie in ihrer eigenen Welt
- Beschränkte Ausdrucksmöglichkeiten, ungewöhnliche Betonungen, monotone Sprechweisen
- Emotionen werden weniger gezeigt oder aber sehr intensives Gefühlsleben (Wut / Aggression)

Ayres (2016) betont, dass in der sensorischen Integrationstherapie immer mehr autistische Kinder teilnehmen. Einige Kinder sollen dabei sehr gut auf die Ansätze ansprechen, andere gar nicht.

Eine ältere Studie von Case-Smith und Bryan (1999) zeigt, dass eine Therapie mit dem sensorischen Integrationsansatz die Spielfähigkeit autistischer Kinder verbessern kann. Weiter untersuchten Liss, Saulnier, Fein und Kinsbourne (2006) verschiedene Subtypen im Bereich des sensorischen Reaktionsvermögens bei autistischen Kindern. Einige Kinder reagierten auf sensorischen Input hypersensibel, andere zeigten darauf eine geringe Ansprechempfindlichkeit, wieder andere zeigten keine sensorischen Defizite.

Laut Ayres (2016) zeigen autistische Kinder aber Auffälligkeiten, welche der Entwicklungsdyspraxie ähneln. So zeigen sie Schwierigkeiten in der Lokalisierung von taktilen Reizen oder bei der Planung von Bewegung, die Haltereaktionen (halbautomatische Reflexe oder Reaktionen) hingegen sind weniger betroffen. Obschon bei den Haltereaktionen die propriozeptiven und vestibulären Empfindungen funktionieren, soll es laut Ayres (2016) auch Beweise für den Zusammenhang von Autismusformen und Störungen im vestibulären Bereich geben.

Ayres (2016, S. 174) nennt folgende Hauptfunktionsstörungen im sensorischen Bereich bei autistischen Kindern:

- Registrierung der Sinnesreize eingeschränkt → Gar keine Reaktion oder stark übertrieben
- Schwierigkeiten in vestibulärer / taktiler Modulation → Schwerkraftunsicherheit / taktile Abwehr
- Kinder wirken, als hätten sie wenig Interesse daran, neue Dinge zu tun

Ayres (2016) erwähnt erneut das limbische System. Dieses enthält einen Bereich des Gehirns, welcher bestimmt, ob Reize wahrgenommen werden oder nicht. Die genannten Hauptfunktionsstörungen zeigen, dass dieser Teil bei autistischen Kindern nicht gut funktioniert. Diese Schwierigkeiten sind ebenfalls im auditiven oder visuellen Bereich erkennbar, zum Beispiel, wenn die Kinder Geräusche nicht wahrnehmen oder Spielzeugen keine Beachtung schenken, im Gegensatz dazu aber einen kleinen Strich auf dem Boden lange anstarren.

Im Zusammenhang mit der Reizwahrnehmung wird erneut der Nystagmus angesprochen. An dieser Stelle wird vom optokinetischen Nystagmus gesprochen, welcher nicht wie der postrotatorische Nystagmus die Hin- und Herbewegung der Augen nach einer Rotation beschreibt, sondern anhand des Wechsels zwischen weissen und farbigen Streifen aktiviert wird, die vestibulären Kerne anregt und die Aufmerksamkeit von autistischen Kindern fast immer erregt. Es wird davon ausgegangen, dass die Aktivierung der vestibulären Kerne für die Wahrnehmung eines visuellen Reizes zentral ist (Ayres, 2016).

Kinder mit Autismus zeigen oft einen verkürzten postrotatorischen Nystagmus. Dies kann darauf hinweisen, dass die vestibulären Reize nicht richtig verarbeitet werden und gleichzeitig die vestibulären Kerne vermutlich zu stark gehemmt werden (Ayres, 2016).

Ayres (2016) spricht die Wichtigkeit der *Ich-will-es-tun-Funktion* an. Dieses funktioniert bei autistischen Kindern nicht gut, was sich beispielsweise wieder im Spielverhalten zeigt. Allerdings sind autistische Kinder durchaus in der Lage, diese Funktion zu nutzen, sofern ihnen dazu die richtige Motivation gegeben wird. Diese Funktion bleibt allerdings eher unberechenbar.

Eng verbunden mit der *Ich-will-es-tun-Funktion* ist laut Ayres (2016) die Motorik, da autistische Kinder die motorischen Grundlagen zur Ausführung einer Bewegungsaktivität oft besitzen, die genannte Funktion dies allerdings verhindert.

Auch die Bewegungsplanung ist laut Ayres (2016) bei autistischen Kindern deutlich betroffen und wird durch den fehlenden Drang zum Tun beeinflusst, obschon Kinder im Autismus-Spektrum Bewegungsaktivität oft als befriedigend wahrnehmen. Autistische Kinder verfügen nicht über die Vorstellung, wie sie ihren eigenen Körper in der Umgebung anpassend einsetzen können, was wiederum zu Schwierigkeiten in Sprache, Selbständigkeit und Emotion führt.

4.5.4 Schule, Training und Therapie

Allgemein nennt Ayres (2016) den Unterschied vor allem zwischen den psychomotorischen Ansätzen und der sensorischen Integrationstherapie. Im Unterschied zur Psychomotorik liegt bei der sensorischen Integrationstherapie nicht das Beibringen perzeptiver oder motorischer Fertigkeiten im Fokus.

Ayres (2016) nennt folgende Schwerpunkte für eine Therapie im Bereich der sensorischen Integration:

- Natürliche Prozesse beachten, natürliche Mittel nutzen und spielerische Situationen gestalten
- Interessen und Vorlieben des Kindes beachten, inneren Antrieb fördern
- Auseinandersetzung mit der Umwelt, anregende Umwelt erschaffen
- Fokus auf Anpassung und Integration und Gelegenheit zur Organisation erschaffen
- Durch persönliche Aktivität zur anpassenden Reaktion gelangen, keine passive Stimulation
- Strukturen von aussen sind wichtig, Betonung von Positivem, Ignoranz von Negativem
- Selbstvertrauen stärken und Reaktionen der Kinder respektieren, Kinder nicht zwingen
- Sinnesreize anbieten, welche das Bewegungssystem betreffen: Vestibuläres System, propriozeptives System und taktil System

Bei einer Therapie sind für autistische Kinder laut Ayres (2016) folgende Punkte zentral:

- Autistische Kinder benötigen die richtigen Reize, damit sie diese registrieren. Wichtig dabei ist das Vergnügen an der Bewegung für die Verarbeitung der Sinnesreize. So sollen Kinder direkt nach einer Bewegungsaktivität mehr Blickkontakt zeigen.
- Langsames Eingewöhnen, um den Widerstand zu reduzieren, Geduld und Verständnis
- Vorsicht mit Veränderungen in der Umgebung, Fokus auf Lernen durch Tun
- Ziel: Mehr Sinnesreize registrieren und modulieren, Anregung zu anpassenden Reaktionen was zur Organisation im Verhalten führt

Allgemein nennt Ayres (2016) nachfolgenden Grundsatz:

Ziel ist nicht, dem Kind die Aktivität, die es gerade ausführt, oder andere motorische Fertigkeiten beizubringen, sondern Ziel ist, dem Kind zu adäquaten körperlichen, emotionalen und kognitiven Funktionen zu verhelfen. (Ayres, 2016, S. 193)

So betont Ayres (2016) weiter, dass nicht das Endergebnis des Spiels wichtig ist, sondern das Kind dem inneren Antrieb folgt und den eigenen Körper durch die Umgebung und die eigene Betätigung beherrscht. Die körperliche Betätigung und die damit verbundenen Sinneserfahrungen dienen der Organisation des Gehirns und der Bewegungsplanung, aber auch der motorischen und der emotionalen Entwicklung. Passende Spielangebote sieht Ayres (2016) in einfachen Spielen, welche nicht teuer sein müssen, die aber Kreativität und Freiheit ermöglichen und robust sind. Auch der Einsatz der Hände oder sogar des ganzen Körpers sollte möglich sein.

4.6 Spielentwicklung und Spieltheorie

Laut Theunissen (2016) sind besonders in der Frühintervention bei autistischen Kindern Spielsituationen zentral. Die vorherigen Kapitel zeigen aber zusätzlich die Wichtigkeit des Spiels auf allen Altersstufen.

4.6.1 Wahrnehmung und Spiel

Der Zusammenhang zwischen Sinnesreizen, Wahrnehmung und Spiel, welcher Ayres (2016) anhand der sensorischen Integration aufzeigt, wird auch in folgenden Kapiteln ersichtlich.

4.6.1.1 *Spielpädagogik*

Fritz (2018) betont ebenfalls den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Spiel. Dieser beginnt bereits bei dem Bewusstsein, dem Wahrnehmen von Bildern oder Täuschungen oder dem bewussten Spiel mit der Wahrnehmung. Dabei ist es für die Schule zentral, Spiele pädagogisch wahrzunehmen. Spielpädagogik sieht Fritz (2018) immer im Zusammenhang mit Spielprozessen, welche in einer Wechselwirkung zum Menschen stehen. Die Spielpädagogik richtet sich nicht nur an spielpädagogische Fachpersonen, sondern auch an Eltern oder Lehrpersonen. Fritz (2018) spricht dann von Spielpädagogik, wenn die Prozesse und Handlungen der freien Entfaltung dienen.

4.6.1.2 *Wahrnehmung als Spielform*

Spielformen können laut Fritz (2018) unterschiedlich sein und sich durch bestimmte Kennzeichen von weiteren Spielformen unterscheiden. Die Wahrnehmung ist grundsätzlich in allen Spielformen enthalten. Umgekehrt werden in Wahrnehmungsspielen beispielsweise auch Bereiche der Motorik, der Konzentration oder die Kreativität angesprochen. Laut Fritz (2018) ist Förderung der Wahrnehmung in der Pädagogik zentral, da Kinder und Jugendliche lernen sollen, die Um- und Lebenswelt wahrzunehmen. Dabei entspricht die Wahrnehmung im Spiel einer selektiven Form, da Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Laut Fritz (2018) können Spiele als Erlebnisse in Form von Abenteuer oder weiteren Aktionen wahrgenommen werden.

4.6.2 Bewegungspausen

Betrachtet man die Aussagen von Meer-Walter (2021) in *Kapitel 2.3.3.1* zu den exekutiven Funktionen bei autistischen Menschen und auch die Themen der Handlungsplanung oder dem sensorischen Entzug beziehungsweise der sensorischen Deprivation nach Ayres (2016) in *Kapitel 4.5*, kommt den Bewegungspausen im Bereich der Spiele ebenfalls eine zentrale Rolle zu.

Kuhlenkamp (2022) betont die Wichtigkeit von Bewegung für die Entwicklung und Verbesserung der exekutiven Funktionen. So sollen vor allem die Selbstregulation und die Inhibition durch eine kurze Bewegungspause verbessert werden. Spielerische Einheiten mit Bewegung fördern Fantasie, erwecken den Erkundungsdrang und ermöglichen Welt- und Selbsterfahrung.

Breithecker und Dordel (2003) sprechen in diesem Zusammenhang von bewegter Schule, welche sowohl im regulären Sportunterricht als auch im Klassenzimmer stattfinden sollte. Sie unterscheiden dabei das bewegte Sitzen (Sitzgelegenheiten), das bewegte Lernen (ein Lernen mit allen Sinnen) und die Bewegungspausen. Laut Breithecker und Dordel (2003) sollen Bewegungspausen im Unterricht gezielt, flexibel und situativ angemessen eingesetzt werden und dadurch der Entspannung oder der Aktivierung dienen. Material und Raum spielen dabei eine wichtige Rolle.

Breithecker und Dordel (2003, S. 6) nennen positive Effekte wie:

- Verbesserung in: Bewegungskoordination, Haltungsleistungskette oder Muskelkraft
- Verbesserung der Konzentration / der aktuellen Befindlichkeit
- Steigerung der sozialen Kompetenz / der Selbständigkeit, höhere Zufriedenheit / Lernfreude

4.6.3 Spielmittel und Spielwelt

Renner (2008) beschreibt das Spielmittel als zentralen Aspekt des Spiels. Dazu zählt er alle Dinge, welche für unterschiedliche Spielformen genutzt werden. Dabei unterscheidet Renner (2008, S. 187) folgende drei Typen:

- Spielmaterial: Alltagsmaterialien, welche nicht explizit für das Spiel angefertigt wurden, zum Beispiel Stoffe, Papier oder Sand
- Spieldinge: Alltagsmaterialien, welche für eine bestimmte Aufgabe im Alltag produziert wurden, allerdings nicht für das Spiel, zum Beispiel Werkzeuge, Schirme oder Kleidung
- Spielzeug: Material, welches explizit für das Spiel hergestellt wurden, zum Beispiel Puppen, Bälle oder Brettspiele

Beim Spielmaterial betont Renner (2008), dass dies fördernd aber auch hemmend wirken kann und daher eine passende Auswahl bezogen auf das Kind wichtig ist. Die Spieldinge unterstützen vor allem die Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder. Auch der Bezug zu anderen Personen steht im Fokus, da die Spieldinge im Alltag von anderen Personen anders verwendet werden. Bei den Spielzeugen spricht Renner (2008) von Spielen, welche sich im Wandel der Zeit verändern, aber auch von solchen, die keine Merkmale des gesellschaftlichen Wandels aufweisen, so zum Beispiel Hüpf- oder Fangspiele und Brett- oder Kartenspiele.

Der Einsatz der drei Typen sollte sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Die Formen des Spiels aus *Kapitel 2.3.5.4*, Zielgruppe, aber auch Raum und Zeit sollten miteinbezogen werden. Auch den Aspekt der Bewegung erwähnt Renner (2008).

Laut Renner (2008) beeinflussen digitale Medien, Filme oder Quizshows die Spielwahl in der Freizeit stark. Dabei werden traditionelle Spiele vor allem noch bei kleineren Kindern gekauft. Werden die Kinder älter, so verlegt sich der Einsatz von Spiel immer mehr auf die digitale Welt.

4.6.4 Spiel unter erschwerten Bedingungen

Schroer, Biene-Deissler und Greving (2016) thematisieren in der heilpädagogischen Arbeit das Spiel unter erschwerten Bedingungen. Im Bereich der Diagnose und der Förderung von Kindern mit erschwerten Bedingungen nennen Schroer et al. (2016) ICF und ICD als zentrale Grundlage. Ausgangspunkt für den Einsatz von Spiel in der heilpädagogischen Arbeit liefert eine gezielte Spielbeobachtung anhand von Fragestellung zum Spielverhalten des Kindes. Dazu listen Schroer et al. (2016) Fragestellungen zur Spielbeobachtung passend zu verschiedenen Beeinträchtigungen auf. Die Fragestellungen zu den unterschiedlichen Beeinträchtigungen sind im Praxiskonzept im *Anhang C* aufgelistet.

Laut Schroer et al. (2016) zeigen autistische Kinder ein sehr auffälliges Spielverhalten. Beim Spielen fokussieren sie sich hauptsächlich auf sich selbst und auf bestimmtes Material. An sozial-interaktivem Spiel sind sie weniger interessiert, das Imitieren fällt ihnen schwer. Auch eine kollektive Aufmerksamkeit oder Spass im Miteinander entwickeln sich im Spielgeschehen bei autistischen Kindern eher weniger. Ebenfalls erschweren besondere sensorische Interessen autistischer Kinder das gemeinsame Spiel. Weiter beschreiben Schroer et al. (2016) stereotype Muster und spezielle Interessen als eine Herausforderung beim Spiel. Oft kommt es vor, dass autistische Kinder am Spielzeug riechen. Das Handeln im Spiel ist ausserdem oft auf einzelne Details ausgerichtet und Material wird nicht selten sortiert und geordnet. In freien Spielsituationen sind die Ausführungen häufig ziellos und im strukturierten Spiel sehr funktional gehalten. Selbst bei höheren sprachlichen Fertigkeiten findet Symbolspiel nur unter Einschränkung statt. Rollenspiele wirken meistens überfordernd auf autistische Kinder. Für diese Kinder stellen selbststimulierende Aktivitäten und funktionale Manipulation eine wichtige Grundlage im Spiel.

Renner (2008) spricht ganz allgemein und nicht in direktem Bezug zum Autismus-Spektrum von Spielhemmung. Diese zeigt sich vor allem im Gruppenspiel, in dem sich Kinder mit einer Hemmung nicht gleich einbringen können. Die Kinder wirken dann lustlos oder ablehnend, obschon sie innerlich engagiert wären. Kinder mit einer Spielhemmung sind häufig unzufrieden mit sich selbst und sie wollen sich daher dem gemeinsamen Spiel entziehen. Im Umgang mit den Kindern sollte auf Lob und Tadel verzichtet und der freie Entscheid in den Fokus gestellt werden. Das Aufdrängen des Spiels ist zu vermeiden (Renner, 2008).

4.6.5 Schwerpunkte der Förderung

Renner (2008) stellt das Spielkonzept in der heilpädagogischen Arbeit wie folgt dar:

Abb. 6: Spielkonzept in der heilpädagogischen Arbeit, eigene Darstellung nach Renner (2008), S. 269.

Laut Fritz (2018) ist auch die Rolle des Spielleiters zentral. Nebst den vielen anderen Bereichen gehört auch sie im Förderkonzept mitgedacht. Dabei sollte der Spielleiter nach Fritz (2018) vier Hauptanforderungen abdecken. Dazu gehören die ermunternde Kraft und die Spielfreude, die Orientierung und die Förderung im Spiel, Einfühlungsvermögen oder auch die Fähigkeit zur Planung und Reflexion. Ausserdem betont Fritz (2018) die Wichtigkeit der Regeln, welche vermittelt und erklärt werden müssen.

Renner (2008) nennt ausserdem die Flexibilität in der Anwendung als zentrales Merkmal. Die Anforderungen für Spielleitende sollten als Orientierungspunkte und nicht als unveränderbares Vorgehen angeschaut werden. Ähnlich wie Fritz (2018) gliedert er die Anforderungen in vier Bereiche. Diese bezeichnet er als persönliche Voraussetzungen in Form von Spielfreude oder Selbstreflexion, als Spielkompetenz mit Kenntnissen zum Spiel und den Lebensweltbezug, als Sozialkompetenz mit Einfühlungsvermögen oder Geduld und als Sachkompetenz in Form von didaktischem Wissen.

Laut Renner (2008) ist es besonders wichtig, die Bedürfnisse der Teilnehmer zu beachten. Dabei beschreibt auch er den Fokus auf die verschiedenen Lebenswelten.

Die Förderung des Spiels fasst Renner (2008, S. 215) wie folgt zusammen:

- Grundlagen: Vielschichtigkeit, Akzeptanz und das Vorhandensein von Spielmöglichkeiten
- Im Gruppenspiel sollen Kinder Schutz, aber auch Anstoss und Erleichterung finden
- Möglichkeit zum Spiel durch: Zugänglichkeit der Spielmittel, Zeit- und Raumgestaltung
- Die Spielhandlung ist abhängig vom Mitwirken des Spielleiters

5 Diskussion und Deutung der Ergebnisse

5.1 Interpretation der Befunde zusammengefasst

In diesem Kapitel werden Überlegungen und Interpretationen zu den theoretischen Aussagen aus den vorherigen Kapiteln diskutiert. Die abgeleiteten Kriterien aus *Kapitel 2* werden erneut aufgegriffen und miteinbezogen. Kriterien, welche durch die weiteren Informationen aus *Kapitel 4* als passend einzustufen sind, werden direkt im Praxiskonzept im *Anhang C* festgehalten und durch weitere Kriterien ergänzt.

Die Zusammenstellung der Codes nach Seidel et al. (2021) dürfte bezogen auf die Aktivität und Teilhabe von autistischen Menschen eine wichtige Grundlage für das Konzept liefern. Es zeigt Bereiche, in welchen bei autistischen Menschen Barrieren bestehen können. Ziel ist es, die Barrieren zu reduzieren und die Stärken zu nutzen, um die von Theunissen (2016) angesprochene Aktivität und Teilhabe zu erlangen. Vergleicht man die Codes nach Seidel et al. (2021) mit den im Zwischenfazit notierten Kriterien, dürfte sich zeigen, welche Kriterien aus *Kapitel 2* geeignet sind und welche weiteren Inhalte aus *Kapitel 4* sich auf die Codes und die Kriterien beziehen lassen und somit weitere Ableitungen zulassen.

Ausserdem zeigt die Farbeinteilung wie stark vermutlich die drei unterschiedlichen Schwerpunkte, welche aufgrund der gewählten Codes 6A02.0 und 6A02.2 nach ICD-11 (2022) aus *Kapitel 2* zentral sein könnten, tangiert werden. Für die Beantwortung der Fragestellung liegt der Fokus dabei auf den Bereichen *Wahrnehmung, Sprache und Motorik*. Die Aussagen nach Ayres (2016) dürften sehr deutlich zeigen, wie wichtig die Wahrnehmung für die körperlich-motorische Entwicklung ist. Betrachtet man die Codes nach ICD-11 (2022) wird ausserdem deutlich, wie zentral der Aspekt der Sprache im Autismus-Spektrum ist.

Tabelle 31: Core Sets Autismus-Spektrum angepasst, eigene Darstellung nach Seidel et al. (2021), S. 35 ff.

	Wahrnehmung	Sprache	Motorik
Code	ICF-Kategorie	Beschreibung	Persönlicher Kommentar / Bezug
Aktivität und Teilhabe			
d110/ d115	Zuschauen / Zuhören	-	Tabelle 22: Wahrnehmung Tabelle 34: Sensomotorik Tabelle 35: Nystagmus
d132	Informationen er- werben	Warum, was, wie, ...	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visuali- sierung
d155	Sich Fertigkeiten aneignen	Werkzeuge oder Spiele handhaben, ...	Tabelle 21: Möglichkeit für motorisches Ler- nen Tabelle 33: Selbstgesteuertes Spiel Tabelle 34: Wichtigkeit von Bewegung für exekutive Funktionen

d175	Probleme lösen	-	Tabelle 18: Detailwahrnehmung, Top-down-Prozesse ausgleichen
d250	Sein Verhalten steuern	Ausdruck von Gefühlen bezogen auf Situationen oder Personen	Kapitel 4.1.2: Sensorische Wahrnehmung und ASS – Ausdrucksformen: Stimming erlauben Tabelle 19: Emotionalität akzeptieren, Reize nicht überfordern Tabelle 22: Sinneserfahrungen und Wiederholung Tabelle 35: Bewegungsplanung, Berührungssinn und taktile Abwehr Tabelle 36: Lernen durch Tun, anpassende Reaktionen
d310	Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen	Wörtliche und übertragene Bedeutung, ...	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d315	...non-verbaler Mitteilungen	Gesten, Zeichen, ...	
d330	Sprechen	Mündliche Mitteilungen, ...	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d331	Präverbale Äusserungen	Lautieren, Lallen als Antwort auf Sprache	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d335	Non-verbale Mitteilungen produzieren	Körpersprache, ...	Kapitel 4.1.2: Sensorische Wahrnehmung und ASS – Ausdrucksformen: Stimming erlauben Tabelle 19: Emotionalität akzeptieren, Reize nicht überfordern
d350	Konversationen	Unterhaltungen beginnen, beenden,...	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d710	Elementare interpersonelle Aktivitäten	Angemessenheit, sozialer Kontext, Rücksichtnahme und Wertschätzung	Tabelle 23: Lebenswelt beachten Tabelle 5: Freiwillige Teilnahme am Spiel Tabelle 33: Auswegsmöglichkeit und Körperkontakt
d740	Formelle Beziehungen	Beziehung zu Fachleuten aufbauen, aufrecht erhalten	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d750	Informelle soziale Beziehungen	Kontakt zu Freunden, Nachbarn, Bekannten	Kriterium 32: Leichte Sprache und Visualisierung
d880	Sich mit Spielen beschäftigen	Spiele, Material, Gegenstände, ...	Kriterium 34: Sensomotorik Tabelle 24: Regelspiel in Verbindung mit anderen Spielformen und Freiheit
Umweltfaktoren			
e320	Freunde	Unterstützung, Vertrautheit	Tabelle 33: Aktivität in der Gruppe, Möglichkeit zur Abgrenzung
e330	Autoritätspersonen	Zum Beispiel Lehrpersonen	Tabelle 25: Struktur und Lernziel Tabelle 37: Rolle des Spielleiters
e430	Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen	Individuelles Verhalten, ...	Tabelle 17: Spezialinteressen: Praxiskonzept als Richtwert Tabelle 37: Rolle des Spielleiters

Die Codes nach Seidel et al. (2021) lassen sich sehr gut den Bereichen Wahrnehmung, Sprache und Motorik zuordnen. Auf den ersten Blick erscheint es, als wäre die Motorik kaum zentral, was auch durch

zuvor erwähnte Aussagen unterstützt wird, wenn man bedenkt, dass die Motorik im Autismus-Spektrum eher nebenbei erwähnt wird. Die Aussagen nach Ayres (2016) zur sensorischen Integration besonders bei Kindern im Autismus-Spektrum unterstützen aber sehr deutlich den Gedanken der Ganzheitlichkeit, wobei bedacht werden sollte, dass alle drei Bereiche stark voneinander abhängen und die körperlich-motorische Entwicklung viel mehr ist, als vermutlich auf den ersten Blick ersichtlich. Diese Ansicht basierend auf den Aussagen nach Ayres (2016) dürfte die Richtigkeit des Kriteriums in *Tabelle 20* unterstützen.

Ein formuliertes Kriterium für das Praxiskonzept wird in *Tabelle 19* dargestellt. Dieses dürfte sich anhand der Aussagen von Meer-Walter (2021) bestätigen lassen. Die reizarme Umgebung und das Zulassen von Stimming könnte das Wohlbefinden von autistischen Kindern in Spielsituationen deutlich steigern. Die Aussagen von Meer-Walter (2021) zum Stimming zeigen, wie wichtig körperlich-motorische Aktivität für Kinder im Autismus-Spektrum ist. Sehr spannend ist auch, dass autistische Lernende Bewegung in Form von Kompensation oder als Ausgleich nutzen. Mit der Beachtung dieses Bereichs könnte Rücksicht auf die Steuerung des Verhaltens (d250) und die non-verbale Kommunikation (d335) genommen werden.

Weiter formulierte Meer-Walter (2021) autismusspezifische Besonderheiten in *Tabelle 27*. Einige Besonderheiten dürften in den formulierten Kriterien bereits beachtet werden, so zum Beispiel die Rücksichtnahme auf Spezialinteressen in *Tabelle 17 oder 23* im Bezug zu unterschiedlichen Lebenswelten, wobei damit auch das individuelle Verhalten der Lehrperson (e430) in den Vordergrund rückt und die interpersonelle Aktivität (d710) verbessert wird. Auch die Notwendigkeit von reizarmen Räumen und der Möglichkeit zum Stimming wird in *Tabelle 19* angesprochen und die Wichtigkeit von Regeln und Routinen in *Tabelle 25* oder die Freiwilligkeit in *Tabelle 5 betont*, wobei für die Lernziele und Regeln der Umweltfaktor Lehrperson (e330) erneut zentral ist und durch die Freiwilligkeit ein angemessener und wertschätzender Umgang (d710) entsteht.

Beachtet man, dass für autistische Kinder nach Meer-Walter (2021) für die soziale Interaktion und die Kommunikation soziales Training wichtig ist und eine klare Wortwahl oder kurze Sätze als zentral erachtet werden, dürfte ein weiteres Kriterium nötig sein. Dadurch sollten sich bereits verschiedenste Barrieren im Bereich der Sprache reduzieren lassen. So zum Beispiel könnte sich das Kommunizieren als Empfänger verbaler oder non-verbaler Sprache (d310 / d315) oder auch formelle und informelle Beziehungen (d740 / d759) verbessern.

Tabelle 32: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Die Spiele im Praxiskonzept sollten sich einer leichten Sprache bedienen. Die Verwendung von kurzen Sätzen und klaren Begriffen ist zentral. Das Verständnis und der kommunikative Austausch kann dadurch besonders bei Kindern, welche eine Beeinträchtigung in der funktionellen Sprache (6A02.2) vorweisen, gesteigert werden. Der Einsatz von Symbolen oder weiteren Visualisierungen vereinfachen die Teilhabe und Aktivität weiter.

Auch im Bereich Motorik und Sport nach Meer-Walter (2021) bezogen auf die Auswegsmöglichkeiten und den Körperkontakt dürfte sich ein weiteres Kriterium zur Steigerung der interpersonellen Aktivität (d710) formulieren lassen.

Tabelle 33: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Obschon klare Strukturen und Regeln in den Spielen zentral sind, sollten individuelle Spielräume für die Kinder möglich sein. Ausserdem sollten die Spiele körperliche Abgrenzung ermöglichen.

Die Aussage in *Tabelle 21*, im Praxiskonzept die Aktivität und Teilhabe als Möglichkeit für motorisches Lernen zu implizieren, dürfte durch weitere Aussagen gestützt werden. Der zuvor erwähnte Gedanken der Ganzheitlichkeit, welcher sich bereits durch die Aussagen von Ayres (2016) mit dem Fokus auf die sensorische Integration zeigt, verdeutlicht das Verständnis über den Zusammenhang beziehungsweise die Unterscheidung von motorischem Lernen und motorischer Entwicklung, welche von Munzert (2010) beschrieben wurde. Die Aussagen von Milz (2006) zeigen, wie zentral die sensorische Integration im Bereich des motorischen Lernens und somit für die ganze motorische Entwicklung ist. Dieses Verständnis könnte Barrieren in der Aneignung von motorischen Fertigkeiten verringern (d155).

Dabei dürfte besonders für autistische Lernende dieses Wissen zentral sein. Wenn man beachtet, dass laut ASAN (2016) bei autistischen Menschen eine grosse Schwierigkeit darin besteht, soziale Interaktionen zu verstehen und selbst mit Personen zu interagieren, kommt dieser Unterscheidung eine grosse Bedeutung zu. Eine interessante Überlegung kann in diesem Zusammenhang zu den von Milz (2006) erwähnten Splitterfertigkeiten gemacht werden. Es könnte diskutiert werden, ob bei autistischen Menschen von Splitterfertigkeiten gesprochen werden kann, da sie bestimmte Abläufe für die soziale Interaktion vermutlich nicht verinnerlichen oder nicht zu anderen Aktivitäten verbinden. Bereits diese Überlegung dürfte den Einbezug der sensorischen Integration im Praxiskonzept zeigen.

Obschon diskutiert wird, ob das Autismus-Spektrum der Körperbehindertenpädagogik zugeschrieben werden sollte, dürfte die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Personengruppen nach Bergeest und Boenisch (2019) für das Verständnis von körperlich-motorischer Entwicklung im Autismus-Spektrum hilfreich sein. Dazu nachfolgend einige Überlegungen:

Die beschriebenen Auffälligkeiten bei Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen, wie beispielsweise die stereotypen Bewegungen oder die Mitbewegung von Körperteilen, erinnern an das von Meer-Walter (2021) beschriebene Stimming bei autistischen Kindern. Auch die Begleitstörungen, wie Störungen im Sprechen oder die Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich, erinnern an Auffälligkeiten, welche im Autismus-Spektrum beschrieben wurden, so zum Beispiel von Seidel et al. (2021).

Betrachtet man weitere Aussagen von Bergeest und Boenisch (2019) zu den Kommunikationsstörungen, könnte erneut betont werden, dass das Praxiskonzept keine Therapie, sondern eine Form von unterstützender Kommunikation darstellt, indem die autismusspezifischen Besonderheiten im Bereich der Aktivität und Teilhabe beachtet werden und die körperlich-motorische Entwicklung in ihrer Ganzheitlichkeit angeschaut wird.

Die Forschungsergebnisse, welche Bergeest und Boenisch (2019) zum Kernvokabular beschreiben, dürften zeigen, dass die Unterstützung in diesem Bereich bereits ausserhalb des Praxiskonzepts beginnen muss. Dieser Hinweis sollte im Praxiskonzept beim Kriterium 32 ergänzt werden.

Die Auffälligkeiten der Kinder mit einer Entwicklungsstörung nach Bergeest und Boenisch (2019) lassen sich mit denjenigen von Kindern im Autismus-Spektrum nach Meer-Walter (2021) vergleichen:

- Meer-Walter (2021): Verkrampfung der Hände – Bergeest und Boenisch (2019): Handmotorik
- Meer-Walter (2021): Koordinationsprobleme - Bergeest und Boenisch (2019): Fangunsicherheit
- Meer-Walter (2021): Sensorische Wahrnehmung - Bergeest und Boenisch (2019): Hyper- und Hyposensibilitäten oder Dyspraxie

Spannend dürfte dabei auch sein, dass ICD-10 (2024) und ICD-11 (2022) das Autismus-Spektrum als Entwicklungsstörung ansehen, wie dies im *Anhang 1 und 2* beschrieben wird.

Betrachtet man die körperlich-motorische Entwicklung ganzheitlich, dürfte nun auch klarer werden, warum der körperliche Aspekt im Autismus-Spektrum, beispielsweise nach ICD-10 (2024) oder ICD-11 (2022), nicht als primäre Beeinträchtigung umschrieben wird. Obschon die gewählten Codes 6A02.0 und 6A02.2 aus ICD-11 (2022) die körperlich-motorische Entwicklung nicht wörtlich formulieren, zeigten mehrere Aussagen das Zusammenspiel, ganz besonders der Ansatz der sensorischen Integration nach Ayres (2016).

Da Bergeest und Boenisch (2019) bei autistischen Menschen Auffälligkeiten bei der Spielfähigkeit beschreiben, zeigt dies erneut besonders deutlich, warum die Spiele für das Praxiskonzept sinnvoll gewählt werden sollten.

Die unverzichtbaren Fördermassnahmen nach Bergeest und Boenisch (2019) dürften in den folgenden Kriterien Beachtung finden: Klare Strukturierung in *Tabelle 25* anhand der Lernziele und allgemeinen Strukturen, Beachtung der besonderen Denkweisen in *Tabelle 23* durch die Akzeptanz der Lebenswelten und mit der Ermöglichung von Erfahrungen im sozialen Bereich, der Kommunikation und dem Erforschen in *Tabelle 20* durch den Grundgedanken der Ganzheitlichkeit.

Durch das Kriterium 32 dürfte auch der TEACCH-Ansatz und das PECS-Modell, welche Bergeest und Boenisch (2019) erwähnen, Beachtung finden. Wie auch der Einsatz des Kernvokabulars benötigen diese Ansätze allerdings bereits vorherige Anwendung im allgemeinen Unterricht.

Verglichen mit dem Ansatz der sensorischen Integration nach Ayres (2016) findet besonders die Sensomotorik einen hohen Stellenwert. Pöhlmann et al. (2011) in der Sensomotorik und auch Ayres (2016) sprechen dabei die Wahrnehmung und Verarbeitung durch die Sinne an.

An dieser Stelle wird wichtig, dass das Praxiskonzept zwar besonders auf autistische Kinder ausgerichtet sein sollte, zusätzlich aber auch die ganze Klasse partizipieren sollte, da es um die Aktivität und Teilhabe im Regelunterricht geht. Die positiven Auswirkungen auf die Propriozeptorik durch Variationen in der Bewegung im Raum, welche Pöhlmann et al. (2011) beschreiben, könnten für das Praxiskonzept sinnvoll sein. In der Zusammenarbeit mit autistischen Kindern sollte dabei allerdings auch hier beachtet werden, dass diese auf Berührung und Reize stark reagieren können, wie dies verschiedenste Aussagen in *Kapitel 4* zeigen. Auch die Fokussierung auf weitere Sinne zeigt sich durch die Aussagen nach

Pöhlmann et al. (2011) deutlich. Der Fokus auf die Wahrnehmung ist bereits in *Tabelle 22* ersichtlich. Um auch in den Bereichen Zuschauen und Zuhören (d110 / d115) und in der allgemeinen Beschäftigung mit Spielen (d880) den Zugang und das motorische Lernen zu unterstützen, kann folgendes Kriterium genannt werden:

Tabelle 34: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Im Praxiskonzept sollten Spiele angeboten werden, welche Bewegung miteinbeziehen. Verschiedene Sinne und die Wahrnehmung sollten dabei angesprochen werden.
 Propriozeptorik (Bewegung im Raum): Variation der Bewegung im Raum
 Vestibuläre Sinne (Gleichgewicht): Positionswechsel in der Bewegung
 Auditive Sinne: Für die Sicherheit im Spiel, wichtig bei den mündlichen Anleitungen im Spiel

Obschon die Kriterien für das Praxiskonzept nun bereits stark auf die Grundlagen der sensorischen Integration nach Ayres (2016) ausgerichtet sein dürften und Ayres (2016) den Unterschied zur Psychomotorik betont, sollen nun noch folgende Überlegungen erwähnt werden:

Besonders auffällig dürften die Aussagen nach Pöhlmann et al. (2011) im Bereich der Psychomotorik zum Antrieb und den Bedürfnissen sein. Diese erinnern stark an die von Ayres (2016) genannte *Ich-will-es-tun-Funktion* bei autistischen Kindern, welche Einfluss auf die Motorik und die damit verbundene Bewegungsplanung hat und stark mit der Motivation zusammenhängt, was wiederum an die Spezialinteressen erinnert. Die von Pöhlmann et al. (2011) in diesem Zusammenhang erwähnten Leerlaufhandlungen erinnern ebenfalls an das von Meer-Walter (2021) erwähnte *Stimming* bei autistischen Kindern. Die soziomotorische Beziehung und die davon abhängigen Wechselwirkungen in Gruppen, welche Pöhlmann et al. (2011) erwähnen, dürften für das Praxiskonzept besonders wichtig sein, wenn man bedenkt, dass laut Meer-Walter (2021) der Rückzug für autistische Kinder wichtig ist und dennoch die gemeinsame Aktivität im Praxiskonzept zentral ist. Die gemeinsame Aktivität sollte in *Tabelle 33* explizit erwähnt werden, um die Vertrautheit und die gemeinsame Aktivität mit Freunden oder anderen Kindern der Klasse (e320) zu ermöglichen.

Weiter sind für das Praxiskonzept die mehrmals erwähnten exekutiven Funktionen wichtig. Da diese für das Lernen allgemein wichtig sind und die Fähigkeiten in diesem Bereich laut Meer-Walter (2021) bei autistischen Menschen besonders von den eigenen Interessen abhängen, sollte die Ansicht von Kuhlentkamp (2022) beachtet werden, welche besagt, dass Bewegung und selbstgesteuertes Spiel dazu besonders wichtig sind. Dies unterstützt den Fokus auf die Bewegung in *Tabelle 34* und die Ermöglichung von individuellen Spielräumen nebst den vorgegebenen Regeln in *Tabelle 33*. Ebenfalls werden persönliche Fertigkeiten im Bereich der Motorik (d155) angesprochen. Auch die von Kuhlentkamp (2022) angesprochenen Handlungsprinzipien, welche sich deutlich auf die von Seidel et al. (2021) beziehen lassen, finden in den unterschiedlichsten Kriterien Beachtung.

Bei der von Schott (2010) angesprochenen motorischen Ungeschicklichkeit stehen im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum vor allem die Haltungskontrolle, welche Ayres (2016) bei autistischen Kindern beschreibt, aber auch die motorischen Fertigkeiten aufgrund der Aussagen nach Meer-Walter (2021) zu den autistischen Besonderheiten hervor. Ausserdem werden auch bei der motorischen

Ungeschicklichkeit von Schott (2010) die Sinnesverarbeitungen und weitere Bereiche der sensorischen Integration nach Ayres (2016) angesprochen. Da laut Schott (2010) bei motorischer Ungeschicklichkeit keine Störung der Intelligenz vorliegt, könnte durchaus eine Verknüpfung zu den gewählten Codes nach ICD-11 (2022) gemacht werden.

Besonders spannend dürften an dieser Stelle die verschiedenen Aussagen zum Bottom-up-Prinzip und zum Top-down-Prinzip sein. Es lässt sich vermuten, dass der Fokus auf die sensorische Integration bei autistischen Kindern enorm wichtig sein könnte, da Schott (2010) die sensorische Integration im Bereich des Bottom-up-Prinzips einordnet und Meer-Walter (2021) den Bottom-up-Prozess der Denkweise von autistischen Menschen zuordnet. Es erscheint daher sinnvoll, das Kriterium aus *Tabelle 18* im Praxiskonzept zu ergänzen, wodurch auch das Lösen von Problemen allgemein (d175) unterstützt werden könnte. Dabei dürfte es für die Teilhabe und Aktivität autistischer Kinder wichtig sein, Spiele zu wählen, welche Bottom-up-Prozesse erfordern. Denkt man nun an den Aspekt der Verbesserung, welcher nebst der Teilhabe und Aktivität wünschenswert ist, könnten vermutlich auch Spiele mit Top-down-Prozessen Teil des Praxiskonzepts sein, um das Erkennen von Gesamtzusammenhängen anzusprechen. Da dieser Wahrnehmungsablauf von Meer-Walter (2021) allerdings eher als neurotypisch beschrieben wird, sollte bedacht werden, dass autistische Menschen dazu höchstwahrscheinlich Hilfestellungen benötigen.

An dieser Stelle sollte auch geprüft werden, ob der Vergleich von neurotypischen und autistischen Menschen überhaupt zeitgemäss ist, da Bundy und Murray (2002) vom heterarchischen Gehirn sprechen und dies im Bereich der sensorischen Integration ansiedeln, welche laut Ayres (2016) eine zentrale Grundlage für das Lernen allgemein ist.

Da das Autismus-Spektrum auch häufig im Bereich der Körperbehindertenpädagogik angesiedelt wird, ist die *Tabelle 29* nach Leyendecker (2005) zur Förderung bei motorischer Behinderung spannend. Obschon längst nicht auf alle Bereiche eingegangen werden kann und das Praxiskonzept bei weitem nicht alle Einzelheiten abdeckt, erscheint positiv, dass viele Förderpunkte im Praxiskonzept mitgedacht werden. Ebenfalls wird auch in der Tabelle nach Leyendecker (2005) der ganzheitliche Blick in der körperlich-motorischen Entwicklung deutlich und sowohl Kommunikation, Emotion, Kognition oder auch das Lernverhalten sind Teil davon.

Die Wichtigkeit der Sinnesreize, welche Ayres (2016) für die Funktion und Entwicklung des Gehirns beschreibt, lassen weitere Verbindungen zum Autismus-Spektrum zu. Die Bedeutsamkeit der Sinneswahrnehmung allgemein und auch bei autistischen Menschen zeigen verschiedenste Aussagen. Das limbische System wird von Milz (2006) als Regulationssystem beschrieben und Ayres (2016) ergänzt, dass in diesem Bereich bestimmt wird, ob Reize wahrgenommen werden oder nicht. Beachtet man nun die teilweise sehr sensiblen Reaktionen autistischer Menschen auf Reize wie Gerüche, Geräusche oder Licht, aber auch die Nichtbeachtung dieser, wird klar, wie zentral die Sinne sind. Erst recht, wenn man bedenkt, dass laut Ayres (2016) Bereiche im limbischen System bei autistischen Menschen nicht gut funktionieren, was die Beispiele gut zeigen dürften. Auch der Fokus auf die vestibulären Sinne zeigt den starken Einfluss der Sinneswahrnehmung bei autistischen Menschen. So zeigt sich dies besonders in den Aussagen von Ayres (2016), wobei alle Sinnesempfindungen immer in Bezug zum

vestibulären System verarbeitet werden, autistische Menschen aber grosse Schwierigkeiten in der vestibulären und taktilen Modulation zeigen.

Die Aussagen lassen sich sehr gut auf *Tabelle 22* beziehen. Sie unterstützen das Kriterium, indem die Spiele die Wahrnehmung ansprechen sollen. Auch erneutes Einsetzen der Spiele, was eine regelmäßige Wiederholung impliziert, bestärkt Ayres (2016) mit der Aussage, dass Kinder im Spiel und der Anwendung der Sinne erst das Lernen lernen und dabei die Synapsen im Gehirn häufig genutzt werden sollten, da sie dadurch stärker werden, was wiederum Barrieren in der Aktivität und der Teilhabe, zum Beispiel in der Steuerung des eigenen Verhaltens (d250), abschaffen kann.

Auch die Beschreibung von Ayres (2016), was eine sensorische Integrationsstörung ist, dürfte deutliche Verbindungen zum Autismus-Spektrum zeigen. So zum Beispiel werden anhand der Codes nach ICD-11 (2022) die Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung ebenfalls ersichtlich oder Meer-Walter (2021) beschreibt mit den Spezialinteressen auch das teilweise fehlende Interesse oder das Vorhandensein von Sensibilität auf Reize wie Lärm oder Licht. Zum Wohlbefinden betroffener Personen dürfte dabei auch die Aussage von Ayres (2016) sehr wichtig sein, dass Schwierigkeiten in der sensorischen Integration keine Krankheit, sondern Ursache für Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten sein kann. Auch dies führt erneut dazu, die Unterscheidung von Meer-Walter (2021) zwischen neurotypischen und autistischen Menschen mit Vorsicht zu betrachten.

Erneut zeigt sich die Wichtigkeit von Spiel und Bewegung für die Entwicklung anhand der Aussage von Ayres (2016) zur sensorischen Deprivation. Ebenfalls sollen laut Ayres (2016) die bereits zuvor angesprochenen Splitterfertigkeiten durch Übungen in der sensorischen Integration verringert werden, was durchaus auch bei autistischen Menschen ein Ziel sein dürfte. Es kann vermutlich aber gesagt werden, das Vermeiden von Splitterfertigkeiten gehöre in den Bereich der Verbesserung und sei sicherlich wünschenswert, das Praxiskonzept diene allerdings mehr dem Wohlbefinden durch Teilhabe.

Der erneute Blick auf das Gleichgewichtssystem dürfte weitere Ergänzungen für das Praxiskonzept zulassen. Das vestibuläre System gewinnt abermals an besonderer Wichtigkeit für autistische Kinder, da laut Ayres (2016) Kinder mit Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung einen verkürzten postrotatorischen Nystagmus zeigen. Die Codes nach ICD-11 (2022) beschreiben auch im Autismus-Spektrum mögliche Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung. Laut Ayres (2016) ist auch bei autistischen Kindern der postrotatorische Nystagmus verkürzt. Dabei sollte aber auch beachtet werden, dass laut Ayres (2016) autistische Kinder aufgrund von einer Überreaktion auf die Gleichgewichtsreize schwerkraftsun-sicher sein können und besonders in der Modulation Schwierigkeiten zeigen. Des Weiteren könnte ein Ansatz der Spiele auch sein, die Aufmerksamkeitslenkung autistischer Kinder anhand des von Ayres (2016) beschriebenen optokinetischen Nystagmus zu stärken, indem in den Spielen die farbigen und weissen Elemente unterschieden werden, was wiederum auch das Zuhören oder Zuschauen erleichtern könnte (d110 / d115). Nicht nur der Blick auf das Gleichgewichtssystem sondern auch der Bezug zur Entwicklungsdyspraxie und zur taktilen Abwehr könnten sinnvoll sein. Besonders spannend dabei dürfte sein, dass die Entwicklungsdyspraxie laut Ayres (2016) eine Koordinationsstörung ist, welche in den Bewegungen ersichtlich wird, allerdings stark auf Schwierigkeiten in der Bewegungsplanung zurückzuführen ist, was Ayres (2016) auch bei autistischen Kindern als Defizit beschreibt. Auch dies dürfte erneut

auf die ganzheitliche Betrachtungsweise der körperlich-motorischen Entwicklung bei autistischen Kindern hinweisen. Für das Praxiskonzept kann es wichtig sein, dass der Berührungssinn laut Ayres (2016) mit der Bewegungsplanung zusammenhängt, welche zur Entwicklung Eigenaktivität, sensorische Wahrnehmung und Erfahrung benötigt. Die Berührungsempfindlichkeit der Kinder sollte als weiteres Kriterium benannt werden, auch im Zusammenhang mit der taktilen Abwehr und den von Ayres (2016) genannten Grundlagen, da autistische Kinder laut Ayres (2016) ebenfalls taktile Abwehr zeigen können. Durch die Rücksichtnahme auf diese Bereiche sollten autistische Kinder im eigenen Verhalten (d250) unterstützt werden.

Tabelle 35: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Die Sinneswahrnehmungen sind besonders wichtig, vor allem die vestibulären Sinne, welche auch Auswirkungen auf die Sprache haben können. Ein vorsichtiger Umgang beim Einsatz von Sinneswahrnehmung ist aufgrund der Schwierigkeiten in der Modulation besonders wichtig.

Die Unterscheidung von weissen und farbigen Elementen im Spiel kann die Aufmerksamkeitslenkung steigern. Auch Spiele, welche die taktile Wahrnehmung betreffen, können besonders wichtig sein. Dabei gilt es verschiedene Materialien einzusetzen, aber auch Irritationen durch Material zu vermeiden. Bewegung und fester, gleichmässiger Druck können bei Berührungen helfen.

Berührungen im Spiel sollten mit Vorsicht eingesetzt werden und das Bewusstsein über mögliche Über- oder Unterempfindlichkeiten ist zentral. Dabei gilt es auf die Aussagen der Kinder zu achten, um Kampf- oder Fluchtsituationen zu vermeiden.

Da autistische Kinder allgemein in der Registrierung der Sinnesreize eingeschränkt sind, sollte in *Tabelle 34* zusätzlich darauf hingewiesen werden.

Im Bereich der sensorischen Integration in Verbindung zum Autismus-Spektrum erscheint es so, als würde die *Formatio reticularis*, welche Milz (2006) nennt, nebst dem limbischen System ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, da deutlich wurde, dass autistische Kinder in der vestibulären und taktilen Modulation, laut Ayres (2016) als *Bahnung und Hemmung* beschrieben, Schwierigkeiten haben und in der *Formatio reticularis* Impulse der Sinne gehemmt oder verstärkt werden.

Die einfachen Spiele, welche Ayres (2016) erwähnt, dürften für das Praxiskonzept sinnvoll sein. Dies bestärkt die Aussage in *Tabelle 19* zu den simpel-aufgebauten Spielen.

Die Schwerpunkte, welche Ayres (2016) für eine Therapie im Bereich der sensorischen Integration nennt, finden bereits grösstenteils Beachtung in den genannten Kriterien. So zum Beispiel sollte kein Zwang aufgesetzt werden, die Interessen der Kinder Beachtung finden, Strukturen eingesetzt oder die Reaktionen der Kinder respektiert werden. Daraus lässt sich ein weiteres Kriterium ableiten, welches wiederum das eigene Verhalten (d250) stärken kann.

Tabelle 36: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Um natürliche Prozesse und somit die Lebenswelten der Kinder beachten zu können, ist der Einsatz von natürlichen Mitteln hilfreich. Dabei steht die persönliche Aktivität der Kinder und das Lernen durch Tun im Fokus, wodurch anpassende Reaktionen entstehen können. Obschon dabei eine anregende Umwelt wichtig ist, sollten Veränderungen in der Umwelt trotzdem vorsichtig angegangen werden.

Das Kriterium in *Tabelle 34* verweist auf die Wichtigkeit der Bewegung im Praxiskonzept. Nebst der Wichtigkeit der Bewegung und dem selbstgesteuerten Spiel für die Entwicklung der exekutiven Funktionen, welche laut Meer-Walter (2021) bei autistischen Menschen auffällig sind, dem Vermerk zur sensorischen Deprivation nach Ayres (2016) oder dem von Ayres (2016) beschriebenen Fokus auf Sinnesreize, welche das Bewegungssystem betreffen, unterstützen auch die positiven Effekte von Bewegungspausen nach Breithecker und Dordel (2003) den Fokus auf Bewegung.

Nicht nur Ayres (2016) verweist bei der sensorischen Integrationstherapie auf die Möglichkeit zur Kreativität und Freiheit, sondern auch Fritz (2018) schreibt von der freien Entfaltung im Zusammenhang von Spiel und Wahrnehmung. Dies lässt die Wahl auf Regelspiele in *Tabelle 24* als eher ungeeignet erscheinen. Allerdings sind autistische Kinder laut Schroer et al. (2016) beispielsweise beim Rollenspiel eher überfordert und im freien Spiel zeigen sich ziellose Handlungen. Dies deutet wiederum auf die Passung der Regelspiele hin, sofern dennoch Freiräume bestehen. Da in *Tabelle 24* der Einfluss von weiteren Spielformen festgehalten wird, bietet das Kriterium eine sinnvolle Grundlage und verringert dabei eine Überforderung bei der Beschäftigung mit Spielen (d880).

Da Renner (2008) im Spiel einen besonderen Fokus auf den Spielleiter setzt und die Merkmale nach Renner (2008) für die Förderung des Spiels anhand der Kriterien abgedeckt werden dürften, ergibt sich noch ein letztes Kriterium bezogen auf die Umweltfaktoren (e330 / e430). Da die Wichtigkeit der Regeln und das Einfühlungsvermögen bereits abgedeckt sind, lautet dieses folgendermassen:

Tabelle 37: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

In der Verwendung von Spiel in der Schule stellt die Rolle des Spielleiters eine wichtige Grundlage dar. Wichtig ist, dass der Spielleiter die Kinder ermuntert, der Orientierung im Spiel dient, das Spiel zur Förderung nutzt und sinnvoll plant und dazu mögliche Geschehnisse reflektiert.
--

Mit dem Gedanken der Aktivität und Teilhabe nach Hollenweger und Klaus de Camargo (2017) bezogen auf die Grundlagen im ICF-CY, der Unterstützungsperspektive von Theunissen (2016) und der Beschreibung nach Schroer et al. (2016) von erschwerten Bedingungen im Spiel bei autistischen Kindern, wird das Kriterium in *Tabelle 8* zur Aktivität und Teilhabe mit dem Fokus auf die Stärkung der Ressourcen und die Verringerung der Barrieren angesprochen. Durch den Gedanken der Ganzheitlichkeit basierend auf der Diskussion der Nachbarwissenschaften in Verbindung zum Autismus-Spektrum, dem Spiel und der körperlich-motorischen Entwicklung und der Verknüpfung zu den von Seidel et al. (2021) fokussierten Codes im Autismus-Spektrum, wird dieses Kriterium beachtet, wodurch der zweite Teil des Kriteriums überflüssig wird.

Das Kriterium in *Tabelle 7*, welches Teilhabe und Aktivität fokussiert, wird durch die Aussage von Ayres (2016) verdeutlicht, wobei sie betont, dass nicht das Endergebnis des Spiels zentral ist, sondern die Umgebung und die eigene Betätigung. Die Beachtung der körperlich-motorischen Entwicklung wird durch die Verbindung zu den Sinneserfahrungen zur Organisation des Gehirns, der Bewegungsplanung und der emotionalen Entwicklung gewährleistet.

Abschliessend soll nochmals ein besonderes Augenmerk auf die Spezialinteressen und die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder gelegt werden. Laut den Kriterien soll das Praxiskonzept als Richtwert dienen und individuelle Anpassung in der Anwendung benötigen. Die Individualität in der Anwendung dürfte auch die *Abbildung 6* von Renner (2008) unterstreichen. Die Anwendung des Praxiskonzepts stellt keine Therapieform, sondern eine Sensibilisierung im schulischen Alltag dar. Mit dem Wissen zu spieltheoretischen Ansätzen, dem Vorhandensein von verschiedenen Lebenswelten, diagnostischen Ansätzen wie beispielsweise den Fragestellungen zur Spielbeobachtung im *Anhang C* und dem Wissen zur Rolle des Spielleiters und förderlichen Umweltfaktoren kann die Selbstwirksamkeit autistischer Kinder durch Spiel erfahren, Aktivität und Teilhabe verbessert und basierend auf dem Gedanken zur sensorischen Integration die körperlich-motorische Entwicklung fokussiert werden.

5.2 Abgeleitete Definitionen

Um das Praxiskonzept besser verstehen zu können, werden nachfolgend zentrale Begriffe anhand der Aussagen aus der Literatur definiert.

5.2.1 Autismus-Spektrum

Für das Autismus-Spektrum werden viele unterschiedliche Definitionen verwendet. Die persönliche Auffassung des Begriffs für das Praxiskonzept basiert auf dem Grundgedanken der menschlichen Vielfalt und der Neurodiversität nach Theunissen (2016). Diese Haltung erscheint wertschätzend. Auch die Vermeidung des Störungsbegriffs nach ASAN (2016) ist für das Praxiskonzept zentral. Ebenfalls zeigt die Fokussierung auf die Teilhabe und Aktivität anhand des Konzepts, dass die Zuschreibung einer Behinderung auch stark auf der Umwelt basiert, obschon laut Meer-Walter (2021) genetische Faktoren zentral sind. Die Grundhaltung zum Autismus-Spektrum basiert für das Praxiskonzept auf den unterschiedlichen Wahrnehmungsbesonderheiten nach ASAN (2016) und den diversen Wahrnehmungsprinzipien nach Meer-Walter (2021).

Die Gegenüberstellung einer Entwicklungsstörung durch ICD-10 (2024) und ICD-11 (2022) und einer Wahrnehmungsstörung wie sie Kasten und Müller-Alcazar (2023) beschreiben, sollte ebenfalls Beachtung finden. Da der Fokus auf die Sinne sehr deutlich die Wahrnehmung anspricht, aber ebenfalls grosse Ähnlichkeiten zwischen Kindern im Autismus-Spektrum und Kindern mit einer Entwicklungsdyspraxie bestehen, dürften beide Begriffe ihre Berechtigung haben. Allerdings sollte auch hier im Sinne einer wertschätzenden Haltung von Wahrnehmungs- und Entwicklungsbesonderheiten gesprochen werden. Ebenfalls richtet sich das Praxiskonzept grundsätzlich nach dem dimensionalen Ansatz aus, welcher von Meer-Walter (2021) bezogen auf die ICD-11 (2022) angesprochen wird, allerdings stehen nur zwei Dimensionen in Form der Codes 6A02.0 und 6A02.2 im Fokus.

5.2.2 Eingeschränkte körperlich-motorische Fähigkeiten bei Kindern im Autismus-Spektrum

Die Definition, was eingeschränkte körperlich-motorische Fähigkeiten bei einem autistischen Kind sind, ist Grundlage für das Verständnis des Praxiskonzepts, welches verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Blickwinkel zu öffnen und Grundlagen aus Nachbarswissenschaften zu thematisieren. So beschrieben zum

Beispiel Kasten und Müller-Alcazar (2023) die Ähnlichkeiten zwischen einer Therapie für ein autistisches Kind und einem Kind mit Entwicklungsverzögerung, was wiederum das Verständnis der verschiedenen Personengruppen aus der Körperbehindertenpädagogik nach Bergeest und Boenisch (2019) erfordert.

Auf den ersten Blick dürfte die körperlich-motorische Entwicklung als separates Teilgebiet erscheinen, was auch die anfängliche persönliche Haltung zu Beginn zeigt. Für das Praxiskonzept gilt aber: Körperlich-motorische Entwicklung ist viel mehr als äussere Bewegungen oder Bewegungsabläufe.

Die Aussagen von Pöhlmann et al. (2011) und Rosenkötter (2013) zur Vielseitigkeit der körperlich-motorischen Entwicklung liefern die ersten Grundlagen für das Praxiskonzept. Dadurch wird bereits ersichtlich, dass die körperlichen Bewegungen nicht abgesondert betrachtet werden sollten, sondern immer im Zusammenhang mit Kommunikationsprozessen, sozialen Interaktionen und Bewegungsvorstellungen angeschaut werden sollten. Diese Sichtweise unterstützen auch die Grundlagen aus der Psycho- und Soziomotorik. Besonders wichtig ist, dass sich diese Grundlagen beispielsweise mit dem Einbezug der Emotionen, des Antriebs und der Wahrnehmung in der Psychomotorik oder den kooperativen Umgangsformen in der Soziomotorik sehr deutlich auf die von ASAN (2016) formulierten Schwierigkeiten bei autistischen Kindern beziehen lassen und somit deutlich wird, wie offen die körperlich-motorische Entwicklung bei autistischen Menschen angeschaut werden muss.

In diesem Zusammenhang ist für das Praxiskonzept auch die Unterscheidung nach Munzert (2010) zwischen motorischem Lernen und motorischer Entwicklung zentral, was sich in den Kriterien auch zeigt. Die eingeschränkten körperlich-motorischen Fähigkeiten autistischer Kinder, welche sich auch ganzheitlich in der motorischen Entwicklung zeigen, basieren auf dem motorischen Lernen. Die Merkmale für das motorische Lernen, welche Leyendecker (2006) beschreibt, werden durch den Fokus auf die sensorische Integration nach Ayres (2016) beachtet:

Tabelle 38: Vergleich Leyendecker (2006) und Ayres (2016), eigene Darstellung.

Leyendecker (2006)	Ayres (2016)
Lernaufgaben erfassen / Bewegungsvorstellung	Bewegungsplanung
Sensomotorische Rückmeldung	Sensorische Integration, Sinneswahrnehmung
Neuronale Bahnung, Übung der Bewegung	Organisation der Sinneswahrnehmung, Verknüpfung von Synapsen / Wiederholung
Automatisierung	Anpassende Reaktionen

Der bereits in der Zusammenfassung angesprochene Gedanke der Ganzheitlichkeit für die körperlich-motorische Entwicklung bei autistischen Kindern wird durch die genannten Aussagen sehr deutlich. Die Feststellung von Cermak et al. (2002), dass motorische Störungen nicht direkt ein motorisches Problem, sondern ein Problem in der sensorischen Verarbeitung darstellen, liefert die Begründung, warum der Gedanke der sensorischen Integration für die körperlich-motorische Entwicklung autistischer Kinder als so wichtig angeschaut wird.

Für das Praxiskonzept ist die Aussage von Ayres (2016) zentral, dass im Bereich der sensorischen Integration nicht das Beibringen perzeptiver oder motorischer Fertigkeiten im Vordergrund steht. Dadurch kann im Sinne der körperlich-motorischen Entwicklung bei autistischen Kindern ein möglicher

Zugang durch Stärkung der sensorischen Integration fokussiert werden. Die körperlich-motorische Entwicklung mit dem Fokus auf die Sinneswahrnehmungen im Spiel anzugehen, wird auch durch den Gedanken unterstützt, dass Kinder im Spiel Sinnesreize erfahren können, welche Auswirkung auf die Motorik und Emotionen haben. Wie auch Ayres (2016) beschreibt, sollte dabei der Fokus im Praxiskonzept nicht auf dem Endergebnis des Spiels liegen, sondern auf der körperlichen Aktivität und den anpassenden Reaktionen des Kindes, was zu zielgerichteten Reaktionen auf sensorische Erfahrung führt und dadurch neues Lernen entsteht oder neue Herausforderungen bewältigt werden können.

5.2.3 Spielbar

Auch um zu definieren, was *spielbar* für das Praxiskonzept bedeutet, kann erneut der Gedanke der Ganzheitlichkeit angesprochen werden. So dürfte die Unterstützungsperspektive nach Theunissen (2016) auch hier zur Entstehung angenehmer Empfindungen und Selbstbestimmung führen. Die Ansicht von Theunissen (2016), dass Spiele natürliche Situationen ermöglichen und es zentral ist, autistische Kinder nicht dem Spiel, sondern das Spiel den autistischen Kindern anzupassen und dazu ihre Wahrnehmungsbesonderheiten, die Neurodiversität und ihre Stärken zu nutzen, wird mit dem Praxiskonzept anhand der formulierten Kriterien angestrebt.

Angelehnt an die Aussagen von Ayres (2016) bedeutet *spielbar* für das Praxiskonzept, dass es autistischen Kindern möglich ist, in einer für sie angenehmen, vertrauten und akzeptierbaren Situation zu agieren. Dabei gilt auch hier der Ansatz nach Ayres (2016), welcher nicht das Beibringen der Aktivität oder bestimmter (motorischer) Fertigkeiten anstrebt, sondern die Möglichkeit bietet, körperliche, emotionale und kognitive Erfahrungen zu machen. Besonders wichtig sind dafür die von Ayres (2016) genannten Grundlagen, wobei es zentral ist, die richtigen Reize zu wählen und anzubieten, langsam, vorsichtig und verständnisvoll vorzugehen und das Lernen durch das eigene Tun zu ermöglichen.

5.2.4 Spielmaterial

Da sich die Hauptfragestellung mit der Anpassung von Spielmaterial beschäftigt, braucht es an dieser Stelle für das Praxiskonzept eine weitere Definition. Als erstes gilt es festzuhalten, dass sich die verschiedenen Spielformen nach Schroer et al. (2016) und Renner (2008) durchaus vermischen und nebst dem fokussierten Regelspiel auch andere Spielformen möglich werden. Besonders wichtig ist dabei die Aussage von Renner (2008) zur Abhängigkeit der Spielformen von den verschiedenen Lebenswelten. Daher sollte das Praxiskonzept auf keinen Fall als unveränderbare Einheit angeschaut werden. Bei der Wahl des Spielmaterials sollen Variationen und Veränderungen mitgedacht werden.

Besonders wichtig für das Praxiskonzept ist, unter Beachtung der Aussagen von Renner (2008) allgemein nicht von Spielmaterial, sondern von Spielmitteln zu sprechen. Unter dem Oberbegriff *Spielmittel* finden im Praxiskonzept sowohl Spielmaterialien, Spieldinge und Spielzeuge Anwendung, um möglichst viele Lebenswelten anzusprechen und die erschwerten Bedingungen für das Spiel zu beachten. Aufgrund der Wichtigkeit der Bewegung finden auch Bewegungspausen neben und in den Spielmitteln Platz.

5.3 Diskussion und Deutung der Unterfragen

5.3.1 Erste Unterfrage

Tabelle 39: Erste Unterfrage, eigene Darstellung

Welche Bedingungen sind nötig, um eine Unterstützung oder sogar Verbesserung im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum im Zyklus 2 an einer Regelschule zu erlangen?

Die erste Unterfrage dürfte sich sehr deutlich anhand der formulierten Definitionen aus dem *Kapitel 5.2* beantworten lassen. Die vier Definitionen führen zur Beachtung der wichtigsten Bedingungen zur Unterstützung und zur eventuellen Verbesserung. Eine grundlegende Bedingung ist die Kenntnis zur Vielfaltigkeit, was sich anhand der Definition zum Autismus-Spektrum zeigt. Erst das Wissen über Mehrdimensionalität des Autismus-Spektrums lässt einen genaueren Fokus überhaupt zu, indem gewählte Dimensionen anhand der Codes nach ICD-11 (2022) ausgewählt wurden. Die zweite Bedingung basiert auf dem Wissen zu den eingeschränkten körperlich-motorischen Fähigkeiten autistischer Kinder. Der Gedanke, vor allem einen Zugang zu legen und die körperlich-motorische Entwicklung autistischer Kinder ganzheitlich anzuschauen, indem auch immer soziale, kognitive oder emotionale Bereiche Beachtung finden, kommt dieser Forderung nach. Der Aspekt der Verbesserung gerät dabei eher in den Hintergrund. Obschon in der Fragestellung von körperlich-motorischer Entwicklung gesprochen wird, ist es besonders wichtig zu wissen, dass motorisches Lernen die Voraussetzung und somit eine Bedingung für die körperlich-motorische Entwicklung und eine mögliche Unterstützung oder sogar Verbesserung ist. Die Spielbarkeit liefert die nächste Bedingung, wodurch erneut die Anpassung der Umwelt und nicht des Kindes betont wird. Ein erfolgreiches Spielen wird durch passende Spielmaterialien unterstützt. Alle Grundlagen weisen auf eine flexible und individuelle Anwendung in der Praxis hin, was ebenfalls Bedingung für eine erfolgreiche Umsetzung ist. Ganz allgemein erfordert eine unterstützende Umsetzung in der Praxis das Wissen zu autistischem Wahrnehmungs- und Kommunikationsverhalten, um die formulierten Kriterien des Konzepts zu verstehen und individuell anzuwenden.

5.3.2 Zweite Unterfrage

Tabelle 40: Zweite Unterfrage, eigene Darstellung

Welches sind die wichtigsten Kriterien (in den Bereichen Spielform, Art des Spielens und Spielmaterial) in Bezug auf die körperlich-motorische Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum für die Teilhabe und Aktivität beim Einsatz von vorhandenem Spielmaterial?

Spiel stellt auch immer einen Teil des Lebenskreises dar, was besonders wichtig ist, da der Bezug zur individuellen Lebenswelt und somit auch zur persönlichen Spielwelt stark betont wird (Schroer et al., 2016). Ebenfalls zentral ist, das Spiel auch ganzheitlich zu betrachten, da dieses wiederum Lernen, Beziehung, Kommunikation und Identität impliziert. Für die körperlich-motorische Entwicklung bei autistischen Lernenden steht also auch hier der ganzheitliche Ansatz im Fokus.

Wie ersichtlich wurde, lassen sich Spielformen nie ganz voneinander trennen und eine Spielform kann auch immer durch weitere Spielformen ergänzt werden. Da Schroer et al. (2016) betonen,

bei autistischen Kindern ein besonders auffälliges Spielverhalten zu beobachten, gilt es auch hier, besondere Rücksicht zu nehmen und sowohl mögliche Ablehnung oder Verweigerung als auch eigenes Spielverhalten zu akzeptieren. Auch in diesem Fall sollte der Zugang und die Möglichkeit zur Aneignung von Fertigkeiten über die Sinneswahrnehmung im Vordergrund stehen, wodurch die körperlich-motorische Entwicklung positiv beeinflusst werden kann. Besonders bei autistischen Kindern können Strukturen sehr unterstützend sein, was wiederum stark für die Form des Regelspiels spricht. Auch diese Form benötigt allerdings, wie dies deutlich wurde, ein gewisses Mass an Freiheit.

Wie bereits die Definition des Spielmaterials zeigt, braucht es auch in dieser Situation Offenheit im Umgang. Allgemein lässt sich sagen, die eigene Aktivität der autistischen Kinder ist zentral und die von Ayres (2016) angesprochene *Ich-will-es-tun-Funktion* wird mitgedacht. Dies erklärt auch das Kriterium, sowohl Spielmaterial, Spieldinge und Spielzeug miteinzubeziehen, wodurch möglichst verschiedene Angebote geschaffen werden können und eine passende Auswahl individuell auf das Kind bezogen stattfinden kann. Ein ausgeglichenes Verhältnis, wie Renner (2008) es nennt, sollte beachtet werden. Vor allem auch der Einsatz von Bewegungspausen, wie diesen Breithecker und Dordel (2003) beschreiben, kann die Koordination der Bewegungen durch Sinneserfahrungen stärken oder auch die sozialen Kompetenzen unterstützen, was wiederum für autistische Kinder von grosser Bedeutung sein kann.

5.3.3 Dritte Unterfrage

Tabelle 41: Dritte Unterfrage, eigene Darstellung

Wie lassen sich diese Kriterien als Hilfestellung / Kurzkonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen zusammenfassen?
--

Aus den Informationen basierend auf der Theorie lassen sich zentrale Kriterien für die Anwendung in der Praxis formulieren. Besonders wichtig ist dabei, die Kriterien nicht für das ganze Autismus-Spektrum zu formulieren, sondern die zwei ausgewählten Codes 6A02.0 und 6A02.2 nach ICD-11 (2022) in den Fokus zu stellen. Besonders zu beachten sind dabei die sprachlichen Unterschiede. Es gilt, individuelle Unterschiede auszumachen und die Wahl der Spiele daran auszurichten, auch wenn die Kriterien eine Orientierung anhand autistischer Wahrnehmungs- und Kommunikationsbesonderheiten liefern. Um einen weiteren Leitfaden für die Formulierung der Kriterien miteinzubeziehen, lassen sich die ausgewählten Kriterien auf die von Seidel et al. (2021) definierten Bereiche beziehen, welche besondere Barrieren für autistische Menschen darstellen. Durch die gewählten Kriterien lassen sich diese Hürden verringern und die Aktivität und Teilhabe stärken.

Das Kurzkonzept dient als Richtlinie. Es erfordert individuelle Anpassung in der praktischen Umsetzung. Es hat sich gezeigt, dass sehr viele Kriterien beachtet werden müssten, um allen Besonderheiten gerecht zu werden. Damit das Konzept in der Praxis Anwendung finden kann, ist es auch hier notwendig, ein bestimmtes Mittelmass zu finden. Nicht alle aufgelisteten Spiele werden für jedes Kind passend sein. Die unterstützende Anwendung der Spiele benötigt nebst den formulierten Kriterien Kenntnis über die spielenden Kinder. Dies zeigt auch der Bezug der Kriterien auf die Core Sets nach Seidel et al. (2021). Es ist wichtig zu verstehen, dass die Core Sets ebenfalls einen Richtwert darstellen und nicht unverändert für jedes autistische Kind gelten.

5.4 Beantwortung der Hauptfrage

Tabelle 42: Hauptfrage, eigene Darstellung

Inwiefern lässt sich vorhandenes Spielmaterial aus den letzten 10 Jahren anpassen und im schulischen Alltag einsetzen, sodass dieses unter eingeschränkten körperlich-motorischen Fähigkeiten bei Lernenden im Autismus-Spektrum im Zyklus 2 an einer Regelschule spielbar ist?

Auf den ersten Blick dürfte die Fragestellung vermuten lassen, dass vorhandene Spiele komplett umgestellt und überarbeitet werden müssen, damit autistische Lernende daran partizipieren können. Die Anpassung lässt sich allerdings nach der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Theorien ganz anders betrachten. Der Vergleich der unterschiedlichen Nachbarwissenschaften, der Theorie zum Autismus-Spektrum oder auch zur ICF-CY (2017) lassen ein ganz anderes Verständnis von Anpassung zu. Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Themengebieten hat gezeigt, dass die Aktivität und Teilhabe autistischer Kinder durchaus gesteigert werden kann, indem lediglich die Rahmenbedingungen leicht verändert werden. Die Unterstützungsperspektive nach Theunissen (2016) und die ICF-CY (2017) verdeutlichen diese Sichtweise. Laut der Beantwortung der Unterfragen sind grundlegende Bedingungen für den Einsatz zentral und es geht nicht darum, das vorhandene Spielmaterial komplett zu verändern, sondern kleine Anpassungen vorzunehmen.

Speziell für die Beachtung der körperlich-motorischen Entwicklung bei autistischen Kindern ist das Hintergrundwissen aus den Nachbarwissenschaften zentral. Ein offener Blick ermöglicht den Vergleich und die Anwendung des notwendigen Grundwissens zum erfolgreichen Einsatz der Spiele.

Besonders der Ansatz der Ganzheitlichkeit und der Fokus auf die Wahrnehmung anhand der sensorischen Integration ermöglicht einen sinnvollen Einsatz im schulischen Alltag an Regelschulen.

Vorhandenes Spielmaterial lässt sich somit anhand der formulierten Kriterien im Praxiskonzept anpassen und im Unterricht einsetzen. Auch an dieser Stelle muss erneut betont werden, dass der Aspekt der Individualität zentral ist. Ein sinnvoller Einsatz anhand der formulierten Kriterien kann nur gelingen, sofern den individuellen Wahrnehmungsbesonderheiten, den sprachlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen und ganz besonders den verschiedenen Lebens- und Spielwelten der Kinder Rechnung getragen wird.

Auch das Verständnis von körperlich-motorischer Entwicklung bei autistischen Kindern ist Grundlage für die Umsetzung in der Praxis. Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen muss zwingend bewusst sein, dass die körperlich-motorische Entwicklung allgemein und vor allem auch bei autistischen Kindern ganzheitlich angeschaut werden muss, um die Basis dafür im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren zu legen. Dieses Wissen ist für den Einsatz der Spiele in der Regelschule mit dem Fokus auf die körperlich-motorische Entwicklung bei autistischen Kindern deshalb zentral, da die gewählten Spiele auf den ersten Blick vermutlich von vielen Personen nicht direkt mit der körperlich-motorischen Entwicklung in Verbindung gebracht werden. Erst das Verständnis der Ganzheitlichkeit ermöglicht das Erkennen der körperlich-motorischen Entwicklung nicht nur als äussere oder sichtbare Bewegungsabläufe des Körpers.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie hat auch gezeigt, vor allem einfache Spiele sind im schulischen Alltag sehr passend. Auch hier benötigt es ein Verständnis zum gezielten Einsatz. Komplexe Spiele mit verschiedensten Regeln, Spielfiguren und Materialien wirken auf den ersten Blick durchaus sinnvoll und

mit Sicherheit kann gesagt werden, auch diese Spiele haben ihre Berechtigung im schulischen Alltag. Für die Teilhabe und Aktivität von autistischen Kindern mit körperlich-motorischen Schwierigkeiten eignen sich allerdings einfachere Inhalte deutlich besser. Auch bei älteren Kindern, beispielsweise bei Kindern aus der fünften oder sechsten Klasse, können einfache Spiele durchaus Anklang finden. Spiele, welche eher für jüngere Kinder erstellt wurden, können auch für ältere Kinder durch einen flexiblen und gezielten Einsatz im Unterricht sinnvoll, spannend und motivierend sein.

5.5 Praxiskonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen

5.5.1 Praxiskonzept und heilpädagogische Relevanz

Zur besseren Übersicht befindet sich das eigentliche Praxiskonzept im *Anhang C*. Die gewählten Codes nach ICD-11 (2022) werden zu Beginn aufgelistet. Ebenfalls werden Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen auf die von Schroer et al. (2016) formulierten Spielbeobachtungspunkte hingewiesen, um das Konzept besser auf die eigenen Lernenden der Klasse abstimmen zu können und herauszufinden, ob es überhaupt verwendet werden sollte. Die ausgesuchten Beobachtungspunkte betreffen nebst den Beobachtungspunkten direkt zum Autismus-Spektrum auch die sensorische Integration allgemein, um möglichst viele Kinder der Klasse ansprechen zu können. Obschon einige Fragen eher für jüngere Kinder ausgelegt sind, dürften diese auch bei älteren Kindern zur Orientierung helfen. Da sich die Fragen zur Beobachtung nach Schroer et al. (2016) sehr deutlich auf das Autismus-Spektrum und die sensorische Integration beziehen lassen, kann davon ausgegangen werden, dass bei Zustimmung der Fragen aus den Beobachtungspunkten das Praxiskonzept für das beobachtete Kind zumindest in die passende Richtung gehen kann. Die formulierten Kriterien werden mit Bezug zum Core Set nach Seidel et al. (2021) aufgelistet, damit diese auch individuell und einzeln auf weitere Spiele ausgesucht werden können.

5.5.2 Auswahl und Begründung der Spiele

Um das Praxiskonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen möglichst übersichtlich zu halten, werden die ausgewählten Spiele in diesem Kapitel ebenfalls aufgelistet und die Begründung der Wahl stichwortartig notiert. Im Praxiskonzept selbst wird die allgemeine Begründung weggelassen. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich die Fragestellung auf Spiele aus den letzten zehn Jahren bezieht, um die Aktualität zu gewährleisten. Die persönliche Praxis hat allerdings gezeigt, dass auch ältere Spiele noch heute durchaus Anwendung im schulischen Alltag finden und somit noch immer sehr aktuell sind. Daher können vereinzelt auch ältere Spiele miteinbezogen werden.

Tabelle 43: Spielauswahl und Begründung, eigene Darstellung

Gewähltes Spiel	Stichwortartige Begründung
Spiel Nr. 1: Goki Fühlmemo	<ul style="list-style-type: none"> • Als Spiel oder Bewegungspause möglich • Bottom-up-Prozesse möglich • Verschiedene Wahrnehmungsbereiche • Regeln und individuelle Anpassung möglich • Kann auf Spezialinteressen angepasst werden • Einfache Spielformen und variierbare Gruppengrösse • Leichte Sprache möglich

Spiel Nr. 2: Fingerübungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungspause • Gemeinsames Tun, individuelle Abgrenzung möglich • Eigener Körper steht im Fokus • Motorisches Lernen wird angesprochen • Ohne Kommunikation möglich • Regeln und individuelle Anpassung • Natürliche Mittel: Eigene Hände
Spiel Nr. 3: Dinge wahrnehmen / merken	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle, auditive und propriozeptive Wahrnehmung • Bewegung im Raum möglich • Einfache Mittel: Eigener Körper und Gegenstände im Zimmer • Symbole gut einsetzbar • Gemeinsames Tun, individuelle Abgrenzung möglich
Spiel Nr. 4: Verschiedene Körperübungen	<ul style="list-style-type: none"> • Propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung • Lebenswelt kann beachtet werden (z.B. eigene Songs wählen) • Zusammenspiel: Kommunikation, Körper, soziale Interaktion, sensorische Integration • Motorisches Lernen • Regeln und Veränderungen möglich • Hohe Aktivität der Kinder
Spiel Nr. 5: Balance-Spiele	<ul style="list-style-type: none"> • Propriozeptive und taktile Wahrnehmung • Gemeinsames Tun, individuelle Abgrenzung möglich • Motorisches Lernen • Einfache Spielformen, einfache Sprache möglich
Spiel Nr. 6: Taktiler Memory	<ul style="list-style-type: none"> • Taktile, visuelle und auditive Wahrnehmung • Erinnert an optokinetischen Nystagmus durch die Farbwahl • Bottom-up-Prinzip sehr wichtig • Kann auf Spezialinteressen angepasst werden • Gruppengröße variierbar
Spiel Nr. 7: Balancier-Teller mit Ball	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungspause und motorisches Lernen • Spielbar ohne Sprache • Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Umgebung • Gemeinsames Tun, individuelle Abgrenzung möglich
Spiel Nr. 8: Gruppenspiele mit Abstand	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungspause • Auditive, propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung • Keine Sprache zwingend nötig • Motorisches Lernen durch gezielte Anweisungen

5.5.3 Grenzen des Konzepts

Besonders der Fokus auf die verschiedenen Lebenswelten der Kinder zeigt die Grenzen im Praxiskonzept. Ohne eine vertiefte Kenntnis zu den einzelnen Kindern kann nur bedingt auf verschiedene Lebenswelten eingegangen werden, da die Wahl der Spiele stark von diesen abhängt, was folglich bedeutet, dass die Wahl der Spiele nicht für jedes Kind passt. Die von Fritz (2018) und Renner (2008) genannten Schwerpunkte der Förderung beim Spiel können somit ebenfalls nur bedingt beachtet werden. Auch die von Schroer et al. (2016) beschriebene Spielbeobachtung, als Ausgangspunkt für die Wahl eines passenden Spiels, kann in einem sehr allgemeinen Praxiskonzept keine Beachtung finden.

Bedenkt man ausserdem, wie wichtig die Kommunikation in Verbindung mit weiteren Bereichen aus dem Autismus-Spektrum ist, beispielsweise mit der *Theory of Mind*, wird auch hier deutlich, dass das Praxiskonzept längst nicht alle wichtigen Grundlagen abdecken kann.

Die Auswahl der Spiele im Praxiskonzept zeigt ausserdem, Übungen für die vestibuläre Wahrnehmung, welche bei autistischen Kindern besonders zentral ist, können nur bedingt umgesetzt werden. Da das

Praxiskonzept stark auf den Ansatz der sensorischen Integration ausgerichtet ist, besteht auch hier eine weitere Grenze, da laut Ayres (2016) längst nicht alle Kinder auf die Unterstützungsmassnahmen ansprechen. Auch die Studien von Case-Smith und Bryan (1999) oder Liss et al. (2006) deuten darauf hin. Weiter hat die Theorie gezeigt, dass es neurologische Abläufe gibt, welche die Wahrnehmung von autistischen Kindern beeinflussen, so zum Beispiel das Zusammenspiel der von Milz (2006) erwähnten *Formatio reticularis* und dem limbischen System in Verbindung mit der vestibulären und taktilen Modulation nach Ayres (2016). Diesen sehr komplexen Verbindungen und Abläufen kann das Praxiskonzept nur bedingt gerecht werden.

Das Praxiskonzept stellt eine Möglichkeit, beziehungsweise einen Ansatz dar. Der Fokus auf andere Methoden könnte vermutlich genauso sinnvoll sein, vor allem auch wegen des sprachlichen Aspekts. Schlussendlich kann das Praxiskonzept auch eine Therapie mit geschultem Fachpersonal definitiv nicht ersetzen.

5.6 Weitere Forschungsmöglichkeiten

Da sich die Arbeit und die Erstellung des Praxiskonzepts auf der Basis einer reinen Literaturarbeit zusammenstellt und somit Literatur auswertet, diese aber nicht überprüft, ist es naheliegend, die ausgewählten Kriterien und das ganze Praxiskonzept in einem nächsten Schritt in der praktischen Anwendung zu überprüfen. Dazu könnte sich eine empirische Untersuchung eignen, welche sich an abgeleiteten Hypothesen orientiert. Diese könnten folgendermassen lauten:

Tabelle 44: Mögliche Hypothesen / Gegenhypothesen, eigene Darstellung

Hypothese 1:

Die gewählten Spiele lassen sich nur in Kleingruppen oder im Einzelunterricht einsetzen.

Gegenhypothese 1:

Die gewählten Spiele lassen sich in allen Gruppenkonstellationen einsetzen.

Hypothese 2:

In der praktischen Umsetzung des Konzepts können nicht alle Kriterien beachtet werden.

Gegenhypothese 2:

Die praktische Umsetzung ermöglicht die Beachtung aller Kriterien.

Da Bonfranchi et al. (2022) betonen, es sei häufig der Wunsch der Eltern, das eigene Kind mit besonderem Förderbedarf in einer Sonderschule und nicht in einer Regelschule zu beschulen, könnte eine weitere Forschungsmöglichkeit darin bestehen, das Praxiskonzept in den beiden unterschiedlichen Schulen anzuwenden und den Einsatz dabei zu vergleichen. Auch dies würde eine weitere empirische Überprüfung anhand von Hypothesen darstellen.

5.7 Kritische Würdigung der Arbeit

Die Untersuchung der verschiedenen Literatur zu den unterschiedlichen Nachbarwissenschaften und weiteren theoretischen Grundlagen ermöglicht einen wertvollen Überblick. Persönliche Ansichten und Haltungen bezogen auf die körperlich-motorische Entwicklung konnten positiv unterstützt und verändert

werden. Durch meinen persönlichen Bezug zum Leistungssport während meiner eigenen Entwicklung stellte sich die eigene Haltung sehr einseitig dar. Körperlich-motorische Entwicklung wurde vor allem in Form von äusseren Bewegungsabläufen, wie beispielsweise Geschwindigkeit, Rhythmisierung und Korrektheit von Bewegungen angesehen, da diese im persönlichen Training im Fokus standen. Die Beschäftigung mit dem Thema hilft somit nicht nur der Umsetzung und Anwendung in der Schulpraxis mit autistischen Kindern, sondern beispielsweise auch dem eigenen Training oder den Trainingseinheiten mit Kindern aus dem Leistungssport, da einem bewusst wird, wie viele Faktoren zum Gelingen beitragen und wie zentral eine ganzheitliche Anschauung sein kann. Ein Beispiel dafür stellt die mentale Stärke im Vergleich zu den körperlichen Voraussetzungen dar.

Der Fokus der Literatur auf die ersten Lebensjahre wurde deutlich. Obschon die Ausrichtung auf den Zyklus zwei mit Sicherheit berechtigt ist und die bearbeiteten Inhalte sicherlich auch auf dieser Stufe zentral sind, stellt sich die Frage, ob sich die Fragestellung besser auf den Zyklus eins hätte beziehen sollen, um möglichst früh anzusetzen.

Weiter zeigte sich, dass vor allem aus den Nachbarwissenschaften Informationen bezogen werden mussten. Es lässt sich diskutieren, ob diese Ableitungen vertretbar sind, wenn es grundsätzlich um das Autismus-Spektrum geht. Ausserdem wird anhand der Arbeit kaum ersichtlich, wie komplex und vielseitig das Autismus-Spektrum tatsächlich ist, was auch bedeutet, es gäbe viele weitere Informationen, welche gegebenenfalls auch hätten beachtet werden müssen. Somit kann man sich fragen, ob die eigentliche Fragestellung zu offen gewählt wurde. Dies dürfte eventuell auch die Wahl der Codes nach ICD-11 (2022) zeigen. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, das ganze Konzept auf nur einen Code auszurichten, da bereits die beiden gewählten Codes mit der Unterscheidung der sprachlichen Fähigkeiten grosse Unterschiede zeigen und eine Kombination davon sehr herausfordernd ist.

6 Literaturverzeichnis

- Allan, J. & Sturm, T. (2018). Schulentwicklung und Inklusion. In T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.), *Handbuch schulische Inklusion* (S. 175–189). Opladen, Toronto: Barbara Budrich.
- ASAN – Autistic Self Advocacy Network (Hrsg.) (2012). *Loud Hands. Autistic people, speaking*. Washington: The Autistic Press.
- ASAN – Autistic Self Advocacy Network (2016). *About autism*. Verfügbar unter: <http://autisticadvocacy.org/home/about-asan/about-autism/>
- Ayres, A. J. (2016). *Bausteine der kindlichen Entwicklung: Sensorische Integration verstehen und anwenden - Das Original in moderner Neuauflage*. (E. Soechting, Übers.) (6., korrigierte Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Bergeest, H. & Boenisch, J. (2019). *Körperbehindertenpädagogik Grundlagen - Förderung - Inklusion* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Boger, M.-A. (2017). Theorien der Inklusion – eine Übersicht. *Zeitschrift für Inklusion*, 1, o.S. Verfügbar unter: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/413/317>
- Bonfranchi, R., Dünki, R. & Perret, E. (2022). *Integration – Separation – Kooperation: ein heilpädagogischer Blick auf Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen* (Band 43). Bielefeld: Athena | wbv.
- Breithecker, D. & Dordel, S. (2003). Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit. *Haltung und Bewegung*, 23 (2), 5-15.
- Bühler, Ch. (1928). *Kindheit und Jugend*. Leipzig: Hirzel.
- Bundy, A.C. & Murray, A.E. (2002). Sensory Integration: A. Jean Ayres' Theory Revisited. In A.C. Bundy, S.J. Lane & E.A. Murray (Eds.), *Sensory Integration: Theory and Practice* (2nd ed.) (pp. 3-33). Philadelphia: F.A. Davis.
- Case-Smith, J. & Bryan, T. (1999). The effects of occupational therapy with sensory integration emphasis on pre-school-age children with autism. *American Journal of Occupational Therapy*, 53, 489-497.
- Cermak, S., Gubbay, S.S. & Larkin, D. (2002). What is developmental coordination disorder? In S. Cermak & D. Larkin (Eds.), *Developmental coordination disorder* (pp. 2-22). Albany, NY: Delmar/Thompson Learning.

- Czerwenka, S. (2017). Umfrage von autismus Deutschland e. V. zur schulischen Situation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus. *Autismus*, 83, 42-48.
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik* (5., überarbeitete, erweiterte Auflage.). Stuttgart: utb GmbH.
- Demes, B. (2011). *Als käme ich von einem anderen Stern. Schülerinnen und Schüler mit Aspergersyndrom* (1. Auflage). Oberhausen: Athena.
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2024). *ICD-10-GM Version 2024. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*, (10. Revision, German Modification). Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2022). *ICD-11 Version 2022. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*, (11. Revision). Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Eidgenössisches Departement des Innern (2014). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Fahrenberg, J. (2021). Hermeneutik. In M. Wirtz (Hrsg.). *Lexikon der Psychologie*. (o.S.). o.O: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/hermeneutik>
- Fritz, J. (2018). *Wahrnehmung und Spiel* (1. Auflage). Beltz Verlagsgruppe. Verfügbar unter:
<https://content-select.com/de/portal/media/view/5aa7b791-3848-4532-872e-6955b0dd2d03>
- Hedderich, I. (1999 u. 2006). *Einführung in die Körperbehindertenpädagogik*. München: o.V.
- Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik, eine Orientierung für sozial-, schul-, und heilpädagogische Arbeitsfelder*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2021). Förderdiagnostik im Kontext des Lehrplans 21. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27, 9-14.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Huizinga, J. & Flitner, A. (2022). *Homo ludens: vom Ursprung der Kultur im Spiel* (Rororo). (H. Nachod, Übers.) (27. Auflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- ICF Research Branch (2024). *Erzeugung eines ICF-basierten Dokumentationsbogen*. Verfügbar unter: <https://www.icf-core-sets.org/de/page2.php>
- Kasten, E. & Müller-Alcazar, A. (2023). *Einführung Neuropsychologie* (PsychoMed compact) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt.
- Knorr, P. (2012). «*Ich verstehe sie falsch und sie verstehen mich falsch.*» *Die schulische Situation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen und hoher intellektueller Begabung – Eine explorative Mixed-Method-Studie*. Verfügbar unter: https://rosdok.uni-rostock.de/file/rosdok_disshab_0000001065/rosdok_derivate_0000005178/Dissertation_Knorr_2013.pdf
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (UTB Heilpädagogik) (2., überarbeitete Auflage.). München: UTB.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen: Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Liss, M., Saulnier, C., Fein, D. & Kinsbourne, M. (2006). Sensory and attention abnormalities in autistic spectrum disorders. *Autism, 10*, 155-172.
Verfügbar unter: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362361306062021>
- Lütje-Klose, B., Neumann, P., Thoms, S. & Werning, R. (2018). Inklusive Bildung und Sonderpädagogik – eine Einführung. In B. Lütje-Klose, T. Riecke-Baulecke & R. Werning (Hrsg.), *Basiswissen Lehrerbildung. Inklusion in Schule und Unterricht. Grundlagen in der Sonderpädagogik* (S. 9–59). Seelze: Klett & Kallmeyer.
- Markram, H. & Markram, K. (2010). The Intense World Theory – a unifying theory of the neurobiology of autism. *Frontiers in Human Neuroscience, 4*, 1-29.
- Mecheril, P. & Vorrink, A. J. (2023). Chancengleichheit und Anerkennung. Normative Referenzen im Diskurs um Heterogenität und Bildungsgerechtigkeit. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht: grundlagentheoretische Beiträge, empirische Befunde und didaktische Reflexionen* (S. 47-64) (UTB Schulpädagogik) (2., aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Meer-Walter, S. (2021). *Schüler_innen im Autismus-Spektrum verstehen* (1. Auflage). Beltz Verlagsgruppe. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/6047366f-e728->

41b5-85fc-389bb0dd2d03

- Milz, I. (2006). *Neuropsychologie für Pädagogen, Neuropädagogik für die Schule* (5., unveränd. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Munzert, J. (2010). Entwicklung und Lernen von Bewegung. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung* (S. 9-29). Göttingen: Hogrefe.
- Nerowski, C. (2015): Das Verhältnis von Inklusion zu Meritokratie und Chancengleichheit. *Erwägen – Wissen - Ethik*, 26 (2), 237-240.
- Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R. & Hietanen, J.K. (2014). *Bodily maps of emotions*.
Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3896150/>
- Ortland, B. (2010). Behinderung als Thema der Sexualerziehung – Konsequenzen für Unterricht und Schulentwicklung. In V. Daut, D. Kienle, R. Lelgemann & A. Rimroth (Hrsg.), *Teilhabe und Partizipation verwirklichen: neue Aspekte der Vorbereitung auf die nachschulische Lebenssituation körper- und mehrfachbehinderter Menschen* (S. 76-91) (Schriften zur Körperbehindertenpädagogik) (1. Aufl.). Oberhausen: Athena.
- Piaget, J. (1969). *Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Pöhlmann, R., Ludwig, G. & Pahl, A.-K. (2011). *Sensomotorik, Psychomotorik, Soziomotorik: für heilpädagogisch-medizinische Berufe* (1. Aufl.). Köln: Bildungsverl. EINS.
- Poustka, L. (2023). Autismus-Spektrum-Störungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde. Zeitschrift für Kinder und Jugendmedizin*, 3, 231-238.
- Prenzel, A. (2015): Pädagogik der Vielfalt: Inklusive Strömungen in der Sphäre spätmoderner Bildung. *Erwägen – Wissen – Ethik* 26 (2), 157-168.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis: ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3., neu bearb. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. A. (Hrsg.). (2023). *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis* (Studium Pflege, Therapie, Gesundheit) (2. Auflage.). Berlin: Springer.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: eine neuropädagogische Einführung* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schott, N. (2010). Motorische Ungeschicklichkeit. In N. Schott & J. Munzert (Hrsg.), *Motorische Entwicklung* (Sportpsychologie) (S. 169-185). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.

- Schroer, B., Biene-Deißler, E. & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit* (Praxis Heilpädagogik Konzepte und Methoden) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Seidel, A., Schneider, S. & Steinborn, P. (2021). *Praxishandbuch Autismus* (1. Auflage). Beltz Verlagsgruppe. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/60473684-ba08-488f-b0d8-389bb0dd2d03>
- Siewert, J. & Fritz, J. (2018). Spielen im Unterricht. *Pädagogik*, 6, 6–10.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3262/PAED1806006>
- Theunissen, G. (2016). Zum Umgang mit Autismus: Behandeln oder Unterstützen? *Sonderpädagogische Förderung heute*, 3, 304–316. Beltz Juventa.
- World Health Organization (2001, May 22). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S. M., Bond, M. & Buntins, K. (Hrsg.). (2020). *Systematic reviews in educational research: methodology, perspectives and application* (OPEN). Wiesbaden: Springer VS.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF-CY.....	14
Eigene Darstellung nach: Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2017). <i>ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen</i> (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.	
Abbildung 2: Sensomotorik.....	22
Eigene Darstellung nach: Pöhlmann, R., Ludwig, G. & Pahl, A.-K. (2011). <i>Sensomotorik, Psychomotorik, Soziomotorik: für heilpädagogisch-medizinische Berufe</i> (1. Aufl.). Köln: Bildungsverl. EINS.	
Abbildung 3: Spiel- und Lebenskreis.....	25
Eigene Darstellung nach: Schroer, B., Biene-Deißler, E. & Greving, H. (2016). <i>Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit</i> (Praxis Heilpädagogik Konzepte und Methoden) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.	
Abbildung 4: Ausschnitt aus der persönlichen Recherchetabelle.....	36
Eigene Darstellung, angelehnt an die Vorgaben des systemischen Literaturreviews nach Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S. M., Bond, M. & Buntins, K. (Hrsg.). (2020). <i>Systematic reviews in educational research: methodology, perspectives and application</i> (OPEN). Wiesbaden: Springer VS.	
Abbildung 5: Wahrnehmungsprozesse.....	47
Eigene Darstellung nach: Rosenkötter, H. (2013). <i>Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: eine neuropädagogische Einführung</i> (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). Stuttgart: Kohlhammer.	
Abbildung 6: Spielkonzept in der heilpädagogischen Arbeit.....	58
Eigene Darstellung nach: Renner, M. (2008). <i>Spieltheorie und Spielpraxis: ein Lehrbuch für pädagogische Berufe</i> (3., neu bearb. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.	

8 Spielverzeichnis Praxiskonzept

- Spiel Nr. 1: Betzold (2024). *Goki Fühlmemo*.
Verfügbar unter: https://www.betzold.ch/prod/54506/?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMlrYv8tKa3hQMVrqGDBx2R0AD8EAQYASABEgJK-_D_BwE
- Spiel Nr. 2: Mündliche Überlieferung aus der Praxis (2024). *Fingerübungen*.
- Spiel Nr. 3: Mündliche Überlieferung aus der Praxis (2024). *Dinge wahrnehmen / merken*.
- Spiel Nr. 4: Mündliche Überlieferung aus der Praxis (2024). *Verschiedene Körperübungen*.
- Spiel Nr. 5: Lehrerwelt (2024): *Balance Buddies*.
Verfügbar unter: https://www.lehrerwelt.de/balance-buddies-dj0542?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMItd6L-sa3hQMVeZWDBx3_TwldEAQYASABEgKu4_D_BwE
Little stars (2024). *Stapelspiel Katzen*.
Verfügbar unter: [https://www.galaxus.ch/de/s5/product/vilac-stapelspiel-katzen-bau-steine-12201743?supplier=4415438&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax:+PROD_CH_SSC_Cluster_7\(B\)&campaignid=20968888683&adgroupid=&adid=&dgCidg=EAlaIqobChMILOQ3Me3hQMVE6qDBx3jtw90EAQYBiABEgIUofD_BwE&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChLOQ3Me3hQMVE6qDBx3jtw90EAQYBiABEgIUofD_BwE&gclidsrc=aw.ds](https://www.galaxus.ch/de/s5/product/vilac-stapelspiel-katzen-bau-steine-12201743?supplier=4415438&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax:+PROD_CH_SSC_Cluster_7(B)&campaignid=20968888683&adgroupid=&adid=&dgCidg=EAlaIqobChMILOQ3Me3hQMVE6qDBx3jtw90EAQYBiABEgIUofD_BwE&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChLOQ3Me3hQMVE6qDBx3jtw90EAQYBiABEgIUofD_BwE&gclidsrc=aw.ds)
Orell Füssli (2024): *Packesel*.
Verfügbar unter: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1008453429?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMIuSZ_8i3hQMVrJa-DBx0AlwgrEAQYByABEgI9OPD_BwE
- Spiel Nr. 6: TimeTex (2024): *Taktiler Memory*.
Verfügbar unter: https://www.timetex.com/de-ch/p/memospiel-visuell-und-taktil-34-tlg/?sPartner=gad5-ch&popper=9&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMI5omTncu3hQMVWa-DBx2wEQjuEAQYBSABEgJ0a_D_BwE
- Spiel Nr. 7: Betzold (2024): *Balancier-Teller mit Ball*.
Verfügbar unter: <https://www.betzold.ch/prod/34130/>
- Spiel Nr. 8: Suhr, A. (2020): *Gruppenspiele mit Abstand*. München: Don Bosco Medien.
Verfügbar unter: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1058386209?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMIgqX4vNK3hQMspmDBx3yx-A52EAQYASABEgL80fD_BwE

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hauptfrage	9
Tabelle 2: Unterfragen	10
Tabelle 3: Zielmatrix	10
Tabelle 4: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3	15
Tabelle 5: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3	15
Tabelle 6: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3	15
Tabelle 7: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 1 und 3	15
Tabelle 8: Definition Teilhabe und Aktivität, Bezug zur Unterfrage 2	16
Tabelle 9: Personengruppen, eigene Darstellung nach Bergeest und Boenisch (2019), S. 104 ff.	17
Tabelle 10: Merkmale autistypisch, eigene Darstellung nach ASAN (2016), S. 307	17
Tabelle 11: Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-10 (2024), o.S.	18
Tabelle 12: Neuronale Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-11 (2022), o.S.	19
Tabelle 13: Funktionsbereiche, eigene Darstellung nach Kasten und Müller-Alcazar (2023), S. 114 ff.	21
Tabelle 14: Klassifikationsansatz Motorik, eigene Darstellung nach Pöhlmann et al. (2011), S. 24 f.	22
Tabelle 15: Beschreibung Motorik, eigene Darstellung nach Rosenkötter (2013), S. 21.	22
Tabelle 16: Definition Autismus / Praxiskonzept, eigene Darstellung nach ICD-11 (2022), o.S.	29
Tabelle 17: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3	30
Tabelle 18: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3	30
Tabelle 19: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3	30
Tabelle 20: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Hauptfrage und zur Unterfrage 3	31
Tabelle 21: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen	32
Tabelle 22: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen	32
Tabelle 23: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen	33
Tabelle 24: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen	33
Tabelle 25: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen	33
Tabelle 26: Core Sets Autismus-Spektrum, eigene Darstellung nach Seidel et al. (2021), S. 35 ff.	38
Tabelle 27: Autistische Besonderheiten, eigene Darstellung nach Meer-Walter (2021), S. 73 ff.	39
Tabelle 28: Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach Bergeest und Boenisch (2019), S. 205 f.	42
Tabelle 29: Förderung bei motorischer Behinderung, eigene Darstellung nach Leyendecker (2005), S. 146 f.	47
Tabelle 30: Symptome sensorische Integrationsstörung, eigene Darstellung nach Ayres (2016), S. 70 ff.	51
Tabelle 31: Core Sets Autismus-Spektrum angepasst, eigene Darstellung nach Seidel et al. (2021), S. 35 ff.	59
Tabelle 32: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	61
Tabelle 33: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	62
Tabelle 34: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	64

Tabelle 35: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	67
Tabelle 36: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	67
Tabelle 37: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen	68
Tabelle 38: Vergleich Leyendecker (2006) und Ayres (2016), eigene Darstellung	70
Tabelle 39: Erste Unterfrage, eigene Darstellung	72
Tabelle 40: Zweite Unterfrage, eigene Darstellung	72
Tabelle 41: Dritte Unterfrage, eigene Darstellung	73
Tabelle 42: Hauptfrage, eigene Darstellung	74
Tabelle 43: Spielauswahl und Begründung, eigene Darstellung	75
Tabelle 44: Mögliche Hypothesen / Gegenhypothesen, eigene Darstellung	77

Anhang

A Tiefgreifende Entwicklungsstörungen nach ICD-10 Version 2024

B Neuronale Entwicklungsstörungen nach ICD-11 Version 2022

C Praxiskonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen, eigene Darstellung anhand der theoretischen Grundlagen und persönlichen Ableitungen

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-10 Version 2024, o.S.

F84: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen
<p>Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes.</p> <p>Sollen alle begleitenden somatischen Zustandsbilder und eine Intelligenzminderung angegeben werden, sind zusätzliche Schlüsselnummern zu benutzen.</p>
F84.0 Frühkindlicher Autismus
<p>Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Sie ist außerdem gekennzeichnet durch ein charakteristisches Muster abnormer Funktionen in den folgenden psychopathologischen Bereichen: in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten stereotyp repetitiven Verhalten. Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigt sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und (autodestruktive) Aggression.</p> <p>Autistische Störung, Frühkindliche Psychose, Infantiler Autismus, Kanner-Syndrom</p>
F84.1 Atypischer Autismus
<p>Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen genannten Bereichen erfüllt werden. Diese Subkategorie sollte immer dann verwendet werden, wenn die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr manifest wird und wenn nicht in allen für die Diagnose Autismus geforderten psychopathologischen Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen, Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) Auffälligkeiten nachweisbar sind, auch wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten vorliegen. Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer schweren rezeptiven Störung der Sprachentwicklung leidenden Patienten auf.</p> <p>Atypische kindliche Psychose Intelligenzminderung mit autistischen Zügen</p> <p>Soll eine Intelligenzstörung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (F70-F79) zu benutzen.</p>
F84.2 Rett-Syndrom
<p>Dieses Zustandsbild wurde bisher nur bei Mädchen beschrieben; nach einer scheinbar normalen frühen Entwicklung erfolgt ein teilweiser oder vollständiger Verlust der Sprache, der lokomotorischen Fähigkeiten und der Gebrauchsfähigkeiten der Hände gemeinsam mit einer Verlangsamung des Kopfwachstums. Der Beginn dieser Störung liegt zwischen dem 7. und 24. Lebensmonat. Der Verlust zielgerichteter Handbewegungen, Stereotypien in Form von Drehbewegungen der Hände und Hyperventilation sind charakteristisch. Sozial- und Spielentwicklung sind gehemmt, das soziale Interesse bleibt jedoch erhalten. Im 4. Lebensjahr beginnt sich eine Rumpfataxie und Apraxie zu entwickeln, choreoathetoide Bewegungen folgen häufig. Es resultiert fast immer eine schwere Intelligenzminderung.</p>
F84.3 Andere desintegrative Störungen des Kindesalters
<p>Diese Form einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist - anders als das Rett-Syndrom - durch eine Periode einer zweifellos normalen Entwicklung vor dem Beginn der Krankheit definiert. Es folgt ein Verlust vorher erworbener Fertigkeiten verschiedener Entwicklungsbereiche innerhalb weniger Monate. Typischerweise wird</p>

die Störung von einem allgemeinen Interessenverlust an der Umwelt, von stereotypen, sich wiederholenden motorischen Manierismen und einer autismusähnlichen Störung sozialer Interaktionen und der Kommunikation begleitet. In einigen Fällen kann die Störung einer begleitenden Enzephalopathie zugeschrieben werden, die Diagnose ist jedoch anhand der Verhaltensmerkmale zu stellen.

Dementia infantilis, Desintegrative Psychose, Heller-Syndrom, Symbiotische Psychose

Soll eine begleitende neurologische Krankheit angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.

F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypen

Dies ist eine schlecht definierte Störung von unsicherer nosologischer Validität. Diese Kategorie wurde für eine Gruppe von Kindern mit schwerer Intelligenzminderung (IQ unter 35) eingeführt, mit erheblicher Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen und stereotypen Verhaltensweisen. Sie haben meist keinen Nutzen von Stimulanzien (anders als Kinder mit einem IQ im Normbereich) und können auf eine Verabreichung von Stimulanzien eine schwere dysphorische Reaktion - manchmal mit psychomotorischer Entwicklungsverzögerung - zeigen. In der Adoleszenz kann sich die Hyperaktivität in eine verminderte Aktivität wandeln, ein Muster, das bei hyperkinetischen Kindern mit normaler Intelligenz nicht üblich ist. Das Syndrom wird häufig von einer Vielzahl von umschriebenen oder globalen Entwicklungsverzögerungen begleitet. Es ist nicht bekannt, in welchem Umfang das Verhaltensmuster dem niedrigen IQ oder einer organischen Hirnschädigung zuzuschreiben ist.

F84.5 Asperger-Syndrom

Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch, charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf.

Autistische Psychopathie

Schizoide Störung des Kindesalters

F84.8 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen

F84.9 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht näher bezeichnet

Neuronale Entwicklungsstörungen, eigene Darstellung nach ICD-11 Version 2022, o.S.

6A02.0: Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionalen Sprache
Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die intellektuellen Fähigkeiten und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und es besteht nur eine leichte oder keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der Person, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, um beispielsweise persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
6A02.1: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionalen Sprache
Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung und eine Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht nur eine leichte oder gar keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der Person, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
Alle Definitionsanforderungen sowohl für die Autismus-Spektrum-Störung als auch für die Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, aber es besteht nur eine leichte oder keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der Person, funktionale Sprache für instrumentelle Zwecke zu verwenden (z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken). Die gleichzeitig auftretende Störung der Intelligenzentwicklung sollte separat klassifiziert werden, wobei die entsprechende Kategorie zur Bezeichnung des Schweregrads verwendet wird (d.h. leicht, mittel, schwer, tiefgreifend, vorläufig). Da Autismus-Spektrum-Störungen von Natur aus mit sozialen Defiziten einhergehen, sollte bei der Beurteilung einer gleichzeitig auftretenden Störung der Intelligenzentwicklung mehr Gewicht auf intellektuelle, konzeptionelle und praktische Bereiche gelegt werden als auf die soziale Anpassung.
6A02.2: Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die Intelligenzentwicklung und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und es besteht eine deutliche Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
6A02.3: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.
Alle definitorischen Voraussetzungen sowohl für Autismus-Spektrum-Störung als auch für Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht eine ausgeprägte Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
Alle Definitionsanforderungen sowohl für die Autismus-Spektrum-Störung als auch für die Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht eine ausgeprägte Beeinträchtigung oder ein

vollständiges Fehlen der Fähigkeit, die funktionale Sprache für instrumentelle Zwecke zu nutzen (z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken), bezogen auf das Alter der Person. Die gleichzeitig auftretende Störung der Intelligenzentwicklung sollte separat klassifiziert werden, wobei die entsprechende Kategorie zur Bezeichnung des Schweregrades verwendet wird (d.h. leicht, mittel, schwer, tiefgreifend, vorläufig). Da Autismus-Spektrum-Störungen von Natur aus mit sozialen Defiziten einhergehen, sollte bei der Beurteilung einer gleichzeitig auftretenden Störung der Intelligenzentwicklung mehr Gewicht auf intellektuelle, konzeptionelle und praktische Bereiche gelegt werden als auf die soziale Anpassung.

6A02.5 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache.

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung und eine Störung der Intelligenzentwicklung sind erfüllt, und es besteht ein vollständiges oder fast vollständiges Fehlen der altersgemäßen Fähigkeit, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

Alle definitorischen Voraussetzungen sowohl für die Autismus-Spektrum-Störung als auch für die Störung der intellektuellen Entwicklung sind erfüllt, und es besteht ein vollständiges oder fast vollständiges Fehlen der Fähigkeit, die funktionale Sprache für instrumentelle Zwecke zu verwenden (z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken), bezogen auf das Alter der Person. Die gleichzeitig auftretende Störung der intellektuellen Entwicklung sollte separat klassifiziert werden, wobei die entsprechende Kategorie zur Bezeichnung des Schweregrades verwendet wird (d.h. leicht, mittel, schwer, tiefgreifend, vorläufig). Da Autismus-Spektrum-Störungen von Natur aus mit sozialen Defiziten einhergehen, sollte bei der Beurteilung einer gleichzeitig auftretenden Störung der intellektuellen Entwicklung mehr Gewicht auf intellektuelle, konzeptionelle und praktische Bereiche gelegt werden als auf die soziale Anpassung.

6A02.Y Sonstige näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung

Keine nähere Beschreibung, Verlinkung zu übergeordneten Ebenen.

6A02.Z Autismus-Spektrum-Störung, nicht näher bezeichnet

Keine nähere Beschreibung, Verlinkung zu übergeordneten Ebenen.

Praxiskonzept für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen

Spiele im Unterricht für den Zyklus 2 an Regelschulen

Das Praxiskonzept bietet eine Auswahl von Spielen an, welche die Wahrnehmungsbesonderheiten autistischer Kinder beachtet und den Fokus auf die körperlich-motorische Entwicklung in ihrer Ganzheitlichkeit legt. Das Konzept dient als Richtwert und die Umsetzung und Anwendung in der Praxis benötigt individuelle Anpassungen.

Das Praxiskonzept orientiert sich an den nach ICD-11 (2022) formulierten Codes, welche sich auf Kinder im Autismus-Spektrum ohne und mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache, aber ohne Störung der Intelligenz beziehen.

Nebst den fokussierten Codes liegt eine Beobachtungstabelle nach Schroer et al. (2016) vor, damit das Konzept besser auf die eigene Klasse abgestimmt werden kann und um zu klären, ob das Konzept passend sein könnte.

Vor der Auflistung der Spiele können die formulierten Kriterien zur Auswahl und Anpassung von Spielen eingesehen werden. Zur Übersicht sind die Kriterien mit Bezügen zu theoretischen Hintergründen versehen, ausserdem wird der Bezug zu den von Seidel et al. (2021) formulierten Core Sets für das Autismus-Spektrum dargestellt.

Fokussierte Codes nach ICD-11 (2022) aus dem Autismus-Spektrum:

6A02.0: Autismus-Spektrum (-Störung) ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionalen Sprache

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die intellektuellen Fähigkeiten und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und es besteht nur eine leichte oder keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der Person, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, um beispielsweise persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

6A02.2: Autismus-Spektrum (-Störung) ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die Intelligenzentwicklung und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und es besteht eine deutliche Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z.B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

Folgende Fragestellungen zur Spielbeobachtung unter erschwerten Bedingungen nach Schroer et al. (2016, S. 116 ff.) ermöglichen eine gezielte Beobachtung im Voraus:

Spiel in der heilpädagogischen Arbeit
Autismus-Spektrum
<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt das Kind im Spiel Kontakt auf und ist es auf das Du bezogen? • Wie gestaltet das Kind die soziale Interaktion im Spiel? • Wie kommuniziert es im Spiel? • Entsteht eine geteilte Aufmerksamkeit, macht das Kind über Zeige-Gesten auf bestimmte Dinge aufmerksam und fordert es zum weiteren Spiel auf? • Zeigt das Kind Spontan Freude im Miteinander, drückt es seine Gefühle gestisch-mimisch aus und kann es auf emotionale Signale eingehen? • Wie beschäftigt sich das Kind mit den Spielzeugen? • Können besondere sensorische Interessen und ein ungewöhnliches Hantieren mit den Gegenständen beobachtet werden? • Hat das Kind spezielle Interessen, besondere Begabungen? • Wie variationsreich ist das Spielverhalten? • Wie reagiert das Kind auf Veränderungen? • Zeigt das Kind symbolische Spielhandlungen und «tut es so, als ob»? • Können besondere, eigentümlich erscheinende Bewegungen in gleichbleibender Weise beobachtet werden?
Gezielte Fragestellungen für die Spielbeobachtung bei Wahrnehmungsbeeinträchtigungen
<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt das Kind im Kontakt mit bestimmten Materialien eine taktile Über- oder Unterempfindlichkeit? • Kann das Kind Berührungen lokalisieren und die Intensität spüren? • Gelingt dem Kind eine taktile Form- und Grössenunterscheidung? • Zeigt das Kind ein adäquates Temperatur- und Schmerzempfinden? • Wie reagiert das Kind auf Berührung? • Kann das Kind eine bestimmte Körperhaltung einnehmen? • Kann das Kind Kraft angemessen dosieren und die Bewegungen anpassen? • Wie gelingt es dem Kind, Bewegungsabläufe zu planen, umzusetzen und diese zu automatisieren? • Hat das Kind eine Vorstellung von seinem Körper gewonnen? Kann es seine Körpermassse und seine Bewegungen in Bezug auf die räumlichen und sozialen Gegebenheiten anpassen? • Wie reagiert das Kind auf eine Lageveränderung? • Wie reagiert das Kind auf beschleunigende Bewegungen? Wie reagiert das Kind auf Drehbewegungen? • Wie kann das Kind sich in statischen Positionen und in der Bewegung ausbalancieren?

- Wie reagiert das Kind auf unterschiedliche Geräusche? Zeigt es bei bestimmten Tonhöhen und Lautstärken eine besondere Reaktion? Wie verhält es sich bei vielen, gleichzeitigen Geräuschen im Raum?
- Wie gelingt es dem Kind, die auditiven Reize zu selektieren? Kann es aus der Fülle an Geräuschen das Wesentliche herausfiltern und als Figur in den Vordergrund nehmen und die anderen als Hintergrund ausblenden?
- Kann das Kind die Richtung, aus der der akustische Reiz kommt, lokalisieren?
- Wie gelingt es dem Kind, sich die auditiv wahrgenommenen Informationen zu merken?
- Kann das Kind visuelle Reize selektionieren und das Wesentliche als Figur in den Vordergrund holen?
- Hat das Kind eine Formkonstanz entwickelt?
- Kann das Kind die Lage der Gegenstände/Formen im Raum ausmachen und die räumliche Beziehung zwischen den Gegenständen/Formen?
- Wie gelingt dem Kind die visuo-motorische Koordination?
- Kann sich das Kind visuell dargebotene Informationen merken?

Körperliche und motorische Beeinträchtigung

- Welche Fortbewegungsmöglichkeiten zeigt das Kind im Spiel?
- Welche Positionen nimmt das Kind beim Spielen ein und in welchen Körperstellungen ist es so stabil, dass es seine Aufmerksamkeit besser fokussieren kann?
- Nutzt das Kind alle Spielbereiche oder meidet es bestimmte Spielangebote?
- Kann das Kind eigenaktiv auf Spielmaterialien, die bereitgestellt sind, zugehen, diese erreichen und herausnehmen?
- Wie hantiert das Kind feinmotorisch mit den Spielmaterialien, welche Handfunktionen kann es ausführen, welche Tätigkeiten kann es eigenständig umsetzen? Wann treten Schwierigkeiten bei der Handhabung auf?
- Wie setzt das Kind seine betroffene Hand im Spiel mit ein?
- Wie reagiert das Kind, wenn es auch Schwierigkeiten stösst und die Umsetzung der Spielabsicht aufgrund der motorischen Funktionseinschränkung erschwert ist?
- Kann das Kind selbst eine Lösung finden und Kompensationsstrategien einsetzen? Welche Bewegungsmuster setzt es zur eigenen Entlastung ein?
- Wie ist die eigene subjektive Wahrnehmung des Kindes hinsichtlich seiner motorischen Funktionseinschränkungen? Wie erlebt es diese auf der emotionalen Ebene? Wie bewertet es diese auf der kognitiven Ebene?
- Wird die Behinderung im Spiel thematisiert und bearbeitet das Kind im Spiel seine eigene besondere Lebenssituation?
- Wie verhält sich das Kind im Spiel mit anderen Kindern, die auch oder keine motorischen Funktionseinschränkungen aufweisen?
- Welche Reaktionen erfährt es in seinem Spielumfeld, welche Erfahrungen kann es im sozialen Kontext machen?

Sprachentwicklungsauffälligkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Wie gestaltet das Kind die gemeinsame Kommunikation im gemeinsamen Spiel? • Wie bezieht das Kind Gegenstände im Spiel mit ein, kann es triangulieren? • Äussert das Kind über Laute Absichten? Will es etwas mittels Sprache beim anderen bewirken? • Hat das Kind ein inneres Vorstellungsvermögen entwickelt und kann es symbolische Handlungen im Spiel darstellen? • Kann das Kind sprachliche Mitteilungen im Spiel verstehen, situativ aus dem Kontext erschliessen und die Wort-/Satzbedeutung entschlüsseln? • Kann das Kind sprachliche Aufforderungen auf der Handlungsebene im Spiel umsetzen? • Welche sprachlichen Äusserungen teilt das Kind im Spiel auf der Wort- und Satzebene mit? • Kann das Kind Gegenstände, Tiere und Bilder benennen? • Kann das Kind sich sprachlich verständlich ausdrücken? • Kann das Kind sein Spiel sprachlich begleiten, Absichten ausdrücken und Situationen beschreiben? • Wie gelingt es dem Kind, sich über den Spielinhalt/-ablauf sprachlich mit den anderen Kindern auf der Metaebene abzustimmen? • Wie reagiert das Kind, wenn es sich in seinen sprachlichen Äusserungen nicht verstanden fühlt?

Nachfolgende Kriterien wurden anhand der theoretischen Hintergründe zum Autismus-Spektrum und passenden Nachbarwissenschaften mit dem Fokus auf die körperlich-motorische Entwicklung formuliert. Sie dienen als Richtwert für die Auswahl, die Anpassung und den Einsatz von Spielen bei Kindern im Autismus-Spektrum mit eingeschränkter körperlich-motorischer Entwicklung.

Legende
Kriterium
<i>Zum Verständnis der eigentlichen Arbeit wird die Tabellenummer und der Bezug zu den drei Unterfragen angegeben.</i>
Bezug zur Theorie und den Core Sets (Codes) nach Seidel et al. (2021)

Die Teilnahme am Spiel ist freiwillig (Autonomie).
Auch Lernende ohne Diagnose im Autismus-Spektrum sollen mitspielen können.
<i>Tabelle 4: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3</i>
<i>Tabelle 5: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 3</i>
Meer-Walter (2021): Autistische Besonderheiten: Kein Zwang
Code d710: Elementare interpersonelle Aktivitäten

Das Praxiskonzept fokussiert an erster Stelle die Unterstützung an der Teilhabe und Aktivität und dient nicht vorrangig der Verbesserung der körperlich-motorischen Entwicklung bei Lernenden im Autismus-Spektrum. Eine mögliche Verbesserung durch den Fokus auf den Zugang soll als wünschenswerter Begleiteffekt angesehen werden.

Tabelle 7: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Unterfrage 1 und 3

Ayres (2016): Sensorische Integration

Code: Betrifft alle Codes nach Seidel et al. (2021)

Teilhabe und Aktivität versteht sich als umfassende Beschreibung für die Möglichkeit sich selbst im Unterrichtsgeschehen einzubringen, wobei der Fokus auf den Ressourcen der beteiligten Kinder und Jugendlichen liegt. Die Ressourcen der Lernenden werden aktiv aufgegriffen und Barrieren aus der Umwelt verringert.

Tabelle 8: Definition Teilhabe und Aktivität, Bezug zur Unterfrage 2

Ayres (2016): Mit dem Fokus auf die sensorische Integration, Therapie

ICF-CY (2017): Aktivität und Teilhabe

Theunissen (2016): Unterstützungsperspektive

Schroer (2016): Erschwerte Bedingungen im Spiel

Code: Betrifft alle Codes nach Seidel et al. (2021)

Die spielerischen Inhalte sollen die Vorlieben und Spezialinteressen der autistischen Kinder thematisieren. Daher kann das Praxiskonzept auch nach diesen Erkenntnissen nur als Richtwert angesehen werden und benötigt in der Anwendung individuelle Anpassungen.

Tabelle 17: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Meer-Walter (2021): Tabelle 27: Besonderheiten im Autismus-Spektrum: Spezialinteressen

Code e430: Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen

Es sollten Spiele gewählt werden, welche den Bottom-up-Prozess (Detailwahrnehmung) erfordern und auf dem Prinzip der sensorischen Integration basieren, um die Wahrnehmungsstärken autistischer Kinder zu nutzen und somit die Aktivität und Teilhabe zu erleichtern. Bei der Verwendung von Spielen, welche vermehrt das Erkennen von Gesamtzusammenhängen erfordern und auf dem Top-down-Prinzip basieren, sollten die erforderlichen Top-down-Prozesse durch Hilfestellungen ausgeglichen werden können, um die Teilhabe autistischer Kinder zu gewährleisten.

Tabelle 18: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Meer-Walter (2021): Wahrnehmung autistischer Menschen

Schott (2010): Sensorische Integration = prozessorientiert, folgt dem Bottom-up-Prinzip

Code d175: Probleme lösen

Spiele wählen, welche Reize zulassen, diese aber nicht überbeanspruchen, was vermutlich auf simpel-aufgebaute Spiele verweist. Die Emotionalität der Kinder im Spiel sollte anerkannt werden, um sowohl positiven als auch negativen Gefühlen und Ausdrucksweisen Platz zu geben.

Tabelle 19: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu den Unterfragen 2 und 3

Meer-Walter (2021): Wahrnehmung im Autismus-Spektrum: Stimming erlauben, autismusspezifische Besonderheiten

Ayres (2016): Einfache Spiele

Code d250: Sein Verhalten steuern / Code d335: Non-verbale Mitteilungen produzieren

Eingeschränkte körperlich-motorische Entwicklung bezieht sich nebst körperlichen Ausdrucksformen auch auf die Kommunikation, soziale Interaktion und sensorische Wahrnehmung. Einen Zugang oder sogar eine Verbesserung in diesem Bereich anhand des Praxiskonzepts zu erlangen, bedeutet eine vielseitige Betrachtungsweise und eine Öffnung des Blicks, um verschiedenste Formen von körperlich-motorischen Bereichen zu erkennen.

Tabelle 20: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zur Hauptfrage und zur Unterfrage 3

Ayres (2016): Sensorische Integration, Ganzheitlichkeit

Bergeest und Boenisch (2019): Erfahrungen im sozialen Bereich, Kommunikation und Erforschen

Code: Betrifft alle Codes nach Seidel et al. (2021): Wahrnehmung, Kommunikation, körperlich-motorische Entwicklung im Zusammenspiel und gegenseitiger Abhängigkeit

Obschon allgemein von körperlich-motorischer Entwicklung gesprochen wird, werden Reifungsprozesse oder physiologisch-konditionelle Faktoren anhand des Praxiskonzepts vor allem indirekt angesprochen, da die motorische Entwicklung auch auf dem motorischen Lernen aufbaut. Das Praxiskonzept dürfte in erster Linie das motorische Lernen ansprechen, wodurch die motorische Entwicklung langfristig beeinflusst werden kann. Teilhabe und Aktivität impliziert in diesem Sinne die Möglichkeit für motorisches Lernen.

Tabelle 21: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Munzert (2010): Unterscheidung motorisches Lernen und motorische Entwicklung

Milz (2006): Sensorische Integration für motorisches Lernen, Splitterfertigkeiten vermeiden

Code d155: Sich Fertigkeiten aneignen

Die Spiele aus dem Praxiskonzept dienen in erster Linie dem Spielen selbst. Sie sollten sich wiederholt einsetzen lassen, was eine überschaubare Zeitdauer impliziert. Die Spiele sollten sich mit den unterschiedlichen Realitäten der Kinder vereinbaren lassen, was erneut zeigt, dass die Vorlage des Praxiskonzepts als Richtwert dient und Anpassungen notwendig sind. Die Spiele liefern Möglichkeit zur Wahrnehmung und genügend Zeit zur Verarbeitung.

Tabelle 22: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Pöhlmann et al. (2011): Sensomotorik

Ayres (2016): Sensorische Integration: Wichtigkeit der Sinneswahrnehmung und der Wiederholung

Code d250: Sein Verhalten steuern

Die verschiedenen Lebenswelten sollten beim Spielen beachtet werden. Die Fachperson sollte ein Bewusstsein für die verschiedenen Lebens- und Spielwelten haben und diese individuell aufgreifen. Besonders bei autistischen Kindern und Jugendlichen können sich persönliche Lebenswelten stark unterscheiden, dies auch von der eigenen Lebenswelt.

Tabelle 23: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Meer-Walter (2021): Autistische Besonderheiten: Spezialinteressen

Bergeest und Boenisch (2019): Besondere Denkweisen

Code d740: Formelle Beziehungen

Grundlage für das Praxiskonzept liefert die Spielform *Regelspiel*. Da bei dieser Spielform allerdings auch Voraussetzungen aus anderen Spielformen Platz finden (zum Beispiel Bauen, Ordnen, So-tun-al-ob), kann nicht von einer einzigen Spielform gesprochen werden.

Tabelle 24: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Ayres (2016): Sensorische Integrationstherapie: Freiheit und Kreativität

Fritz (2018): Freie Entfaltung bei Spiel und Wahrnehmung

Renner (2008): Vermischung der Spielformen

Schroer (2016): Überforderung autistischer Kinder im freien Spiel oder im Rollenspiel

Code d880: Sich mit Spielen beschäftigen

Die Spiele aus dem Praxiskonzept erlauben ein Eintauchen in die Spielwelt, wobei dennoch zeitliche Strukturen und Lernziele vorgegeben sind.

Tabelle 25: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Fragen

Meer-Walter (2021): autistische Besonderheiten: Regeln und Rituale

Bergeest und Boenisch (2019): Strukturen

Code e330: Autoritätspersonen

Die Spiele im Praxiskonzept sollten sich einer leichten Sprache bedienen. Die Verwendung von kurzen Sätzen und klaren Begriffen ist zentral. Das Verständnis und der kommunikative Austausch kann dadurch besonders bei Kindern, welche eine Beeinträchtigung in der funktionellen Sprache (6A02.2) vorweisen, gesteigert werden. Der Einsatz von Symbolen oder weiteren Visualisierungen vereinfachen die Teilhabe und Aktivität weiter.

Ergänzung: Kernvokabular: Besonders für Kinder, welche Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache besitzen, benötigen bereits vorher unterstützte / unterstützende Kommunikation.

Tabelle 32: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Meer-Walter (2021): Autistische Besonderheiten: Leichte Sprache und Visualisierung

Code d132: Informationen erwerben

Code d310: Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen

Code d315: ...non-verbaler Mitteilungen / Code d330: Sprechen

Code d331: Präverbale Äusserungen / Code d350: Konversationen

Code d740: Formelle Beziehungen / Code d750: Informelle soziale Beziehungen

Obschon klare Strukturen und Regeln in den Spielen zentral sind, sollten individuelle Spielräume für die Kinder möglich sein. Ausserdem sollten die Spiele körperliche Abgrenzung ermöglichen, obschon die gemeinsame Aktivität in der Gruppe im Fokus steht.

Tabelle 33: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Meer-Walter (2021): Autistische Besonderheiten: Auswegsmöglichkeiten und Vorsicht bei Körperkontakt, Rückzug für autistische Kinder

Pöhlmann et al. (2011): Psychomotorik: Soziomotorische Beziehung in der Gruppe

Kuhlenkamp (2022): Selbstgesteuertes Spiel für die exekutiven Funktionen

Code d710: Elementare interpersonelle Aktivitäten / Code d155: Sich Fertigkeiten aneignen

Im Praxiskonzept sollten Spiele angeboten werden, welche Bewegung miteinbeziehen. Verschiedene Sinne und die Wahrnehmung sollten dabei angesprochen werden.

Propriozeptorik (Bewegung im Raum): Variation der Bewegung im Raum

Vestibuläre Sinne (Gleichgewicht): Positionswechsel in der Bewegung

Auditive Sinne: Für die Sicherheit im Spiel, wichtig bei den mündlichen Anleitungen im Spiel

Bemerkung: Die Registrierung von Sinnesreizen kann eingeschränkt sein.

Tabelle 34: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Pöhlmann et al. (2011): Sensomotorik

Kuhlenkamp (2022): Wichtigkeit der Bewegung für die exekutiven Funktionen

Ayres (2016): Sensorische Integration bei autistischen Kindern: Eingeschränkte Registrierung der Sinnesreize

Code: d110: Zuschauen / Code d115: Zuhören

Code d155: Sich Fertigkeiten aneignen / Code d880: Sich mit Spielen beschäftigen

Die Sinneswahrnehmungen sind dabei besonders wichtig, vor allem die vestibulären Sinne, welche auch Auswirkungen auf die Sprache haben können. Ein vorsichtiger Umgang beim Einsatz von Sinneswahrnehmung ist aufgrund der Schwierigkeiten in der Modulation besonders wichtig. Die Unterscheidung von weissen und farbigen Elementen im Spiel kann die Aufmerksamkeitslenkung steigern.

Auch Spiele, welche die taktile Wahrnehmung betreffen, können besonders wichtig sein. Dabei gilt es verschiedene Materialien einzusetzen, aber auch Irritationen durch Material zu vermeiden. Bewegung und fester, gleichmässiger Druck können bei Berührungen helfen.

Berührungen im Spiel sollten mit Vorsicht eingesetzt werden und das Bewusstsein über mögliche Über- oder Unterempfindlichkeiten ist zentral. Dabei gilt es auf die Aussagen der Kinder zu achten, um Kampf- oder Fluchtsituationen zu vermeiden.

Tabelle 35: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Ayres (2016): Wichtigkeit der vestibulären Sinne, auch für die Sprache, Einbezug optokinetischer Nystagmus (weiss und farbig)

Code d110: Zuschauen / Code d115: Zuhören / Code d250: Sein Verhalten steuern

Um natürliche Prozesse und somit die Lebenswelten der Kinder beachten zu können, ist der Einsatz von natürlichen Mitteln hilfreich. Dabei steht die persönliche Aktivität der Kinder und das Lernen durch Tun im Fokus, wodurch anpassende Reaktionen entstehen können. Obschon dabei eine anregende Umwelt wichtig ist, sollten Veränderungen in der Umwelt trotzdem vorsichtig angegangen werden.

Tabelle 36: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Ayres (2016): Förderung und Therapie im Bereich der sensorischen Integration
Code d250: Sein Verhalten steuern

In der Verwendung von Spiel in der Schule stellt die Rolle des Spielleiters eine wichtige Grundlage dar. Wichtig ist, dass der Spielleiter die Kinder ermuntert, der Orientierung im Spiel dient, das Spiel zur Förderung nutzt und sinnvoll plant und dazu mögliche Geschehnisse reflektiert.

Tabelle 37: Kriterium für das Praxiskonzept, Bezug zu allen Unterfragen

Renner (2008): Spielkonzept
Code e330: Autoritätspersonen / Code e430: Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen

Übersicht Spiele

Grundlegende Hinweise:

Die Grundvoraussetzung ist, dass die Teilnahme an allen Spielen freiwillig ist. Alle Spielvorschläge sollten auf die eigene Klasse ausgerichtet und wenn nötig weiter angepasst werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Spielauswahl nicht andauernd verändert wird und die Umwelt mit Bedacht und Vorsicht angepasst wird. Bei allen Spielen sollte die Lehrperson (spielleitende Person) die Kinder aktivieren und wenn nötig in der Orientierung unterstützen. Eine nachfolgende Reflexion ist zentral, um mögliche Anpassungen vorzunehmen. Die Spiele werden häufig durch persönliche Anmerkungen und weitere Spielideen ergänzt.

Verwendete Abbildungen: Kitzinger, A. (2022): *METACOM 9 Desktop. METACOM Symbol System with MetaSearch*. Verfügbar unter: www.metacom-symbole.de

Legende	
Nummer und Spielname	
Quelle:	
Lernziel:	
Gruppengröße:	
Weitere Bemerkungen:	

Spiel Nr. 1: Goki Fühlmemo	
	Betzold: https://www.betzold.ch/prod/54506/?gad_source=1&gclid=EAlalQob-ChMlrYv8tKa3hQMVrqGDBx2R0AD8EAQYASABEgJK- D BwE
	6A02.0 und 6A02.2
	Reize wahrnehmen (und wenn möglich beschreiben), Reize erkunden
	10' – 15'
	2 – 4 / auch im 1:1 Unterricht mit der Lehrperson möglich
	Die Sinne und die Wahrnehmung werden unterschiedlich angesprochen. Visuelle, auditive, taktile und propriozeptive Wahrnehmung ist möglich. Vorteil: Das Bottom-up-Prinzip wird angesprochen, da das Erkennen und Ertasten der Farben und Muster eine hohe Detailwahrnehmung erfordert. Allerdings müssen am Ende die Details in einen Gesamtzusammenhang (Top-Down-Prinzip) gebracht werden. Das Fühlmemo ist ein Spiel, kann aber auch als Bewegungspause genutzt werden.
	<p>Allgemein: Eine mögliche abwehrende Haltung des Kindes sollte akzeptiert werden, eventuell werden die Farben oder Materialien als störend empfunden.</p> <p>Möglichkeit: Das Kind kann selbst mit eigenen Materialien, Gegenständen und selbstgewählten Inhalten ein Memory passend zur eigenen Lebenswelt erstellen.</p> <p>Spielmöglichkeiten: Visuelle / auditive Wahrnehmung: Eine Person beschreibt einen Stein, die andere Person versucht diesen zu erkennen.</p> <p>Taktile Wahrnehmung: Ausschluss der visuellen Reize: Erkennen der Steine nur durch ertasten. Eine Person beschreibt, was gefühlt werden kann, die andere Person versucht den passenden Stein ebenfalls durch Ertasten zu finden.</p> <p>Vestibuläre Wahrnehmung: Die Steine können gestapelt werden. Die Steine können auf der eigenen Hand oder einem Körperteil aufgebaut und balanciert werden. Jeder Stein kann für eine Bewegung stehen, wird der Stein aufgedeckt, soll die passende Bewegung ausgeführt werden.</p> <p>Propriozeptive Wahrnehmung: Die Steine können im Zimmer versteckt werden. Ein Kind kann das Versteck beschreiben, das andere Kind sucht danach. Die Kinder gehen leise durch das Zimmer, sobald ein Kind einen (vorgegebenen) Stein sieht, setzt es sich leise an den Platz. Die Kinder verteilen die Steine an die Personen, immer zwei Kinder bilden somit ein Paar. Sie verteilen sich im Raum. Zwei Kinder spielen das Memory, indem sie die anderen Kinder «aufdecken». Das Aufdecken kann mit Bewegungen verbunden werden.</p> <p>Hinweis 6A02.2: Auf die Körpersprache des Kindes achten, Zuweisung der verschiedenen Steine kann auch ohne Sprache funktionieren. Eventuell können weitere Symbole oder sogar kurze Sätze als Unterstützung auf Karten eingesetzt werden.</p>

Spiel Nr. 2: Fingerübungen	
	Mündliche Überlieferung aus der Praxis
	6A02.0 und 6A02.2
	Lockerung der Finger, Koordination der Finger
	5'
	Alle zusammen
	Die Motorik der Finger steht im Fokus. Die Übungen dienen nebst der Bewegung / Bewegungspause auch der Konzentration. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers steht allgemein im Fokus. Im Bereich des motorischen Lernens können sich durch das Üben die Fingerbewegungen verschnellern und eventuell auch ohne visuelle Überprüfung der Fingerkoordination ausgeführt werden.
<p>Aufgabe: Zwei Kinder arbeiten zusammen. Ein Kind verknötet die Arme und die Finger. Das andere Kind zeigt auf einen Finger, welches das andere Kind bewegen soll (Achtung: Nicht berühren!!).</p> <p>Die Kinder können eigene Fingerübungen einzeln oder auch in Kleingruppen erfinden, vorzeigen und den anderen beibringen.</p> <p>Bildquelle Hände: https://www.labbe.de/Der-stoerrische-Finger</p>	

Spiel Nr. 3: Dinge wahrnehmen / merken	
	Mündliche Überlieferung aus der Praxis
	6A02.0 und 6A02.2
	Veränderungen wahrnehmen (und wenn möglich benennen)
	5' – 10'
	Verschiedene Gruppengrößen möglich, auch im 1:1 Unterricht möglich
	Verschiedene Wahrnehmungsbereiche werden angesprochen. Durch die Bewegung im Raum dient das Spiel auch als Bewegungspause. Die Detailwahrnehmung wird fokussiert. Die vorgegebenen Regeln der Übungen können leicht abgeändert werden.
	<p><u>Kleider merken:</u></p> <p>Aufgabe: Fünf Kinder stellen sich vorne in einer Reihe auf. Die anderen Kinder haben eine Minute, um sich alles an den Kindern vorne einzuprägen. Nach einer Minute schliessen alle Kinder die Augen. Die LP stellt Fragen zu den Kleidern der Kinder.</p> <p>Beispiel: Welche Farbe haben die Socken von X.</p> <p><u>Raum merken:</u></p> <p>Aufgabe: Die Aufgabe gleicht der obigen Aufgabe. Die Kinder merken sich nicht die Kleidung anderer Kinder. Sie betrachten das Schulzimmer.</p> <p><u>Geräusche wahrnehmen:</u></p> <p>Variante 1: Die Kinder schliessen für eine Minute die Augen und sind ganz leise. Danach berichten sie, was sie alles hören konnten.</p> <p>Variante 2: Die Kinder schliessen die Augen und sind ganz leise. Ein Kind darf im Raum ein Geräusch machen. Die anderen Kinder raten, wo das Geräusch war und mit was dieses erzeugt wurde.</p> <p>Variante 3: Die Kinder schliessen die Augen und sind ganz leise. Ein Kind erzeugt einen Geräuscheparkour. Beispiel: Türe schliessen, Wasser laufen lassen, Stuhl bewegen. Die anderen Kinder müssen herausfinden, welche Gegenstände die Geräusche erzeugt haben und wie die Reihenfolge war.</p> <p>Hinweise 6A02.2: Kleider merken: Symbolkarten verwenden, genügend Zeit geben. Fragen nach Farben eignen sich gut, da diese einfach mit anderen Gegenständen oder Symbolkarten gezeigt werden können.</p> <p>Raum merken: Nach Farben fragen.</p> <p>Geräusche wahrnehmen: Vor allem Variante 2 und 3 eignen sich gut, da die Kinder am Ende auch auf die Gegenstände zeigen können, ohne diese verbal benennen zu müssen.</p>

Spiel Nr. 4: Verschiedene Körperübungen	
	Mündliche Überlieferung aus der Praxis
	6A02.0 und 6A02.2
	Den eigenen Körper wahrnehmen und einsetzen
	5' – 10'
	Verschiedene Gruppengrößen möglich, auch im 1:1 Unterricht möglich
	Der Einsatz des eigenen Körpers steht im Vordergrund, indem gezielte Bewegungspausen mit dem Körper durchgeführt werden. Vor allem die propriozeptiven und die vestibulären Sinne werden angesprochen. Erforderlich sind Bottom-up- und Top-down-Prozesse.
	<p><u>Progressive Muskelentspannung (nach Jacobson):</u></p> <p>Aufgabe: Die Kinder legen sich auf den Boden, es ist leise. Die LP nennt ein Körperteil, welchen die Kinder für 5 Sekunden anspannen, danach wieder entspannen.</p> <p><u>Gleichgewicht:</u></p> <p>Varianten: Auf einem Bein stehen, auf einem Bein stehen und den Kopf in den Nacken legen, alles mit geschlossenen Augen, ...</p> <p><u>Hand-Shake</u></p> <p>Aufgabe: Die Kinder erfinden in Zweiergruppen einen Handshake und zeigen diesen vor. Geht auch ohne Berührung.</p> <p><u>Lied und Bewegung (dauert länger als 5' – 10'):</u></p> <p>Variante: Kurzes Lied mit Bewegung einbauen.</p> <p>Möglichkeiten: Einen Sprechtext vorgeben oder die Kinder einen selbst erfinden lassen, dazu einen Bewegungsablauf erfinden. Gegenstände, zum Beispiel Steine, können dafür genutzt werden.</p> <p>Fusstanz: Zum Song «move your feet» von Junior Senior einen Fusstanz erfinden. https://www.youtube.com/watch?v=SPIQpGeTbIE</p> <p>Zur Inspiration: Kann auch deutlich einfacher gehalten werden https://www.youtube.com/watch?v=gl2wt9flt4Y</p> <p>Hinweise 6A02.2: Die Lieder / Sprechrhythmen können auch nur gehört werden.</p>

Spiel Nr. 5: Balance spiele	
	<p>Lehrerwelt: https://www.lehrerwelt.de/balance-buddies-dj0542?gad_source=1&gclid=EAlaIQob-ChMltd6L-sa3hQMVeZWDBx3_TwidEAQYASABEgKu4_D_BwE</p> <p>Little Stars: https://littlestars-shop.ch/de/personalisierbarer-balancier-und-stapelspiel-miezekaetzchen/p/1862524?gad_source=1&gclid=EAlaIQob-ChMltd6L-sa3hQMVeZWDBx3_TwidEAQYASABEgKDivD_BwE</p> <p>Orellfüssli: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikelde-tails/A1008453429?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAlaIQob-ChMltd6L-sa3hQMVeZWDBx3_TwidEAQYASABEgKDivD_BwE</p>
	6A02.0 und 6A02.2
	Gegenstände balancieren, den eigenen Körper dazu wahrnehmen und nutzen
	10' – 15'
	Verschiedene Gruppengrößen möglich, auch im 1:1 Unterricht möglich
	Die taktile und die propriozeptive Wahrnehmung werden angesprochen. Das motorische Lernen wird anhand von vorsichtigen und sensiblen Bewegungen fokussiert.
	<p><u>Balance Buddies:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Die Steine sollen ausbalanciert werden. Die Steine können auch durch andere Gegenstände ersetzt werden.</p> <p><u>Stapelspiel Katzen:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Die Katzen sollen ausbalanciert werden. Die Katzen können auch durch andere Gegenstände ersetzt werden.</p> <p><u>Packesel:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Der Esel soll mit den kleinen Stäbchen bepackt werden. Falls die Materialien zu klein sind, kann das Spiel auch selbst in einer einfachen Version erstellt werden.</p>

Spiel Nr. 6: Taktiles Memory	
	TimeTex: https://www.timetex.com/de-ch/p/memospiel-visuell-und-taktil-34-tlg/?sPartner=gad5-ch&popper=9&gad_source=1&gclid=EALalQobChMI5omTncu3hQMVWa-DBx2wEQjuEAQYBSABEgJ0a_D_BwE
	6A02.0 und 6A02.2
	Reize wahrnehmen (und wenn möglich beschreiben), Reize erkunden
	10' – 15'
	Verschiedene Gruppengrößen möglich, auch im 1:1 Unterricht möglich
	Taktile und visuelle Wahrnehmung wird angesprochen. Im Spiel fällt auf, dass häufig weisse und farbige Elemente verwendet werden, was an den optokinetischen Nystagmus (weisse und farbige Streifen) erinnert. Das Bottom-up-Prinzip wird angesprochen, da das Erkennen und Ertasten der Farben und Muster eine hohe Detailwahrnehmung erfordert. Allerdings müssen am Ende die Details in einen Gesamtzusammenhang (Top-Down-Prinzip) gebracht werden.
	<p>Allgemein: Eine mögliche abwehrende Haltung des Kindes sollte akzeptiert werden, eventuell werden die Farben oder Materialien als störend empfunden.</p> <p>Möglichkeit: Das Kind kann ein eigenes Memory erstellen. Mit einer Nadel könnten ebenfalls Strukturen eingestochen werden.</p> <p>Spielmöglichkeiten: Visuelle / auditive Wahrnehmung: Eine Person beschreibt eine Abbildung, die andere Person versucht diese zu erkennen.</p> <p>Taktile Wahrnehmung: Ausschluss der visuellen Reize: Erkennen der Abbildungen anhand der Strukturen nur durch ertasten. Eine Person beschreibt, was gefühlt werden kann, die andere Person versucht die passende Abbildung ebenfalls durch Ertasten zu finden. Dies ist eine sehr schwierige Variante, da die Strukturen nicht einfach zu erkennen sind.</p> <p>Propriozeptive Wahrnehmung: Die Abbildungen können im Zimmer versteckt werden. Ein Kind kann das Versteck beschreiben, das andere Kind sucht danach. Die Kinder gehen leise durch das Zimmer, sobald ein Kind eine (vorgegebenen) Abbildung sieht, setzt es sich leise an den Platz. Die Kinder verteilen die Abbildungen an die Personen, immer zwei Kinder bilden somit ein Paar. Sie verteilen sich im Raum. Zwei Kinder spielen das Memory, indem sie die anderen Kinder «aufdecken». Das Aufdecken kann mit Bewegungen verbunden werden.</p> <p>Hinweis 6A02.2: Auf die Körpersprache des Kindes achten, Zuweisung der verschiedenen Abbildungen kann auch ohne Sprache funktionieren. Eventuell können weitere Symbole oder sogar kurze Sätze als Unterstützung auf Karten eingesetzt werden</p>

Spiel Nr. 7: Balancier-Teller mit Ball	
	Betzold: https://www.betzold.ch/prod/34130/
	6A02.0 und 6A02.2
	Gegenstände balancieren und den eigenen Körper dafür nutzen
	5' – 10'
	4 Spieler nötig
	Das Spiel dient als Bewegungspause und fördert das motorische Lernen durch den Einsatz und die Wahrnehmung des eigenen Körpers.
	<p>Allgemein: Das Spiel wird gemeinsam gespielt, dennoch lässt es genügend Abstand zu den anderen Personen im Spiel zu.</p> <p>Möglichkeiten:</p> <p>Ausser dem Ball können weitere Gegenstände balanciert werden.</p> <p>Eigene Balancespiele können erstellt werden. Dazu können entweder andere Gegenstände oder auch der eigene Körper genutzt werden.</p> <p>Der Balance-Teller kann selbst sehr einfach hergestellt werden.</p> <p>Ein ähnliches Spiel für eine grössere Gruppe wäre der Fröbelturm: https://www.brack.ch/goki-froebelturm-1541587?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%21cc-pssh%21-d%21e-g%21t-pla%21k1-fb%21z-fb%21unit%21spielwaren%212020%21pmax&utm_term=&ad-group_id=&ad_type=pla&prod_id=1541587&campaign_id=18217321081&SEMscout&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMI_a-HuwdG3hQMVc2dBAh0DPgeMEAQYByABEgJ1pfD_BwE</p> <p>Hinweise 6A02.2: Es kann in der Gruppe abgemacht werden, dass das Spiel ohne Kommunikation gespielt werden muss.</p>

Spiel Nr. 8: Gruppenspiele mit Abstand	
	Antje Suhr / Orellfüssli: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1058386209?ProviID=10917751&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgqX4vNK3hQMV-spmDBx3yxA52EAQYASABEgL80fD_BwE
	6A02.0 und 6A02.2
	Bewegungen durch gezielte Anweisungen ausführen
	5' – 10'
	In allen Gruppengrößen möglich
	Die aktive Beteiligung der Kinder durch das Ausüben von Bewegungsabläufen steht im Vordergrund. Dabei steht vor allem die auditive Wahrnehmung aufgrund der mündlichen Anleitungen im Spiel im Fokus. Das Riesen-Bewegungs-Memory fokussiert ausserdem die propriozeptive und die vestibuläre Wahrnehmung.
	<p>Allgemein: Das Spiel ist sehr aktiv. Für das Wohlbefinden autistischer Kinder sollte darauf geachtet werden, dass das Spiel nicht zu hektisch wird und die Lautstärke angenehm bleibt.</p> <p><u>Kommando-Let's fetz:</u></p> <p>Die Kinder verteilen sich im Kreis. Die Lehrperson gibt unterschiedliche Kommandos vor. Diese sollen von den Kindern möglichst schnell ausgeführt werden. Beispiele: Kommando 1 = In die Luft springen, Kommando 2 = Auf ein Bein stellen, ... Wird «Kommando» gesagt, sollen die Kinder die Bewegung ausführen, wird das «Kommando» weggelassen, sollen die Kinder in der vorherigen Bewegung verbleiben.</p> <p><u>Auf dem Bauernhof geht es rund:</u></p> <p>Die Kinder erhalten eine Karte. Es hat eine Katze, einen Hund oder eine Maus darauf. Die Lehrperson erzählt eine Geschichte. Sobald das eigene Tier genannt wird, führen die Kinder mit der passenden Bildkarte eine vorgegebene Bewegung aus. Die Bewegungen und die Geschichten können jederzeit variiert werden. Interessen der Kinder können in die Geschichten eingebaut werden.</p> <p><u>Riesen-Bewegungs-Memory:</u></p> <p>Die Kinder stellen das Memory dar. Immer zwei Kinder gehören zusammen und sprechen eine gemeinsame Bewegung oder ein Geräusch ab. Zwei Kinder spielen das Memory, indem sie die verschiedenen Kinder aufrufen.</p> <p>Hinweise 6A02.2: Das Kommando im ersten Spiel kann bei der Lehrperson bleiben, so müssen die Kinder nicht sprechen. Das Menschenmemory kann ohne zu sprechen gespielt werden.</p>